

Bedürfnisse der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 nach fachlicher Unterstützung

(Bild gemalt von Silas, 7 Jahre)

Eine Analyse der Bedürfnisse von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz nach fachlicher Unterstützung auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung.

Abstract

Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 haben in ihrer besonderen Lebenssituation viele Belastungen zu tragen. Passende Unterstützungsangebote können positiv zur deren Bewältigung beitragen.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern die fachlichen Unterstützungsangebote den Bedürfnisse der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 entsprechen.

Mit Hilfe eines Online-Fragebogens konnten die Mitglieder des Selbsthilfevereins „insieme 21“ auf die möglichen Unterstützungsangebote zu Begleitung, Beratung und Bildung befragt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die fachliche Unterstützung der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz in wesentlichen Bereichen verbessert werden könnte. Diese Analyse könnte von Fachpersonen genutzt werden, um entsprechende Unterstützungshilfen anzubieten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Masterarbeit in den verschiedensten Bereichen unterstützt haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an:

- meine Mutter, die mir immer wieder Mut machte.
- meine Familie, die immer hinter mir stand und mir die Zeit zur Verfügung stellte, die ich brauchte.
- meine Freunde, die mich ein Stück weit begleiteten: Rebekka, Barbara, Corinna, Jenny, Claudia, Rahel und Sandy.
- alle Eltern des Vereins „insieme 21“ für die Beantwortung des Fragebogens.
- Rita Baumann und Martin Venetz von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für die fachliche Begleitung.
- meinen Sohn Silas, ohne den es diese Arbeit nicht gäbe.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
1.1	Fragestellung	8
1.2	Vorüberlegungen	9
1.3	Aufbau der Arbeit	9
2.	Theoretischer Hintergrund	10
2.1	Trisomie 21	10
2.1.1	Zum Begriff „Trisomie 21“	10
2.1.2	Ursache der Trisomie 21	11
2.1.3	Pränatale Diagnostik	12
2.1.4	Auswirkungen der Trisomie 21	13
2.1.5	Folgeerscheinungen	15
	2.1.5.1 Psyche und sozialer Kontext	15
	2.1.5.2 Entwicklung	16
	2.1.5.3 Sprache	16
	2.1.5.4 Motorik	17
	2.1.5.5 Kognition	17
2.2	Zentrale Aspekte im Leben von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21	17
2.2.1	Mögliche Bedürfnisse der Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21	18
2.2.2	Mögliche Belastungen der Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21	20
	2.2.2.1 Eltern-Kind-Beziehung	21
	2.2.2.2 Emotionale Befindlichkeit der Eltern	22
	2.2.2.3 Familiäre Alltags-und Beziehungsgestaltung	22
	2.2.2.4 Ausserfamiliäre Kontakte	23
2.3	Bedeutung der Ressourcen für Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21	24
2.3.1	Interne Ressourcen	24
2.3.2	Externe Ressourcen	24
2.3.3	Soziale Unterstützung	24
2.3.4	Soziale Netzwerke	25
	2.3.4.1 Das primäre Netzwerk	26
	2.3.4.2 Das sekundäre Netzwerk	26
	2.3.4.3 Das tertiäre Netzwerk	26
2.4	Bedeutung der fachlichen Unterstützung für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 als Ressource zur Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation	27

2.4.1	Unterstützungsangebote auf der Ebene der Begleitung	27
2.4.2	Unterstützungsangebote auf der Ebene der Beratung	29
2.4.3	Unterstützungsangebote auf der Ebene der Bildung	30
2.4.4	Gelingbedingungen der fachlichen Unterstützung	33
2.4.4.1	Ebene des Zugangs	33
2.4.4.2	Ebene der Bereitschaft	33
2.4.4.3	Ebene der Zusammenarbeit	33
2.5	Zusammenfassung der theoriegeleiteten Auseinandersetzung	34
3.	Fragestellung	36
4.	Methodisches Vorgehen	37
4.1	Quantitative Forschungsmethode	37
4.2	Erhebungsmethoden: Fragebogen	37
4.3	Auswahl der Stichprobe	40
4.4	Beschreibung der Stichprobe	41
5.	Ergebnisse	43
5.1	Darstellung der Ergebnisse	43
5.1.1	Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21	43
5.1.2	Begleitung nach der Geburt	45
5.1.3	Begleitung in der ersten Zeit zu Hause	46
5.1.4	Begleitung bis Schuleintritt, bzw. Kindergarten	47
5.1.5	Begleitung während der Schuljahre	48
5.1.6	Beratung allgemein	50
5.1.7	Beratung bei gesundheitlichen Problemen	51
5.1.8	Entwicklungsförderung	53
5.1.9	Wie erleben Eltern die Beschaffung von Informationen?	54
5.1.10	Wo suchen Eltern nach Informationen?	54
5.2	Vergleiche zwischen den Kantonen	55
5.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	56
6.	Diskussion	58
6.1	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	58
6.2	Beantwortung der Fragestellung	62
6.3	Kritische Reflexion	63
6.4	Schlussfolgerung	64
6.5	Ausblick/Entwicklungsideen	66

7.	Verzeichnisse	67
7.1	Literaturverzeichnis	67
7.2	Internet	68
7.3	Abbildungsverzeichnis	69
7.4	Tabellenverzeichnis	70
8.	Anhang	71
8.1	Codebuch	71
8.2	Fragebogen	75
8.3	Begleitbrief	83
8.4	Weitere Ergebnisse	83
8.4.1	Signifikanz zwischen den Kantonen Aargau, Bern und Zürich beim Erhalt der Unterstützungsleistungen durch Fachpersonen	83
8.4.2	Signifikanz zwischen den Kantonen Aargau, Bern und Zürich bei der Wichtigkeit der Unterstützung	86
8.4.3	Kreuztabelle Wohnkanton/ausfüllende Person	88
8.4.4	Alter des Kindes	89
8.4.5	Geschwisteranzahl	90
8.4.6	Kreuztabelle Alter des Kindes mit Alter der ausfüllenden Person	90
8.4.7	Wie erleben Eltern die Beschaffung von Informationen?	91
8.5	Informationen zu TNI von Dr. M. Gelb	92

1. Einleitung

Die Diagnose Trisomie 21 kann das Leben der Eltern von Grund auf verändern, einerseits durch die Diagnosemitteilung, die pränatal oder ganz kurz nach der Geburt gegeben wird, andererseits durch die Trisomie 21 spezifischen Auswirkungen und Folgeerscheinungen¹.

Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 fühlen sich in ihrer besonderen Lebenssituation oft allein gelassen. „Wir waren allein!! Keine Information, keine Kontakte, keine Perspektiven, kein guter brauchbarer Rat“ (Neugebauer, 2010, S. 3). Durch die Auswirkungen des traumatischen Erlebnisses, welches aufgrund der Diagnosestellung entstanden ist, sind die Eltern oft nicht in der Lage nach geeigneten Informationen zu suchen, Kontakte zu knüpfen oder Hilfe anzufordern (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 99). Aus diesem Grund ist eine Unterstützung in dieser besonderen Lebenssituation mehr als wichtig.

In der deutschsprachigen Schweiz haben Eltern mit Kindern mit Trisomie 21 viele Möglichkeiten, Angebote im pädagogischen, therapeutischen und medizinischen Bereich in Anspruch zu nehmen (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.). Trotzdem holen sich viele betroffene Eltern im Ausland Hilfe oder setzen sich selber mit Methoden auseinander, die ihnen in ihrer Lebenssituation nützlich sein können beispielsweise mit Büchern oder in Kursen, welche von verschiedensten Seiten angeboten werden². Hier liegt eine Diskrepanz vor, die vielleicht in der Aussage von Bird & Buckley (vgl. 2011, S. 7) eine Erklärung findet, nämlich dass Fachleute im Bereich Trisomie 21 in der Schweiz fehlen.

In Ländern wie Deutschland, Österreich, England und Schweden haben Eltern von Kindern mit Trisomie 21 die Möglichkeit sich bei Fragen und Anliegen an ein Kompetenzzentrum zu wenden. Dort nehmen Fachpersonen die Bedürfnisse der Eltern wahr und unterstützen sie kompetent in verschiedenen Bereichen. In der Schweiz besteht diese Art von Angebot nicht (vgl. Bolliger, 2013, S.16 f.).

Viele Eltern nehmen darum den weiten Weg und die damit verbundenen finanziellen Auslagen auf sich und lassen ihr Kind im Nachbarland untersuchen und abklären.

Als Mutter eines Kindes mit Trisomie 21 gehöre ich selber zu den betroffenen Eltern. In der Selbsthilfegruppe „insieme 21“³ habe ich wichtige Unterstützung erfahren.

Während mehrerer Treffen konnte ich eine wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung zu den anderen Betroffenen aufbauen. Bei unseren Begegnungen tauschen wir uns aus und besprechen offen unsere Anliegen und Bedürfnisse. Wir hören einander zu und helfen uns mit

¹ Folgeerscheinungen resultieren aus den gesundheitlichen und körperlichen Auswirkungen der Trisomie 21 (vgl. Etta Wilken, 2010)

² resultiert aus eigenen Erfahrungen

³ „Der Verein insieme 21 setzt sich in der (deutschen) Schweiz ein für die Interessen der Menschen mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) und deren Angehörige“ (<http://www.insieme21.ch/typo21/>).

Informationen und Ratschlägen so gut wir können. Bei Themen, welche eine fachliche Kompetenz verlangen, stehen wir jedoch oftmals an. Wir wünschen uns, fachlich besser betreut zu werden.

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich deshalb herausfinden, ob alle Eltern in der deutschsprachigen Schweiz sich mehr Unterstützungsleistungen der Fachpersonen wünschen.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist, eine Aussage darüber machen zu können, welche Bedürfnisse von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz⁴ nach fachlicher Unterstützung, in Bezug auf Angebote der Beratung, Begleitung und Bildung, abgedeckt werden. Zusätzlich soll festgestellt werden, welche Unterstützungsangebote erweitert werden sollten. Diese Aussagen sollen auch kantonsspezifisch gemacht werden können. Aufgrund dieser Resultate können Vorschläge zu deren Optimierung erbracht werden.

1.1 Fragestellung

In dieser Arbeit geht es darum, herauszufinden, wie Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz im täglichen Leben von Fachpersonen (Ärzte/Ärztinnen, Hebammen, Krankenschwestern/Krankenpflegern, Seelsorgern/Seelsorgerinnen, Therapeuten/Therapeutinnen, Schulbehörden, Lehrpersonen etc.) unterstützt werden. Zusätzlich wird untersucht, welche Unterstützungsangebote die Eltern als wichtig empfinden und welche nicht. Schliesslich wird ein allfälliger Entwicklungsbedarf evaluiert.

Somit stellt sich folgende Frage:

Inwiefern sind die Eltern von Kindern mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz mit den vorhandenen Unterstützungsangeboten in Bezug auf Begleitung, Beratung und Bildung zufrieden?

Daraus ergeben sich die angeführten Unterfragen:

1. Welche Bedürfnisse nach fachlicher Unterstützung haben Eltern eines Kindes mit Trisomie 21?
2. Welche Belastungen haben Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 zu tragen?
3. Wie bewältigen Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 ihre besondere Lebenssituation?
4. Wie wird dieser Unterstützungsbedarf von Fachpersonen abgedeckt?
5. Wo gibt es Entwicklungsbedarf und wie sehen die Lösungsvorschläge aus?

⁴ Aus sprachlichen Gründen werden nur die Eltern, welche in einem deutschsprachigen Kanton der Schweiz wohnen, berücksichtigt.

1.2 Vorüberlegungen

- Die Umfrage findet nur in der deutschsprachigen Schweiz statt. Da die Schweiz vier-sprachig ist und die Übersetzung in die anderen drei Landessprachen zu aufwendig wäre, beschränkt sich die Umfrage nur auf die deutschsprachige Schweiz.
- An der Befragung können alle Eltern teilnehmen, welche ein Kind mit Trisomie 21 haben. Das Alter des Kindes spielt dabei keine Rolle. So kann evtl. eine Aussage zu den Ver-änderungen von damals zu heute gemacht werden.
- Unter der Bezeichnung „Kind“ sind auch Jugendliche und Erwachsene mit Trisomie 21 zu verstehen.
- Die Auseinandersetzung mit der Entstehung und den Auswirkungen der Trisomie 21 ist für diese Arbeit insofern relevant, als daraus die belastenden Anforderungen für die Eltern ersichtlich werden.
- Das Forschungsinteresse bezieht sich vor allem auf das Angebot der Beratung, Beglei-tung und Bildung, wobei mit Bildung die Förderung des Kindes gemeint ist.
- Als Fachpersonen gelten alle Personen, welche in der emotionalen und sozialen Unter-stützung der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 fachliche Kompetenzen aufweisen. Dies sind zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, Hebammen, Krankenpfleger und Krankenpflege-rinnen, Seelsorger und Seelsorgerinnen, Therapeuten und Therapeutinnen, Schulbe-hörden, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Lehrpersonen, etc.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und einen empirischen Teil. Im theo-retischen Teil werden, zum besseren Verständnis des Themas, zuerst die Ursachen und Aus-wirkungen der Trisomie 21 dargestellt. Anschliessend folgt die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und den Belastungen der Eltern. Danach wird näher auf die Ressourcen und die sozialen Netzwerke eingegangen sowie die Bedeutung der fachlichen Unterstützung für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 näher beleuchtet.

Im empirischen Teil wird zunächst das methodische Vorgehen dieser Untersuchung dargestellt. Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgestellt, interpretiert und diskutiert. Anhand der Re-sultate ist die Leitfrage zu beantworten. Die Schlussfolgerungen sowie ein Ausblick auf mög-liche Weiterentwicklungen schliessen die Arbeit ab.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Trisomie 21

In diesem Kapitel wird der Begriff der Trisomie 21 erläutert. Weiter werden die Ursachen geklärt. Anschliessend wird auf die pränatale Diagnostik eingegangen. Schliesslich werden die Auswirkungen und Folgeerscheinungen der Trisomie 21 beschrieben.

2.1.1 Zum Begriff „Trisomie 21“

In der Literatur wird der Begriff „Trisomie 21“ auch als Synonym von „Down-Syndrom“ verwendet. Diese Bezeichnung stammt ursprünglich vom englische Arzt John Langdon Down (1828- 1896), der 1866 als erster Mensch die Merkmale der Menschen mit Trisomie 21 genauer beschrieben hat und sich offiziell für die Förderung dieser Menschen einsetzte. Er prägte, auf Grund der häufig auftretenden auffälligen Lidfalte, den heute nicht mehr akzeptierten Begriff „Mongolismus“ (vgl. Wilken, 2010, S. 11 f.).

Fast 100 Jahre später entdeckten die französischen Forscher Lejeune, Gautier und Turpin, dass Menschen mit Trisomie 21 drei Chromosomen 21 haben, anstatt nur deren zwei. Dies führte zu der wissenschaftlichen Bezeichnung „Trisomie 21“ (vgl. Wilken, 2010, S. 13).

Vor einigen Jahren wurde der stigmatisierende Begriff „mongoloid“ international abgelehnt und durch die Bezeichnung „Down-Syndrom“ abgelöst. Einige Menschen mit Trisomie 21 stören sich an der negativen Bedeutung des Wortes „down“, was unter anderem „unten, bedrückt, deprimiert, traurig und mutlos“ bedeutet. Auch Verniedlichungen, wie „Down-Baby“ oder „Downie“, werden von vielen Menschen mit Trisomie 21 nicht gebilligt und sogar als kränkend empfunden.

So hält Ann M. Forts im Vorwort zu Stray-Gundersens Ratgeber (vgl. 2011, S. 9) fest, dass sie mit der Bezeichnung „Down-Syndrom“ nicht einverstanden sei. Sie wolle nicht nach unten blicken, sondern sei ein „Up-Syndrom-Typ“. Sie wünscht sich, dass der Entdecker der Trisomie 21 nicht „Dr. Down“, sondern „Dr. Up“ geheissen hätte und glaubt, dass die Leute dann weniger Vorurteile hätten und ihr von Anfang an mehr zu-trauen würden.

Nicht nur von Betroffenen selber, sondern auch in der Literatur sind Stimmen gegen diese Ausdrücke zu lesen. Manske meint dazu, dass diese Bezeichnungen der Entwicklung der Fähigkeiten von Menschen mit Trisomie 21 schaden und betitelt diese Begriffe als *intellektuelle Kopfgeburten* (vgl. Manske, 2008, S. 26).

Weiter äussert sich Wilken dazu, dass der Begriff „Down-Syndrom“ wegen der negativen Konnotation durch die neutrale Bezeichnung „Trisomie 21“ ersetzt werden sollte. Sie fügt an, dass die Umsetzung jedoch zum gegebenen Zeitpunkt nicht möglich sei (vgl. Wilken, 2010, S. 11 f.). Vielleicht ist jetzt, vier Jahre danach, der Zeitpunkt gekommen. Aus Respekt den Betroffenen gegenüber wird in dieser Arbeit hauptsächlich der Begriff „Trisomie 21“ verwendet.

2.1.2 Ursache der Trisomie 21

Menschen mit Trisomie 21 gab es schon in den früheren Jahrhunderten, wie aus folgendem Zeitungsbericht entnommen werden kann.

„Wissenschaftler haben die Überreste eines Kindes im Nordosten Frankreichs gefunden, die sie glauben lassen, dass der früheste Fall von Down-Syndrom in der archäologischen Geschichte entdeckt wurde. Das Skelett gehörte einem 5–7 Jahre alten Kind und stammt aus dem 5. und 6. Jahrhundert nach Christus. Aus der Art und Weise, wie das Kind begraben wurde, glauben die Forscher, dass er/sie nicht von anderen stigmatisiert wurde (Kehr, 2014).

Trisomie 21 stellt die häufigste Chromosomenanomalie dar (vgl. deutsches down-syndrom infocenter, 2011, S. 3). Die Statistik zeigt, dass in der Schweiz jährlich ca. 50–85 Kinder mit Trisomie 21 zur Welt kommen (Bröhm, 2013, zit. nach Bärtsch, 2013, S. 8).

Die Verteilung in der Bevölkerung ist unabhängig von Alter, Rasse, Kultur oder sozialem Umfeld. Die Entstehung der chromosomalen Störung konnte bis heute von der Wissenschaft noch nicht genau erforscht werden (vgl. Bird & Buckley, 2011, S. 14). Laut Statistik erhöht sich jedoch das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, mit zunehmendem Alter der Mutter. „Trotzdem sind 80 % der Mütter bei der Geburt ihres Kindes mit Down-Syndrom unter 35 Jahre alt“ (Bärtsch, 2013, S. 8).

Trisomie 21 ist ein genetischer Defekt. Das Chromosom 21 ist dreimal, anstatt nur zweimal, in jeder Zelle vorhanden (vgl. Bird & Buckley, 2011, S.13 f.; Wilken, 2010, S. 13).

Die Entstehung dieses Defektes findet bereits bei der Befruchtung statt. Die Eizelle der Mutter verschmilzt mit der Samenzelle des Vaters, um eine neue Zelle aus dem zusammengesetzten Erbmateriale beider Elternteile zu bilden. Dabei trennen sich die 23 Chromosomenpaare der Eizelle und die 23 Chromosomenpaare der Samenzelle in zwei Teile. Bei dieser Trennung, der Meiose, kann etwas schiefgehen. Wird das 21. Chromosomenpaar nicht getrennt, wandern beide Chromosome 21 in die eine Zelle. In die andere Zelle wandert jedoch keines. Die eine Zelle hat somit 24 Chromosomen und die andere nur 22. Die Zelle mit nur 22 Chromosomen ist nicht lebensfähig und stirbt ab. Die Zelle mit 24 Chromosomen kann mit einer anderen Zelle verschmelzen. Daraus entsteht eine vollständige, neue Zelle mit nun 47 Chromosomen. Da das 21. Chromosom jetzt dreimal vorhanden ist, wird von Trisomie 21 gesprochen.

Die nachfolgende Abbildung stellt diesen Vorgang schematisch dar:

Abbildung 1: Freie Trisomie 21 (Chahira Kozma, 2011, S. 23)

Bei etwa 96 % aller betroffenen Kinder wird diese Art der Trisomie 21 diagnostiziert. Sie wird freie Trisomie genannt. Bei ungefähr 4–5 % der betroffenen Kinder liegt eine Translokation vor, bei der das Chromosom 21 ebenfalls dreifach vorhanden ist, sich dabei aber an ein anderes Chromosom angelagert hat. Etwa 1–3 % der Kinder weist eine Mosaikstruktur auf. Hier existieren einige Zellen mit einem dreifachen Chromosom 21 und einige Zellen mit einem normalen Chromosomensatz (vgl. Wilken, 2010, S. 13 f.; Bird & Buckley, 1994, S. 14).

2.1.3 Pränatale Diagnostik

Das Thema der pränatalen Diagnostik darf in der heutigen Zeit, im Zusammenhang mit Trisomie 21, nicht mehr fehlen. Jedes Paar kann heutzutage vorgeburtliche Untersuchungen in Anspruch nehmen, wenn es möchte. Frauen ab einem Alter von 35 Jahren gehören zur Risikogruppe. Ihnen wird oft zu einer Pränataldiagnostik geraten. Gewisse pränatale Untersuchungen, wie die Amniozentese (Fruchtwasserpunktion) oder die Chorionzottenbiopsie (Einstich mit einer Hohlnadel in den Mutterkuchen), bringen ein erhöhtes Abortrisiko mit sich, der vor zwei Jahren auf den Markt gebrachte nichtinvasive „Pränataltest“ (NIPT) jedoch nicht. Er ist für das ungeborene Kind risikolos zwischen der 10. und 12. Schwangerschaftswoche durchführbar (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S.11ff.). Diese Weiterentwicklung der Pränataldiagnostik führt dazu, dass Ärzte und Ärztinnen den Test bedenkenloser anpreisen können und werdende Eltern sich eher zur Durchführung entschliessen.

Wilken hält fest, dass sich dieses Verfahren längerfristig auf die Zahl der Geburten von Kindern mit Trisomie 21 auswirkt (vgl. Wilken, 2010, S. 22).

Wird sich dadurch die Anzahl der Menschen mit Trisomie 21 in den nächsten Jahren weiter verringern?

Diese Frage ist nicht ganz unbegründet. Schon heute werden nur die wenigsten Kinder, bei denen Trisomie 21 diagnostiziert wird, ausgetragen. In der Deutschschweiz waren es 1999 nur 5.5 % (vgl. Wilken, 2010, S. 22) und in Deutschland 2008 sogar nur etwa 2 %. (vgl. Manske, 2008, S. 28).

Der Zentralpräsident von insieme Schweiz⁵, Walter Bernet, macht sich in der letzten Ausgabe des Heftes „insieme“ dazu folgende Gedanken: „Wollen wir eine Gesellschaft, für die aussondern und ausgrenzen selbstverständlich wird? Die Eltern unter Druck setzen und sie zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie sich für ein behindertes Kind entscheiden?“ (Bernet, 2014, S. 3).

Mit den weiterführenden Forschungen in der Pränataldiagnostik wird diesen Gedanken wenig Rechnung getragen. Daher könnte es soweit kommen, dass Eltern die volle Verantwortung für die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung selber zu tragen haben und alle daraus resultierenden Kosten selber übernehmen müssen (vgl. Stupf, 2014, S. 18).

2.1.4 Auswirkungen der Trisomie 21

In der Auseinandersetzung mit der heutigen Literatur wird schnell ersichtlich, dass es den Menschen mit Trisomie 21 so nicht gibt. Menschen mit Trisomie 21 sind in erster Linie Menschen „mit ganz normalen Bedürfnissen, die alle Säuglinge und Kinder haben, sind Jugendliche und Erwachsene, zeigen als Kinder ihrer Eltern familientypische Vorlieben und Gewohnheiten, sind ihren Geschwistern Bruder oder Schwester“ (Wilken, 2010, S. 12).

Trotz ihrer Individualität haben viele Menschen mit Trisomie 21, aufgrund des medizinischen Befundes, verschiedene körperliche und gesundheitliche Besonderheiten (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.).

Nachfolgend sind die Merkmale aufgelistet, welche in der Literatur am meisten genannt werden.

Tabelle 1: Körperliche Auswirkungen der Trisomie 21

<ul style="list-style-type: none">• Augenabstand verbreitert, Epikanthus• Nase eher klein• Gaumen hoch, Mundraum eng• verengter Nasen- und Rachenbereich• Tonusminderung von Lippen- und Zungenmuskulatur• abgeflachter Hinterkopf	<ul style="list-style-type: none">• Nackenfalte• Vierfingerfurche• vergrößerter Abstand zwischen dem ersten und zweiten Zeh• kurzer Hals• Hände und Füße kurz und breit• niedriger Muskeltonus
---	---

(vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.)

⁵ insieme Schweiz ist eine Elternorganisation. Sie setzt sich für die rechtlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Voraussetzungen ein, damit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ein würdiges Leben führen können. Mit dem Ziel, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung eigenständig, selbstbestimmt und so normal wie nur möglich – mitten unter uns – leben können (vgl. <http://insieme.ch/insieme/angebot/>).

Die nachfolgende Auflistung der gesundheitlichen Auswirkungen der Trisomie 21 ist aus verschiedener Literatur entnommen worden, (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.; Wilken, 2010; Bird & Buckley, 2011; Stray-Gundersen, 2011).

- Herzfehler: Ungefähr 40–45 % der Kinder mit Trisomie 21 werden mit einem Herzfehler geboren, der aber bei den meisten operativ behoben werden kann.
- Fehlbildungen im Magen-Darm-Trakt, Verdauungsprobleme
- Veränderungen am Skelettsystem und an den Extremitäten
- Anfälligkeit für Infektionskrankheiten (grippale Infekte, Ohr- und Halsentzündungen)
- Schilddrüsenunterfunktion
- Gewichtsprobleme
- Epilepsie
- Leukämie
- **Gehör:** Hörschäden entstehen häufig, weil der Gehörgang der Menschen mit Trisomie 21 oft etwas schmaler ist und sich deshalb leichter entzünden und verstopfen kann. Dies kann zu Hörstörungen oder gar zu Schwerhörigkeit führen. Es wird davon ausgegangen, dass mehr als die Hälfte aller Kinder mit Trisomie 21 unter einer ständigen oder rezidivierenden Schwerhörigkeit leiden. Diese Schwerhörigkeit umfasst die Schallleitungsschwerhörigkeit, Innenohrschwerhörigkeit und die kombinierte Schwerhörigkeit. Die Schallleitungsschwerhörigkeit wird durch Infektionen und Ohrenschmalz hervorgerufen und kann vorübergehend vorkommen und unterschiedlich ausgeprägt sein. Es ist deshalb von grösster Wichtigkeit, das Gehör regelmässig untersuchen und gegebenenfalls behandeln zu lassen, damit sich die Hörstörungen nicht negativ auf den Spracherwerb auswirken.
- **Sehbeeinträchtigung:** Die Trisomie 21 kann sich auch auf die Augen auswirken. Diese sollten regelmässig untersucht werden, da laut Statistik 40–50 % der Menschen mit Trisomie 21 unter einer Sehbeeinträchtigung leiden.
- Autismus: Zusätzlich zur Trisomie 21 treten bei 5–7 % der Menschen autistische Störungen auf. Diese Störungen werden erst mit der Entwicklung des Kindes sichtbar und sind sehr schwer zu diagnostizieren.
- **Stoffwechsel:** Es gibt beachtliche Unterschiede in der Stoffwechselsituation von Menschen mit Trisomie 21 (vgl. Gelb, 2001, S. 704). So haben sie einen niedrigen Immunglobulin-A-Spiegel, weniger weisse Blutkörperchen und eine niedrige Anzahl T- Zellen. Diese Störungen des Stoffwechsels können unter anderem anfälliger machen für grippale Infekte, Husten, Ohren- und Halsentzündungen. Die Stoffwechselstörungen können daneben auch eine Verzögerung des Wachstums und Fettstoffwechselstörungen zur Folge haben. Auch könnte es einer der Gründe sein, dass viele Menschen mit Trisomie 21 an Alzheimer erkranken (vgl. Gelb, 2001, S. 704).

Es ist ganz wichtig zu beachten, dass nicht alle Auswirkungen auf jeden Menschen mit Trisomie 21 zutreffen müssen. Auch kann die Aufzählung dieser Auswirkungen nicht für die Charakterisierung einer Person mit Trisomie 21 per se verwendet werden sowie eine Prognose über die

Entwicklung eines Menschen mit Trisomie 21 geben (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.). Das Wissen darüber ist jedoch äusserst wichtig, um Menschen mit Trisomie 21 besser unterstützen zu können, damit sie „häufiger, regelmässiger, ungezwungener und körperlich leistungsfähiger am täglichen Leben teilhaben und somit ihr Entwicklungspotential besser ausschöpfen“ können (Wilken, 2009, S. 210).

2.1.5 Folgeerscheinungen

Wer mit Trisomie 21 zur Welt kommt, wird von Anfang an, oftmals schon pränatal, mit den Auswirkungen dieser Genanomalie konfrontiert. Die Auswirkungen sind symptom-spezifische Merkmale, welche körperliche und gesundheitliche Veränderungen hervorrufen können. Diese Besonderheiten können sich wiederum auf die Entwicklung, Sprache, Motorik und Kognition, die Psyche, sowie den sozialen Kontext auswirken (vgl. Wilken, 2010, S. 33 ff.). Diese Folgeerscheinungen bedingen sich gegenseitig (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.). So können sich die körperlichen Veränderungen negativ auf die sozialen Interaktionen auswirken, die gesundheitlichen Probleme auf die Entwicklung, eine verzögerte Entwicklung auf das Lernen und dies wiederum auf den sozialen Kontext.

2.1.5.1 Psyche und sozialer Kontext

Trisomie 21 kann sich schon vor der Geburt auf den sozialen Kontext auswirken. So dürfen viele Kinder, bei denen mit Hilfe eines Pränataltests Trisomie 21 diagnostiziert wird, gar nicht erst zur Welt kommen.

Haben die Kinder das Licht der Welt erblickt, kann die sozial-emotionale Bindung unter den Folgen der Diagnosemitteilung leiden. Die Qualität dieser Bindung stellt einen bedeutsamen Faktor für die Entwicklung dar, wie Rauh und Calvet (vgl. 2004, S. 223 f.) in der Berliner Längsschnittstudie herausgefunden haben. Sie erklären, dass sich sicher gebundene Kinder mit Trisomie 21 im sozialen, motorischen und sprachlichen Bereich besser entwickeln als Kinder mit einer unsicheren Bindung.

Das typische Aussehen der Menschen mit Trisomie 21 führt oft zu Vorurteilen. Diese Vorurteile wirken sich einerseits negativ auf die Psyche des Menschen mit Trisomie und andererseits auf den sozialen Kontext aus. So traut die Gesellschaft den Menschen mit Trisomie 21 von Anfang an viel weniger zu, als andern Menschen. Oft werden sie nur anhand des Aussehens und der Diagnose in die Gruppe der „geistig Behinderten“ eingeteilt.

Diese Annahme, dass alle Menschen mit Trisomie 21 geistig behindert seien, führt dazu, dass in Deutschland 2001 weniger als ein Drittel der Kinder in einer Integrations- oder Kooperationschule beschult wurden (vgl. Wilken, 2009, S. 82). Aber „Die Ursache der geistigen Behinderung bei Kindern mit Trisomie 21 ist nicht eine biologische Tatsache, sondern in erster Linie ein soziales Geschehen“ (Manske, 2008, S.31).

Um einen positiven Selbstwert zu erlangen, braucht es ein wertschätzendes und wohlwollendes Urteil der Gesellschaft. Durch die negative Beurteilung und die stigmatisierenden Bezeichnungen leidet das Selbstbild der Menschen mit Trisomie 21 massiv. „Ich kenne kein Kind in meiner Praxis, das nicht zunehmend Enttäuschung, Trauer, Desillusionierung, Resignation in seinen Augen, in seinen Handlungen, in Mimik und Gestik ausdrückt. Sie fordern nicht, sie flehen um Anerkennung“ (Manske, 2008, S. 85).

Die psychischen Schwierigkeiten können sich in depressivem Verhalten oder in anderen Verhaltensauffälligkeiten zeigen (vgl. Manske, 2008, S. 85 ff.). Sie können sich in der Pubertät noch verstärken, wenn die Jugendlichen die Auswirkungen der für Trisomie 21 spezifischen Folgebeeinträchtigungen und Veränderungen eingrenzend und für die Erreichung der gewünschten Zielen hindernd erleben (vgl. Wilken, 2010, S. 38).

2.1.5.2 Entwicklung

Kinder mit Trisomie 21 entwickeln sich, wie alle anderen Kindern auch, individuell. Schliesslich ist eine Entwicklung immer abhängig von verschiedenen Faktoren. Zu dem persönlichen Potenzial und den umweltbedingten Faktoren kommen bei den Kindern mit Trisomie 21 jedoch zusätzlich die für Trisomie 21 spezifischen körperlichen und gesundheitlichen Faktoren hinzu, die sich auf die Motorik, Kognition und Kommunikation des Kindes auswirken (vgl. Wilken, 2010, S. 33 f.). Je nach Ausmass dieser Faktoren sind grosse Entwicklungsunterschiede unter den Kindern mit Trisomie 21 zu finden.

In der Literatur gibt es viele Hinweise darauf, dass sich Kinder mit Trisomie 21 etwas langsamer entwickeln als Gleichaltrige ohne Trisomie 21. Allerdings ist die Entwicklung nicht, wie früher fälschlicherweise angenommen, plateauartig (vgl. Bird & Buckley, 2011, S. 19 f.), sondern geschieht kontinuierlich. Das Entwicklungstempo verlangsamt sich allmählich, wie bei Kindern ohne Trisomie 21 auch. Bei Kindern mit Trisomie 21 verlangsamt sich das Tempo jedoch stärker, sodass ein immer grösserer Unterschied zu Kindern ohne Trisomie 21 zu beobachten ist (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009). Bird & Buckley (2011) dementieren diese Feststellung und erklären, dass es keinen Beweis gibt, „der das allgemeine Vorurteil unterstützt, dass die Lernfortschritte von Kindern mit Down-Syndrom mit zunehmendem Alter tatsächlich nachlassen und sie im Übergang zum Erwachsenenalter die Höchstgrenze ihrer geistigen Entwicklung erreichen“ (S. 21).

2.1.5.3 Sprache

Die Sprachentwicklung ist im Allgemeinen verlangsamt. Einerseits durch die Verzögerung der Interaktionsprozesse mit der Umwelt, andererseits durch die auditiven Wahrnehmungsschwierigkeiten und die Probleme der Sprachmotorik. Meistens ist das Sprachverständnis deutlich besser als die Sprachproduktion, was zu einer erheblichen Unterbewertung der kognitiven Fähigkeiten führen kann (vgl. Wilken, 2010, S. 54 f).

2.1.5.4 Motorik

Ein niedriger Muskeltonus, auch Hypotonie genannt, kann die ganze Entwicklung eines Kindes mit Trisomie 21 deutlich verzögern. Durch die Hypotonie ist das Kind im selbständigen Erforschen seiner Umwelt eingeschränkt, da es Mühe hat mit den grobmotorischen Fähigkeiten wie Sitzen, Krabbeln, Klettern, Gehen (vgl. McConnaughey & Quinn, 2011, S. 153 f.) Eine Tonusminderung von Lippen- und Zungenmuskulatur kann die Nahrungsaufnahme und den Spracherwerb beeinträchtigen.

2.1.5.5 Kognition

Eine gute Wahrnehmung verlangt die uneingeschränkte Funktion aller Sinne und deren Verarbeitung im Gehirn (vgl. Wilken, 2010, S. 41 f.). Bei Menschen mit Trisomie 21 wurden hier individuelle Beeinträchtigungen festgestellt, die sich auf die Veränderungen bei der Strukturbildung des Gehirnes und der Sinne beziehen. Durch die verschiedenen Beeinträchtigungen der Sinne von Menschen mit Trisomie 21 kann angenommen werden, dass bei vielen von ihnen eine Wahrnehmungsschwäche vorhanden ist.

In Bezug auf die Intelligenz der betroffenen Menschen ist sich die Wissenschaft heute nicht mehr ganz einig. Noch vor kurzem wurde angenommen, dass die Entwicklung des Menschen mit Trisomie 21 sehr stark verzögert sei und dass die meisten eine immense Lernschwäche aufweisen sowie immer auf Hilfe von aussen angewiesen seien. Weiterhin wurde propagiert, dass nur wenige, aussergewöhnliche Menschen mit Trisomie 21 es schaffen würden, Lesen und Schreiben zu lernen, allein zu wohnen oder einem Beruf nachzugehen. „Jedes Jahr zeigen die Statistiken aber, dass mehr und mehr junge Erwachsene allein leben und arbeiten können, verschiedenste Berufe ergreifen, sogar Schauspieler werden. Manche lernen Auto zu fahren und schaffen es, in den unterschiedlichsten Bereichen Arbeit zu finden“ (Bird & Buckley, 2011, S. 16).

Zimpel (zit. nach Bird & Buckley, 2011) ergänzt: „Selbst wenn eine genetische Disposition bekannt ist, lassen sich daraus keine sicheren Schlussfolgerungen über die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit, das Verhalten oder die geistige Entwicklung ableiten. Das klassische Beispiel ist die Trisomie 21“ (S. 32).

2.2 Zentrale Aspekte im Leben von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21

Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 sind in erster Linie Eltern wie andere auch. Die Herausforderungen, die alltäglich auf sie zukommen, sind jedoch höher als bei Eltern eines Kindes ohne Beeinträchtigung. Die aussergewöhnlichen Umstände ihrer Lebenssituation tragen zu einer zusätzlichen Belastung bei. Nicht nur der Mehraufwand der Pflege und der Begleitung des Kindes, sondern auch die Suche nach geeigneten Förder- und Therapieangeboten sowie die Gestaltung der Freizeit und der sozialen Beziehungen sind mit einem höheren Aufwand verbunden (vgl. Gabriel, 2009, o.S.). Im Gegensatz zu Eltern eines Kindes mit einer anderen Beeinträchtigung erfahren Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 schon pränatal oder ganz kurz

nach der Geburt, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Diese Diagnosevermittlung kann die Eltern in eine Krise stürzen, die zum einen die Beziehung zum Kind negativ beeinflussen kann und zum anderen die Eigeninitiative der Eltern lähmt. Durch die spezifischen Auswirkungen und Folgeerscheinungen der Trisomie 21 entstehen weitere Belastungen, die bewältigt werden müssen.

2.2.1 Mögliche Bedürfnisse der Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21

Der Begriff „Bedürfnis“ wird vor allem in der Wirtschaftswissenschaft und der Psychologie verwendet. Eckert definiert ein Bedürfnis als Wunsch oder Bestreben, einen Mangel zu beheben, welcher subjektiv empfunden wird oder faktisch vorhanden ist (vgl. Eckert, 2008, S. 44.)

In der Motivationstheorie wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Nahrung, Schlaf, Sexualität, Sicherheit, Zugehörigkeit, Liebe, Achtung und Selbstverwirklichung hat (vgl. Maslow, 2005, zit. nach Eckert, 2008, S. 45 f.). Diese Bedürfnisse werden mit dem Begriff „Grundbedürfnisse“ definiert. Die Grundbedürfnisse im familiären Leben lassen sich in drei Kategorien einteilen (vgl. Eckert, 2008, S. 48).

Tabelle 2: Familiäre Grundbedürfnisse

Bedürfnis nach Existenzsicherung	<ul style="list-style-type: none"> • physiologische Versorgung (Nahrung, Sexualität) • materielle Sicherheit (Wohnung, Einkommen) • Schutz • Geborgenheit • Stabilität • Struktur
Bedürfnis nach Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendung • Liebe • Anerkennung • Akzeptanz • soziale Unterstützung • soziale Eingebundenheit
Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung spezieller Fähigkeiten • Selbstbestimmtes Handeln • Pflege der eigenen Kultur und Religion

(vgl. Eckert, 2008, S.48 f.)

„Bleiben unsere Grundbedürfnisse unbefriedigt, erleiden wir in der Regel schweren Schaden“ (Meyer, 2011, S. 100).

Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung haben zusätzlich zu diesen Grundbedürfnissen ein erhöhtes Bedürfnis nach besonderer Unterstützung „für eine Stabilisierung der Familie in der besonderen Lebenssituation“ (Eckert, 2008, S. 51).

Dazu gehören die Bedürfnisse „nach Informationen über die Behinderung selbst, über verfügbare Fördermöglichkeiten, über die kindliche Entwicklung im Allgemeinen und über die Möglichkeiten, wie sie die Entwicklung ihres Kindes selbst unterstützen können. Des Weiteren wünschen sich Eltern emotionalen Halt“ (Sarimski et al., 2013, S. 49).

Nun werden diese Bedürfnisse jedoch nicht immer von fachlicher Seite zufriedenstellend abgedeckt, wie verschiedene Studien von Sarimski et al. (vgl. 2012, S. 44 f.) und Eckert (vgl. 2008, S. 99 f.) herausgefunden haben. Einige davon sind nachfolgend aufgelistet.

(Bislang wurden hauptsächlich Studien mit Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung erstellt, ohne darauf spezifisch auf die Thematik Trisomie 21 einzugehen. Es kann trotzdem davon ausgegangen werden, dass die folgenden Ergebnisse, wenn auch mit Vorbehalt, auf die Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 übertragbar sind.)

Eltern haben ein Bedürfnis nach:

- Informationen (auch schriftlich, wie Bücher, Broschüren, Internet)
- verschiedenen Beratungsangeboten (Gesundheit, Therapie, Behörden, Recht,
- Kontaktaufnahme zu Gleichgesinnten, etc.)
- emotionaler Unterstützung/Unterstützung der Diagnoseverarbeitung
- Hilfe zur persönlichen Stärkung
- Entlastung
- Begleitung
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachkräften
- Aufklärung über Entwicklungsaussichten des Kindes
- professioneller Förderung, die sie aktiv mitgestalten können
- Unterstützung im Umgang mit schwierigem Verhalten, Schlaf- und Essproblemen
- Unterstützung im Umgang mit Behörden
- Beratungsangeboten in Rechtsfragen
- finanzieller Unterstützung
- nach generell mehr Verständnis der Fachpersonen

Wilken ergänzt in Bezug auf die Eltern von Kindern mit Trisomie 21 das Bedürfnis des Erwerbs der Kulturtechniken (vgl. Wilken, 2009, S. 82).

Seit 1994 haben sich verschiedene Studien mit den Bedürfnissen von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung auseinandergesetzt. Diese fanden oftmals im Kontext der Frühförderung statt. In der wissenschaftlichen Diskussion werden die besonderen Bedürfnisse im Leben eines Kindes mit einer Beeinträchtigung mehrheitlich mit der Frage nach hilfreichen Unterstützungsangeboten verbunden. So entstehen neue Bereiche, bei denen die fachliche Unterstützung ansetzen kann.

Diese Bedürfnisse können in die Ebenen der Informationsgewinnung, der Beratung, der Entlastung und der Kommunikation und Kontaktgestaltung eingeteilt werden (vgl. Eckert, 2008, S. 52).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden diese zu zwei Ebenen zusammengezogen. So wird aus der Ebene der Beratung sowie der Kommunikation und Kontaktgestaltung neu die Ebene der Begleitung. Aus den Ebenen der Informationsgewinnung und der Entlastung wird neu die Ebene der Beratung. Angefügt wird die Ebene der Bildung, welche die Förderung des Kindes betrifft.

Das Bedürfnis der Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 nach besonderer Unterstützung resultiert aus den vielen Belastungen, die sie täglich zu tragen haben. Wie diese Belastungen aussehen können, wird im nächsten Kapitel näher beleuchtet.

2.2.2 Mögliche Belastungen der Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21

Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung haben durch die aussergewöhnlichen Umstände ihrer Lebenssituation viele Belastungen zu tragen. Die Pflege und Begleitung des Kindes, die Suche nach geeigneten Förder- und Therapieangeboten sowie die Gestaltung der Freizeit und der sozialen Beziehungen (vgl. Gabriel, 2009, o.S.) belasten die Eltern stark. Wenn diese Belastungen über längere Zeit andauern, können sie chronisch werden. In der Literatur wird dann von chronischem Familienstress gesprochen (vgl. Eckert, 2008, S. 13).

Es gibt verschiedene Ebenen von Belastungen, die Eltern im Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung zu bewältigen haben. Eckert teilt diese möglichen Belastungsfaktoren wie folgt ein:

Tabelle 3: Belastungsebenen von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung

<i>Eltern-Kind-Beziehung</i>	<i>Familiäre Alltags- u. Beziehungsgestaltung</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerte Bedingungen für Beziehungsaufbau und -pflege infolge fehlender Sprache oder eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes • Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarfs des Kindes • Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes wie Unruhe, Essprobleme, Schlafstörungen, Aggressivität 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anforderungen an Zeitmanagement • Mangel an Freiräumen für Paarbeziehung und Geschwisterkinder • Hohe Anforderungen an Gestaltung von Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für die ganze Familie

<i>Emotionale Befindlichkeit der Eltern</i>	<i>Ausserfamiliäre Kontakte</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sorge um Zukunft des Kindes • Nachdenken über Behinderung: ambivalente Gefühle zwischen Ab-lehnung und Akzeptanz, zwischen Sinn- und Schuldfragen • Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlichen Kompetenzen • Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes • Erfahrungen von fehlender Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Umfeld • Abnahme von sozialen Kontakten • Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfsangeboten • Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten

(zusammengestellt von Bärtsch, 2013, S. 5 nach Eckert, 2008, S.17)

Nachfolgend werden diese Belastungsebenen mit der vorliegenden Thematik in Verbindung gebracht.

2.2.2.1 Eltern-Kind-Beziehung

Das traumatische Erlebnis der Diagnoseeröffnung kann die Einstellung zur Situation, vor allem zum Kind, negativ beeinflussen. Es kann vorkommen, dass Eltern Schwierigkeiten haben, sich auf ihr Kind einzulassen, weil sie nach dem traumatischen Erlebnis unter Schock stehen (vgl. Neugebauer, 2010, S. 53).

Weiter können die symptomspezifischen Interaktionseinschränkungen des Kindes die Beziehung zwischen Eltern und Kind in der ersten Zeit beeinträchtigen und somit eine sichere Bindung gefährden (vgl. Wilken, 2010, S. 54 f.). Eine sichere Bindung ist jedoch wichtig, damit sich die Kinder in der sprachlichen und in der sozial-kognitiven Entwicklung günstiger entwickeln (vgl. Rauh & Calvet, 2004, S. 217 ff.).

Weiter kann es vorkommen, dass Eltern, durch die allgemeine, aber vor allem die sprachliche Entwicklungsverzögerung des Kindes, die Fähigkeiten des Kindes unterschätzen und ihm zu wenig zutrauen. Dies kann die Motivation und die Mitteilungsbereitschaft des Kindes erheblich einschränken, was sich wiederum negativ auf die Beziehungsqualität auswirkt (vgl. Wilken, 2010, S. 54 f.).

Auch anhaltende Probleme wie Still- und Essprobleme, Schlafstörungen, Unruhe und Aggressivität können zu Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Kind und Eltern führen.

Die Förderung des Kindes in allen Bereichen erweist sich mehr oder weniger als belastend. Dabei kann es vorkommen, dass Eltern ihr Kind nicht mehr als Kind wahrnehmen und gern haben können, weil sie nur noch mit seiner Förderung beschäftigt sind (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.). Die Beeinträchtigung steht dann mehr im Vordergrund als das Kind. Sie fügt dem

jedoch hinzu, dass dies eher selten der Fall ist und fast immer eine emotionale Bindung aufgebaut wird und die Beziehung als innig empfunden wird durch den täglichen Umgang mit dem Kind.

2.2.2.2 Emotionale Befindlichkeit der Eltern

Während sich bei den meisten Kindern mit einer Beeinträchtigung erst im Laufe der Zeit herausstellt, dass eine Beeinträchtigung vorliegt, erfolgt diese Feststellung bei Kindern mit Trisomie 21 schon in der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt (vgl. Wilken, 2010, S. 23).

Die Diagnosemitteilung hinterlässt ein grundsätzliches Hinterfragen der persönlichen Lebens- und Wertanschauungen und erschüttert diese tief. Schock, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Unsicherheit und die Trauer um das verlorene Wunschkind (vgl. Neugebauer, 2010, S. 52 ff.; Wilken, 2010, S. 23 f.) sind die Gefühle, die die Diagnose zurücklässt.

Eltern verlieren auf einen Schlag das ersehnte ideale Kind (vgl. Neugebauer, 2010, S. 54 ff.), dem die ganze Welt offen steht, und müssen ausserdem ihre eigene Rolle, die als Eltern eines „normalen“ Kindes, aufgeben. Das kann sie so stark treffen, dass sie regelrecht in eine Krise stürzen und die Diagnosemitteilung zu einem traumatischen Erlebnis wird. Diese Stressoren können sich lähmend auf ihre Befindlichkeit auswirken (vgl. Neugebauer, 2010, S. 35).

So kann es sein, dass Eltern nicht selber die Initiative ergreifen können, um an die nötigen Kontakte, Angebote und Informationen zu gelangen oder dass die Informationssuche für sie eine noch grössere Last bedeutet (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 98 ff.).

Die Widersprüche der gesellschaftlichen Einstellung zu Menschen mit einer Beeinträchtigung belasten die Eltern zusätzlich. Einerseits ist die Gesellschaft bemüht, alles dafür zu tun, dass Menschen mit Trisomie 21 am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Andererseits werden immer neue Massnahmen erforscht, um Menschen mit einer Beeinträchtigung gar nicht erst auf die Welt kommen zu lassen.

Wiederkehrende Sorgen und Unsicherheiten, die Gefühle von Trauer und Kummer, die immer wieder von Neuem durchlebt werden, können das erste traumatische Erlebnis der Diagnosemitteilung chronisch werden lassen. So spricht Neugebauer (vgl. 2010, S. 41) von einem chronischen Trauma durch die Diagnosemitteilung.

2.2.2.3 Familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung

Das Leben mit einem Kind mit Trisomie 21 bedarf eines erhöhten Pflege- und Betreuungsaufwandes. Viele verschiedene Untersuchungs-, Förder- und Therapietermine müssen wahrgenommen und organisiert werden. Es ist eine grosse Herausforderung, dies alles zu koordinieren und stellt die Eltern unter einen immensen Verantwortungsdruck. Dabei bleibt ihnen oft wenig Zeit für individuelle Freiräume (vgl. Eckert, 2008, S. 6 ff.).

Die Paarbeziehung sowie die Beziehung zu den Geschwisterkindern können darunter erheblich leiden. Vor allem Mütter sind hier stark belastet und kommen an ihre Grenzen (vgl. Neugebauer, 2010, S. 53).

Nicht in jedem Fall muss die Paarbeziehung unter diesen Belastungen leiden. Es kann auch vorkommen, dass die Partnerschaft durch die spezielle Situation gefestigt wird, weil die Eltern vermehrt „miteinander über ihre Probleme reden, einander zu hören, Interesse und Verständnis für die Probleme des Anderen zeigen und sich miteinander solidarisieren“ (Gabriel, 2009, o.S.).

2.2.2.4 Ausserfamiliäre Kontakte

Die Widersprüche im Gesellschaftssystem können Eltern in ihrer Situation sehr verunsichern. Wie oben schon erwähnt, steht einerseits ein breites Angebot an Teilhabe- und Unterstützungsangeboten für Menschen mit einer Beeinträchtigung zur Verfügung, andererseits vermittelt aber das leistungsorientierte Gesellschaftsbild wenig Akzeptanz für solche Menschen (vgl. Eckert, 2008, S. 7 f.).

Durch den vor zwei Jahren auf den Markt gebrachten erweiterten nichtinvasiven „Pränataltest“ (NIPT) hat sich dieser Druck auf die Eltern vergrößert.

Die Diskussion um den gesellschaftlichen Wert eines Kindes mit Trisomie 21 kann die Eltern erheblich belasten. Kontakte zu Freunden und Bekannten verschieben sich durch die Geburt eines Kindes mit Trisomie 21. Einige Kontakte brechen ab, neue entstehen. Viele Eltern empfinden die Gestaltung der sozialen Kontakte eher stressig und aufwendig (vgl. Gabriel, 2009, o.S.). Durch unangemessene Reaktionen des Umfeldes auf die Beeinträchtigung des Kindes, in Form von unangenehmen Blicken, Mitleid, taktlosen Bemerkungen sowie der Vermeidung von Kontakten, kann es vorkommen, dass Eltern sich mehr und mehr vor sozialen Kontakten fürchten (vgl. Eckert, 2008, S. 8; Gabriel, 2009, o.S.). Es ist leicht nachzuvollziehen, dass einige Eltern sich durch diese Interaktionen mit der Gesellschaft zurückziehen und die sozialen Kontakte sich dadurch verringern.

Es gibt verschiedene Studien über das Belastungserleben von Eltern. Einige davon fanden heraus, dass Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung hoch belastet sind. Andere Ergebnisse zeigen, dass keine Unterschiede der subjektiven Belastung zwischen Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung und Eltern von Kindern ohne Beeinträchtigung bestehen. Der Grund hierfür kann sein, dass die persönlich empfundene Belastung nicht nur von der Beeinträchtigung des Kindes abhängt, sondern auch von den Ressourcen, auf welche sie zurückgreifen können, beeinflusst wird (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 19 ff.).

Im folgenden Kapitel wird näher auf diese Ressourcen eingegangen.

2.3 Bedeutung der Ressourcen für Eltern im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21

Nebst dem, wie die betroffene Person die Situation wahrnimmt, sind Ressourcen ein wichtiger Bestandteil zur Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation. Ressourcen werden oft mit den Begriffen „Potential“ oder „Stärke“ umschrieben und im Zusammenhang mit dem Begriff „Problem“ oder „Belastung“ gebraucht (vgl. Eckert, 2008, S. 29).

Ressourcen sind „Umstände, Faktoren und Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Mensch eine Krankheit entwickelt oder in seiner Entwicklung gestört wird, z. B. eine stabile emotionale Beziehung zu Bezugspersonen, soziale Kompetenzen“ (Klauss, Laux & Hertel, 2011, S. 16).

Es gibt interne und externe Ressourcen, die in personale, familiäre und familienexterne Faktoren unterteilt werden können.

2.3.1 Interne Ressourcen

Zu den internen Ressourcen gehören die personalen Faktoren. Personale Faktoren sind ureigene Ressourcen, welche die vielfältigen Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen umfassen (vgl. Eckert, 2008, S. 32 ff.). Darunter sind z. B. bestimmte Charaktereigenschaften, ein positives Selbstkonzept, positives Denken, internale Kontrollüberzeugungen, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das Gefühl der Sinnhaftigkeit und soziale Kompetenzen zu verstehen.

2.3.2 Externe Ressourcen

Externe Ressourcen sind familiäre und familienexterne Faktoren.

Zu den familiären Faktoren gehören die Ressourcen aller Personen, welche der eigenen Familie angehören, das heisst Partner, Kinder, Grosseltern, Tanten, Onkel, Cousins usw. Zur Bewältigung der besonderen Lebenssituation mit einem Kind mit Trisomie 21 spielt die Familie eine besondere Rolle (vgl. Eckert, 2012, S. 37 ff.).

Zu den familienexternen Faktoren gehören unter anderem zeitliche und materielle Ressourcen. Daneben sind auch alle Ressourcen gemeint, welche aus sozialen Beziehungen stammen. Das sind im Allgemeinen freiwillig ausgewählte Beziehungen, wie Freunde, Nachbarn, Kollegen, Vereinsmitglieder, aber auch Fachpersonen.

Diese externen Ressourcen bieten soziale Unterstützungen. Was unter sozialer Unterstützung zu verstehen ist, wird im nächsten Kapitel erläutert.

2.3.3 Soziale Unterstützung

Unter dem Begriff „soziale Unterstützung“ werden die positiven Auswirkungen von Beziehungen innerhalb eines sozialen Netzwerkes auf das persönliche Wohlbefinden des Menschen bezeichnet (vgl. Diewald & Sattler, 2010, S. 689). Die soziale Unterstützung kann einen direkten

Effekt, einen Puffereffekt oder eine Präventionswirkung haben. Der Direkteffekt meint eine generelle Steigerung des Wohlbefindens, ohne dass eine akute Belastung vorliegt, wie etwa eine soziale Wertschätzung oder das Gefühl der Zugehörigkeit. Unter Puffereffekt wird verstanden, wenn sich bei einer akuten Belastung die Stressoren mildern oder gar verschwinden. Und von einer Präventionswirkung wird dann gesprochen, „wenn soziale Unterstützung von vorneherein das Auftreten von Stressoren unterbindet oder ihr Ausmass reduziert“ (Diewald & Sattler, 2010, S. 694).

Der Inhalt der sozialen Unterstützung kann in die Bereiche der konkret beobachtbaren Verhaltensweisen, der Vermittlung von Kognitionen und der Vermittlung von Emotionen eingeteilt werden (vgl. Diewald & Sattler, 2010, S. 691 f.).

Die Nachfolgende Tabelle zeigt, was damit gemeint ist:

Tabelle 4: Inhalte der sozialen Unterstützung

1. konkret beobachtbare Interventionen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshilfen, Pflege, das Bereitstellen finanzieller Mittel, sachbezogene Auskünfte, Beratung, Geselligkeit, alltägliche Interaktionen
2. Vermittlung von Kognition	<ul style="list-style-type: none"> • Anerkennung, Orientierung über soziale Normen, Rückhalt, Erwerb von Kompetenzen
3. Vermittlung von Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Geborgenheitsgefühl, Liebe, Zuneigung, Trost, Mitgefühl und motivationale Unterstützung

(vgl. Diewald & Sattler, 2010, S. 691 f.)

Obschon hier eine klare Aufteilung anhand der Tabelle entsteht, können diese Dimensionen nicht immer zuverlässig getrennt werden. So vermischt sich bei der Interaktion die eine Unterstützung oftmals mit der anderen.

„Die soziale Unterstützung findet (...) innerhalb von Beziehungen eines Netzwerkes statt“ (Diewald & Sattler, 2010, S. 689). Dieses Netzwerk wird soziales Netzwerk genannt.

2.3.4 Soziale Netzwerke

Das soziale Netzwerk ist ein Geflecht aus sozialen Beziehungen, welches Eltern bei der Bewältigung einer Krise unterstützt. Es liefert eine Art Infrastruktur für den Erhalt der sozialen Unterstützung und stellt keine eigentliche soziale Unterstützung dar (vgl. Diewald & Sattler, 2010, S. 689). In der Netzwerkforschung wird dem sozialen Netzwerk eine positive Auswirkungen auf die Gesundheit und auf das Wohlergehen des Menschen zugeschrieben (vgl. Stieler & Eckert, 2008, S.189 f.).

Soziale Netzwerke sind relativ dauerhafte Beziehungsstrukturen zwischen Einzelpersonen und Gruppen und dienen als Schutz-, Bewältigung -, Entlastungs- und Unterstützungssysteme (vgl. <http://www.bzga.de/leitbegriffe/?uid=269d24cc3651ce740f751221a03749dc&id/>,2014).

Unterschieden werden drei Ebenen von sozialen Netzwerken, denen jeweils spezifische soziale Ressourcen zugeordnet werden können (vgl. Palm & Eckert, 2008, S. 140 ff.).

Tabelle 5: Die drei Ebenen der sozialen Netzwerke

Primäres Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt zu nahe stehenden Personen, wie Verwandtschaft, Freunde, Arbeitskollegen
Sekundäres Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> • freiwillig gewählte Kontakte wie Nachbarschaftsgruppe, Selbsthilfevereinigung, Sportvereine, etc.
Tertiäres Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> • institutionelle Hilfe, wie Schule, Beratungsstellen, therapeutische Angebote, medizinisches Versorgungssystem, Frühfördereinrichtungen

(vgl. Palm & Eckert, 2008, S. 140 ff.)

2.3.4.1 Das primäre Netzwerk

Eine Befragung von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung zeigt auf, dass das primäre Netzwerk die stärkste soziale Ressource aufweist (vgl. Eckert, 2008, S. 80; Sarimski et al., 2013, S. 28 f.). Das heisst, die Eltern erleben die grösstmögliche Unterstützung durch ihre Partner und ihre Kinder. Aber auch eine gute Beziehung zur nächsten Verwandtschaft, zu Freunden und Bekannten stellt eine gewinnbringende Ressource dar. Vor allem die Unterstützung durch Freunde nimmt in der Zeit der Individualisierung der Gesellschaft einen immer grösser werdenden Stellenwert ein (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 30).

2.3.4.2 Das sekundäre Netzwerk

Mit einem grösseren Abstand folgt das sekundäre Netzwerk. Hier wird deutlich, dass vor allem Selbsthilfeaktivierungen einen wertvollen Teil zur Bewältigung der besonderen Lebenssituation der Eltern leisten können (vgl. Eckert, 2008, S. 80). Selbsthilfegruppen verbinden betroffene Eltern untereinander. Eltern erhalten damit die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Fragen zu stellen und Ratschläge zu bekommen. Die Selbsthilfegruppe vermittelt ihnen das Gefühl, verstanden, motiviert und bestätigt zu werden. Für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 ist dies der Verein „insieme 21“.

2.3.4.3 Das tertiäre Netzwerk

Das tertiäre Netzwerk umfasst vor allem die Kontakte zu Fachpersonen. Unter der Bezeichnung „Fachpersonen“ oder „Fachleute“ sind, in Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit, folgende Personen gemeint: Ärzte und Ärztinnen, Hebammen, Personen der Mütter- und Väterberatung, Seelsorger und Seelsorgerinnen, Früherzieher und Früherzieherinnen, Psychologen

und Psychologinnen, Therapeuten und Therapeutinnen, Lehrpersonen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, aber auch Personen von Krankenkassen, Kliniken, Selbsthilfegruppen, vom Integrationsamt, Sozialamt, Finanzamt sowie weitere Personen, die sich mit familienorientierter Arbeit beschäftigen (vgl. Neugebauer, 2010, S. 57).

„Die Bedeutung der Netzwerkförderung nimmt weiter zu, da traditionelle Netzwerke, wie die Familie, wegen höherer beruflicher und sozialer Mobilität, der wachsenden Zahl von Ein-Personen-Haushalten und ähnlichen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen der ‚Individualisierung‘ bzw. ‚Pluralisierung‘ von Lebenslagen und Lebensweisen, ihren traditionellen Aufgaben im Sinne sozialer Unterstützung immer weniger nachkommen können“ (Neugebauer, 2010, S. 56).

2.4 Bedeutung der fachlichen Unterstützung für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 als Ressource zur Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation

Die Unterstützung der Fachpersonen zur Bewältigung der Lebenssituation der Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 ist ein zentraler Punkt dieser Arbeit und wird als „fachliche Unterstützung“ definiert. Wie in den vorhergegangenen Kapiteln schon erklärt, haben Eltern neben den Grundbedürfnissen ein erhöhtes Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung. Zur Bewältigung ihrer besonderen Situation stellt diese Art der Unterstützung gleichzeitig eine gewinnbringende Ressource dar. Die Unterstützung kann den Eltern auf der Ebene der Begleitung gegeben werden, auf der die Eltern vor allem emotionale Unterstützung erhalten. Auf der Ebene der Beratung erhalten Eltern Informationen, welche die spezifischen Charakteristiken der Trisomie 21 betreffen. Die Ebene der Bildung enthält die Hilfe bei der Förderung des Kindes in allen Entwicklungsbereichen. Nachfolgend werden diese Ebenen genauer beleuchtet.

2.4.1 Unterstützungsangebote auf der Ebene der Begleitung

Durch die Ergebnisse der Studien von Sarimski et al. (vgl. 2013) und Eckert (vgl. 2008) wird ersichtlich, dass Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung ein grosses Bedürfnis nach begleitender Unterstützung angeben. Begleitung wird unter anderem als „eine Abfolge von mehrmaligen Beratungen und Gesprächen in einer gewissen Situation“ verstanden (Leemann & Rüedi, 2012, S. 36).

Die Begleitung besteht hauptsächlich darin, Eltern in ihrer besonderen Lebenssituation zu unterstützen, ihnen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Es geht dabei nicht, wie bei einer Beratung, darum, Lösungen und Entscheidungen hervorzubringen, sondern vielmehr darum, gemeinsam die Anliegen der Eltern zu besprechen und damit eine Neuorientierung und Stabilisierung herbeizuführen. Die Beständigkeit der Begleitung trägt dazu bei, dass Eltern ein Vertrauen zur Fachperson aufbauen und gemeinsam mit ihr offen über Themen und Anliegen sprechen können (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 36).

Die Begleitung besteht hauptsächlich darin, Eltern in ihrer besonderen Lebenssituation zu unterstützen, ihnen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Es geht

dabei nicht, wie bei einer Beratung, um Lösungen und Entscheidungen hervorzubringen, sondern vielmehr um gemeinsam die Anliegen der Eltern zu besprechen und damit eine Neu-Orientierung und Stabilisierung herbeizuführen. Die Beständigkeit der Begleitung trägt dazu bei, dass Eltern ein Vertrauen zur Fachperson aufbauen und gemeinsam mit ihr offen über Themen und Anliegen sprechen können (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 36).

Für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 ist die emotionale Unterstützung von Fachpersonen sehr wichtig. Nach der Diagnose fällt zuerst einmal die ganze Welt zusammen. Eltern fühlen sich allein gelassen. Sie wissen nicht, wie sie ihr Leben weiter meistern können. Sie haben Angst, es nicht zu schaffen, vieles aufgeben zu müssen und sich der Gesellschaft zu stellen. Wenn Eltern die Diagnose während der Schwangerschaft erhalten, ist eine Unterstützung seitens der Fachpersonen mehr als sinnvoll. „Es bräuchte dazu eine Person, welche sich die Zeit nimmt, mit den Eltern zu ergründen, welche weiterführenden Angebote sie in Anspruch nehmen möchten und ihnen zu einer Orientierung über die vorhandenen Möglichkeiten verhelfen würde“ (Leemann & Rüedi, 2012, S.107). In der Zeit des Fortschrittes der pränatalen Diagnostik, vor allem durch den vor zwei Jahren auf den Markt gebrachten erweiterten nichtinvasiven „Pränataltest“ (NIPT), der für das ungeborene Kind risikolos zwischen der 10. und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, erhält diese Art von Begleitung einen höheren Stellenwert. Eine Abtreibung geschieht oftmals auf Druck der behandelnden Ärzte und Ärztinnen oder aus Angst und Unwissenheit, das Leben mit einem Kind mit Trisomie 21 nicht meistern zu können (vgl. Neugebauer, 2010, S. 65). Eine kompetente und einfühlsame Begleitung kann hier Verunsicherungen auffangen und Eltern die Kompetenzen zukommen lassen, sich eigenverantwortlich zu entscheiden (vgl. Wilken, 2010, S. 21 f.).

Nach der Diagnosestellung sind vor allem positive Erstinformationen wichtig, um den Verarbeitungsprozess günstig zu unterstützen. Wilken (vgl. 2010, S. 23) hebt hervor, dass die ersten Gespräche nach der Diagnosemitteilung eine nachhaltige Wirkung haben und dass es deshalb besonders wichtig, ja sogar notwendig ist, den Eltern angemessene und hilfreiche Informationen zukommen zu lassen. Die Eltern könnten in eine Krise gelangen und nicht mehr selber initiativ werden, um an die nötigen Kontakte, Angebote und Informationen zu gelangen, oder die Informationssuche würde für die Betroffenen eine noch grössere Last bedeuten (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 99).

Eine Begleitung der Eltern ist weiter von Vorteil, da die Belastung der Diagnosestellung die Beziehung zum Kind gefährden kann. Die Qualität dieser Bindung stellt einen bedeutsamen Faktor für die Entwicklung des Kindes dar, wie die Ergebnisse einer Studie von Rauh und Calvet (vgl. 2004, S. 217) aufzeigen. Sie erklären, dass sich sicher gebundene Kinder mit Trisomie 21 sozial, motorisch und sprachlich besser entwickeln als Kinder mit einer unsicheren Bindung.

Eine Begleitung, welche die Kompetenzförderung der Eltern zum Ziel hat, wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Eltern und ihre Lebensgestaltung aus (vgl. Neugebauer, 2010, S. 61 ff.). Die Förderung der Kompetenzen beinhaltet beispielsweise:

- die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung und Nutzung von sozialen Kontakten und zur Organisation professioneller und informeller sozialer Unterstützung („social support“) im Falle von Lebenskrisen, Krankheit und Behinderung;
- das Geben und Annehmen können von Hilfe;
- die Fähigkeit und der Mut zum Ausdruck eigener Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse, z.B. gegenüber Ärzten und im Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfe- und Angehörigengruppen;
- die Fähigkeit zur rechtzeitigen und gezielten Inanspruchnahme professioneller Hilfe; die Fähigkeit zur Abwägung individueller Gesundheitsrisiken und zur Umgestaltung der eigenen Lebensweise in Richtung eines gesünderen Lebens;
- die Fähigkeit zur Bewältigung („Coping“) von kritischen Lebensereignissen und zum alltäglichen Leben mit
- Krankheit und Behinderung (Neugebauer, 2010, S. 62 f.).

Dass die fachliche Begleitung eine wichtige Ressource darstellt, wird auch in der Aussage von Sarimski (2013) ersichtlich: „Je mehr emotionale Unterstützung die Eltern erleben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich isoliert, deprimiert und hilflos fühlen, und desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es sich selbst zutrauen, die besonderen Herausforderungen ihres Lebens zu meistern“ (S. 49).

2.4.2 Unterstützungsangebote auf der Ebene der Beratung

Laut Studien von Sarimski et al. (vgl. 2013, S. 45 f.) und Eckert (vgl. 2008, S. 92 f.) haben Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung einen Bedarf nach beratender Unterstützung angegeben, im Sinne einer Informationsgewinnung.

Der Begriff „Beratung“ ist nicht geschützt. Er wird im Alltag in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht. Umgangssprachlich bezeichnet er ein strukturiertes Gespräch oder eine vergleichbare Kommunikationsform (Brief, E-Mail o. ä.) oder auch eine praktische Anleitung, die zum Ziel hat, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen oder sich der Lösung anzunähern. Meist wird Beratung im Sinne von „jemandem in helfender Absicht Ratschläge erteilen“ verwendet (vgl. <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beratung&oldid=134463080>).

In der vorliegenden Arbeit wird Beratung als eine Dienstleistung im professionellen Kontext verstanden, bei der es sich vor allem um die Beschaffung von Informationen handelt. Diese Informationen beziehen sich auf Fragen rund um die Beeinträchtigung des Kindes und auf adäquate Förderangebote. Eine kompetente Beratung soll vor allem den Eltern ein Gefühl von Sicherheit

vermitteln, was wiederum die Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation günstig beeinflusst. Denn „der schlimmste Feind aller Eltern und ihrer Kindern (...) ist die Unwissenheit“ (Chahira Kozma, 2011, S. 15).

Eine fachliche Beratung kann für Eltern hilfreich sein bei der Suche nach Ärzten und Ärztinnen, die sich mit den trisomiespezifischen Besonderheiten auskennen. Weiter kann die Beratung Eltern bei einer geeigneten Therapiesuche für ihr Kind unterstützen und helfen „einen sinnvollen Weg für sich zu finden, ihrem Kind einerseits die wichtigen Entwicklungsanregungen zu bieten und andererseits abzuwägen, was und wie viel an besonderer Förderung individuell wirklich sinnvoll und familiär leistbar ist“ (Wilken, 2009, S. 42). Immer neuere und bessere Therapien entstehen, welche die Eltern verunsichern. Bei diesem grossen Angebot wissen Eltern meistens nicht, welche Therapien hilfreich, welche unwirksam oder gar schädlich sind.

Weiter ist eine Beratung rund um Sozialversicherungsfragen von Nutzen. Durch die Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 müssen sich Eltern mit verschiedenen Formularen, wie ein IV-Antrag, IV-Hilflosenentschädigung, Narkoseübernahme und anderes, herumschlagen⁶. Eltern können beraten werden, wie solche Formulare auszufüllen sind und wo sie zu beantragen sind. Auch können sie über ihre Rechte, was ihnen und ihrem Kind zusteht, informiert werden.

Zusätzlich kann eine kurze Beratung Eltern bei der Kontaktaufnahme zu geeigneten Selbsthilfegruppen unterstützen, da Kontakte zu Gleichgesinnten sich für die Bewältigung der Anforderungen bewährt haben. Schliesslich kann eine Kurzberatung Eltern bei weiteren Fragen im Zusammenhang mit dem Leben mit einem Kind mit Trisomie 21 behilflich sein.

2.4.3 Unterstützungsangebote auf der Ebene der Bildung

In der Auseinandersetzung mit der Literatur finden sich verschiedene Erklärungsmodelle zum Bildungsbegriff.

Eine Definition lautet: Bildung ist ein Prozess, „in welchem sich ein Individuum mit der äusseren Welt auseinandersetzt und dadurch sich selbst verändert und verbessert“ (Meyer, 2011, S. 13). Eine weitere Definition von Bildung ist: „Bildung befasst sich mit der Übermittlung kulturbezogener Fertigkeiten und Fähigkeiten“ (Praschak, 2005, S. 69, zit. nach Mohr, 2014 S. 57).

Die erste Definition ist sehr offen formuliert. Alle Aneignungen von Fähigkeiten sind in ihr möglich. Die zweite Definition ist dagegen sehr eingeschränkt. Sie konzentriert sich nur auf den Bereich der Kulturtechniken⁷. Trotzdem stehen beide Definitionen für eine Weiterentwicklung der individuellen Kompetenzen im sozialen Kontext. Eltern wünschten sich 2001 in einer Studie in Deutschland eine generelle Integration ihrer Kinder oder mehr Kooperation zwischen Regel- und Sonderschule (vgl. Wilken, 2009, S. 82). Vor allem aber wünschten sich Eltern, dass in der

⁶ Mit Kulturtechniken sind Schreiben, Lesen und Mathematik im Sinne der Schulbildung gemeint.

⁷ Mit Kulturtechniken sind Schreiben, Lesen und Mathematik im Sinne der Schulbildung gemeint.

Bildung der Fokus weniger auf „lebenspraktische“ Fähigkeiten, sondern vermehrt auf den Erwerb der Kulturtechniken gelegt wird. Werden die Wünsche der Eltern miteinbezogen, können beide Definitionen nebeneinander stehen. Kinder mit Trisomie 21 sollen gefördert werden, ihre Umwelt zu verstehen, daran teilzunehmen und sich darin zu bewegen. Wer Lesen und Schreiben kann, ist befähigt, sich mitzuteilen und an der Gesellschaft teilzuhaben.

In der heutigen Zeit lassen sich Handys und andere elektronische Geräte nicht mehr wegdenken. Jeder Jugendliche und Erwachsene macht täglich mehrmals davon Gebrauch. Durch WhatsApp etc. fällt die sprachliche Kommunikation weitgehend weg. Schriftliche Mitteilungen werden in Sekundenschnelle hin- und hergeschickt. Wer da nicht Lesen und Schreiben kann, hat verloren. Damit Kinder mit Trisomie 21 an diesem Leben der Gesellschaft teilnehmen können, ist es von höchster Wichtigkeit, dass sie die Kulturtechniken beherrschen. Weiter ist die Vermittlung von Lesen und Schreiben vor dem Schuleintritt für Kinder mit Trisomie 21 besonders wichtig, da sie oft Probleme mit dem Spracherwerb haben. Indem den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht werden, kann sich der Spracherwerb verbessern und beschleunigen. Studien dazu haben dies bestätigt (vgl. Wilken, 2009; Bird & Buckley, 2011, S. 52 ff.). Lesen und Schreiben unterstützen ausserdem die Selbständigkeit. Wer Informationen selbständig lesen oder schreiben kann, ist nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Diese Erfahrungen geben ein Gefühl des Selbstvertrauens. Das eigene Leben wird dadurch als besser handhabbar erlebt. Mit den mathematischen Fähigkeiten verhält es sich ähnlich. Auch Mathematik befähigt den Menschen, ein selbständiges Leben zu führen. Mathematische Fähigkeiten werden beim Ein-kaufen, Kochen und Backen gebraucht. Auch um die Uhr zu lesen, damit der Bus rechtzeitig erreicht wird, beim Lesen des Fahrplans sowie bei vielen anderen Gegebenheiten braucht es mathematische Kompetenzen. Aus diesen Gründen sollte den Menschen mit Trisomie 21 die mathematische Bildung zugestanden werden.

Leider ist diese Art von Bildung den Kindern mit Trisomie 21 lange Zeit verwehrt geblieben. Allein aufgrund der Diagnose wurde die Meinung vertreten, dass Kinder mit Trisomie 21 nur praktisch bildbar seien. Viele Erfahrungsberichte von Betroffenen zeigen jedoch das Gegenteil. Der berühmteste von ihnen ist wohl derjenige von Pablo Pineda⁸: „Meine Botschaft an die Eltern, die Lehrer, die Gesellschaft ist: Hier ist ein Mensch und er kann lernen. Nicht jeder Mensch mit Down-Syndrom kann studieren, aber er kann lernen“ (Pablo Pineda, 2010, zit. nach deutsches down-syndrom infocenter, 2011, S. 23).

2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Konvention, indem sie ein Recht auf Bildung und lebenslanges Lernen für Menschen mit Behinderung anerkennt. Dieses Übereinkommen fordert unter Artikel 24, Punkt 1 und 2, eine Chancengleichheit ohne Diskriminierung, die inte-grative Bildung auf allen Ebenen und die Möglichkeit zur lebenslangen Fortbildung.

⁸ Pablo Pineda ist Spanier und hat als erster Europäer mit Trisomie 21 einen Hochschulabschluss.

Die Ziele sind:

- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
- b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
- c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass:

- d) [für] Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
- e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden“ (<http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>).

Damit gibt die UN-Konvention Menschen mit Trisomie 21 das Recht auf eine integrative Beschulung und auf den Erhalt der notwendigen Förder-, Therapie- und Pflegemassnahmen, welche die körperlichen aber auch die geistigen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen sollen. In der Realität sieht dies leider anders aus. In vielen Bundesländern und auch in den Kantonen der Schweiz ist ein absolutes Integrationsrecht seitens der Menschen mit Trisomie 21 nicht gegeben (vgl. Wilken, 2009, S. 235 f.; Schulgesetz Aargau, <https://gesetzsammlungen.ag.ch/frontend/versions/1094>). Es liegt immer noch im Ermessen der Schulbehörde, ob ein Kind mit Trisomie 21 in der Schulgemeinde aufgenommen wird oder nicht. Die Schulbehörde kann das Kind aus verschiedenen Gründen, wie unter anderem aus Personal- oder Ressourcenmangel, auch gegen den Willen der Eltern, ablehnen. Obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass sich das gemeinsame Lernen und Aufwachsen mit Kindern ohne Beeinträchtigung äusserst positiv auf die Entwicklung von Kindern mit Trisomie 21 auswirken „und durch keine noch so gut gemeinte Therapie in einer Sondereinrichtung wettgemacht werden (...)“ kann (deutsches down- syndrom infocenter, 2011). Deshalb ist es äusserst wichtig, dass sich Eltern für das Recht, ihr Kind integrativ beschulen zu lassen, einsetzen (vgl. Wilken, 2009, S. 236). Weiter fordert die UN-Konvention, dass die geistigen Fähigkeiten der Menschen mit Trisomie 21 voll zur Entfaltung zu bringen sind. Dies ist ein grosser Schritt zur Anerkennung der kognitiven Leistungsmöglichkeiten von Menschen mit Trisomie 21.

Manske äussert sich dazu wie folgt:

„Vor vierzig Jahren glaubte ich noch, dass Kinder mit Trisomie 21 nur praktisch bildbar seien. Das war die offizielle Lehrmeinung. Der Zugang zu den Kulturtechniken war ihnen versperrt. Heute lernen diese Kinder in meiner Praxis schon mit 2 1/2 Jahren mit Begeisterung die Buchstaben.“ (Manske, 2008, S. 13)

Kinder mit Trisomie 21 benötigen aufgrund ihrer besonderen Disposition spezielle Förderangebote um optimale Entwicklungsschritte machen zu können. Hier braucht es eine geschulte Fachperson, die diese Förderung nicht nur übernimmt, sondern auch die Eltern miteinbezieht (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 39 f.).

2.4.4 Gelingbedingungen der fachlichen Unterstützung

Das Ziel der fachlichen Unterstützung ist, Bedingungen zu schaffen, die a) das Belastungsniveau der Eltern reduzieren und b) die Lebenssituation der Eltern verbessert (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 36). So gesehen sind Fachpersonen dafür zuständig, dass Eltern ihre Kompetenzen erweitern und ein Zutrauen in eben diese Fähigkeiten entwickeln. Dieses Zutrauen wirkt sich günstig auf die Eltern-Kind-Interaktion, die Problemlösungsstrategien und das psychische Wohlbefinden aus (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 22 f.)

Damit die fachliche Unterstützung für die Eltern eine gewinnbringende Ressource darstellt, müssen verschiedene Bedingungen eingehalten werden (vgl. Stieler & Ecker, 2008; Braun, Köppel- Bächler & Tschirky, 2014, S. 40). Sie werden im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben.

2.4.4.1 Ebene des Zugangs

Eltern müssen Kenntnisse über die verschiedenen Dienstleistungen haben. Sie sollten für die Eltern überschaubar sein. Die Passung zwischen dem Bedarf und der Unterstützungsleistung muss stimmen. Die Angebote müssen für die Eltern erreichbar und finanzierbar sein.

2.4.4.2 Ebene der Bereitschaft

Eltern müssen bereit sein, ihre eigenen Probleme zu erkennen und sie dem Netzwerk mitzuteilen. Sie müssen ausserdem bereit sein, „Hilfe von anderen Personen auch anzunehmen und weitere Kontakte im Rahmen der Bewältigung zu knüpfen“ (Stieler & Ecker, 2008, S.197).

2.4.4.3 Ebene der Zusammenarbeit

Die Qualität der Beziehungen zwischen den Eltern und den Fachkräften spielt eine zentrale Rolle für das Gelingen der sozialen Unterstützung. Anerkennung, Wertschätzung, Offenheit und Gleichberechtigung sollten das Miteinander bestimmen (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 36 ff.). Die Beziehung sollte auf einer vertrauensvollen Partnerschaft aufbaut werden. Eine qualitativ hohe Partnerschaft zeigt sich, wenn Eltern in alle Entscheidungsprozesse der Förderung miteinbezogen werden und wenn die Werte (auch kulturelle Werte) der Eltern respektiert werden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist, wenn Kommunikations- und Problemlösungsprozesse gemeinsam mit den Fachkräften erarbeitet werden. Auf die Fachperson kommt die anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe zu, „Unterstützung anzubieten, die eben nicht nur das Kind mit Behinderung, sondern auch die ganze Familie und deren Umfeld im Auge behält“ (Sarimski et al., 2013, S. 16 f.). Es geht nicht um das Ziel, dass Eltern die Behinderung des Kindes akzeptieren lernen, im Sinne von „es tut nicht mehr weh“. Es geht vielmehr darum, ein Zutrauen in die

eigenen Kompetenzen zu erwerben und nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Leben mit ihrem besonderen Kind so einzurichten, dass Eltern ihr Leben als zufriedenstellend und erfüllt betrachten können.

„Eine Optimierung ressourcenorientierter Angebote bedarf in diesem Sinne eines ständigen Austauschs der Anbieter und Adressaten die Angebote, in dem unter anderem Wünsche und Bedürfnisse zwecks einer verbesserten Passung der Hilfen formuliert werden sollten“ (Eckert, 2008, S. 44).

2.5 Zusammenfassung der theoriegeleiteten Auseinandersetzung

Die Trisomie 21 ist ein genetischer Defekt und keine Krankheit. Somit leiden die Menschen auch nicht unter der Trisomie 21. Die Menschen mit Trisomie 21 können unter den Auswirkungen und Folgeerscheinungen der Trisomie 21 leiden. Damit ist auch die Gesellschaft gemeint, die ihnen nichts oder zu wenig zutraut.

Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 sind durch die Diagnose ihres Kindes mehreren Belastungen ausgesetzt. Die Diagnosemitteilung wird, im Gegensatz zu vielen Eltern mit einem Kind mit einer anderen Beeinträchtigung, schon vor oder sehr kurz nach der Geburt gestellt. Eltern, welche während der Schwangerschaft mit der Diagnose Trisomie 21 konfrontiert werden, müssen sich mit elementaren ethischen Ansichten und Meinungen auseinandersetzen. Dabei tauchen viele Fragen auf, wie: Was bedeutet diese Diagnose genau? Sollen wir das Kind austragen oder nicht? Wie können wir einen Abort verkräften? Wie wird sich das Kind entwickeln? Welche Zukunftsaussichten hat das Kind? Wie wird sich unser Leben verändern? Werden wir es schaffen? Wie reagiert unser Umfeld? Wer hilft uns? Und noch viele mehr (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 6).

Eltern fühlen sich oft mit dieser Situation überfordert. In dieser unsicheren Zeit benötigen die Eltern deshalb eine einfühlsame Begleitung durch Fachleute, die sie bei der Entscheidungsfindung verantwortungsvoll unterstützen (vgl. Wilken, 2010, S. 22).

Falls die Diagnose nicht schon während der Schwangerschaft gestellt wurde, erfolgt sie meistens kurz nach der Geburt oder wenige Stunden oder Tage danach. Die Freude der Eltern über das neugeborene Kind schlägt abrupt in Schock, Verzweiflung und Fassungslosigkeit um. Die Beziehung zum Kind ist von Anfang an durch die Diagnose überschattet.

„Die Art und Weise, wie den Eltern die Diagnose vermittelt wird, wie über das Kind gesprochen und welche Informationen über das Down-Syndrom gegeben wird, haben langfristige Auswirkungen und beeinflussen die Möglichkeiten der Eltern erheblich, ihre neue Lebenssituation zu verarbeiten“ (Wilken, 2009, S. 37). Eine einfühlsame und verständnisvolle Begleitung ist in dieser Situation von grösster Wichtigkeit.

Weiter kann die Diagnosevermittlung die Eltern in eine Krise stürzen lassen, die ihre Eigeninitiative lähmt. So sind Eltern oft nicht in der Lage, an hilfreiche Informationen zu gelangen oder Hilfe anzufordern. Auch haben Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 durch die Auswirkungen und Folgeerscheinungen der Trisomie 21 täglich viele Herausforderungen zu meistern. Es braucht nicht nur mehr Aufwand für die Pflege und die Begleitung des Kindes, sondern auch mehr Zeit und Energie für die Suche nach geeigneten Förder- und Therapieangeboten sowie für die Gestaltung der Freizeit und der sozialen Beziehungen (vgl. Gabriel, 2009, o.S.). Dies kann sich auf die Eltern-Kind-Beziehung, auf die emotionale Befindlichkeit der Eltern, auf die familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung sowie auf ausserfamiliäre Kontakte auswirken. Die Bewältigung dieser Anforderungen hängt von den personalen und den sozialen Ressourcen ab, aber auch von der eigenen Wahrnehmung der belastenden Situation.

Soziale Ressourcen finden sich vor allem in sozialen Netzwerken. Diese Netzwerke sind ein Geflecht von Beziehungen. Eine grosse Rolle bei der Bewältigung der besonderen Lebenssituation spielt die Partnerschaft und die Familie, Freunde und die Selbsthilfegruppen. Aber auch das tertiäre Netzwerk, welches die Unterstützung durch Fachleute meint, kann Eltern beim Bewältigungsprozess nachhaltig unterstützen. Das Ziel der fachlichen Unterstützung sollte sein, den Eltern Kompetenzen zukommen zu lassen, ihr Leben selbstbestimmt führen zu können. Eltern haben Bedürfnisse nach Existenzsicherung, nach Beziehung und nach Selbstbestimmung. Diese Bedürfnisse gehören zu den Grundbedürfnissen. Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung haben zusätzlich ein Bedürfnis nach Unterstützung durch Fachpersonen. Dabei ist die Art der Beziehungsqualität zwischen Eltern und Fachleuten von grosser Bedeutung. In einer Metaanalyse von Trivette, Dunst und Hamby (2010) wurde nachgewiesen, dass die Qualität der Zusammenarbeit und die erhaltene Hilfe dazu beitragen, dass Eltern sich generell mehr zutrauen und psychisch stabiler sind. Beides wirkt sich indirekt positiv auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind aus und dies wiederum auf die kindliche Entwicklung (vgl. Trivette, Dunst und Hamby, 2010, zit. nach Sarimski, 2012, S. 57).

Die fachliche Unterstützung kann auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung erteilt werden. Die Begleitung befasst sich mit den Gefühlen und dem Befinden der Eltern, aber auch mit der Unterstützung für die eigene Kompetenzerweiterung. Bei der Beratung werden vor allem Informationen weitergegeben. Die Beratung ist kurz, die Begleitung hingegen kontinuierlich. Bildung wird in dieser Arbeit als generelle Entwicklungsförderung und Vermittlung der Kulturtechniken gesehen.

Haben erfahrene Eltern von Kindern mit Trisomie 21 eine kompetente, individuelle Unterstützung, so können sie ein glückliches und zufriedenes Leben mit ihrem besonderen Kind führen.

3. Fragestellung

Der theoretische Teil dieser Arbeit befasste sich mit der komplexen Lebenssituation von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21. Zum besseren Verständnis wurden zuerst die Auswirkungen der Trisomie 21 auf das davon betroffene Kind vorgestellt. Danach fokussierte sich die Auseinandersetzung auf die möglichen Bedürfnisse, die möglichen Belastung und Ressourcen der Eltern. Neben vielen empirischen Befunden bildeten auch die Studien von Sarimski et al. (2013) und Eckert (2008) dazu eine brauchbare theoretische Grundlage. Ein Ergebnis der theoriegeleiteten Auseinandersetzung zeigt, dass Eltern ein Bedürfnis nach sozialer Unterstützung aufweisen. Darunter fällt auch die Unterstützung durch Fachpersonen. Diese fachliche Unterstützung ist bedeutend für eine gelungene Bewältigung der besonderen Lebenssituation von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung.

Weiter zeigt die Auseinandersetzung mit der Thematik, dass die fachlich kompetente Unterstützung von vielen Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung als unzureichend empfunden wurde. Da Eltern von Kindern mit Trisomie 21 auch in die Gruppe der Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung gehören, kann davon ausgegangen werden, dass auch sie mit den Unterstützungsangeboten nicht ganz zufrieden sind. Ob diese These stimmt und welche Bereiche diese Unzufriedenheit betreffen können, soll Gegenstand der vorliegenden empirischen Arbeit sein. Somit stellt sich folgende Frage:

Inwiefern sind die Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz nach fachlicher Unterstützung auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung abgedeckt worden?

Um die Fragestellung, mit Einbezug der theoretischen Erkenntnisse, umfassend beantworten zu können, werden folgende Unterfragen berücksichtigt:

Welche fachlichen Unterstützungsangebote sind für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 wichtig?

- Auf welchen Ebenen haben die Eltern unterstützende Angebote erhalten?
- Wo haben die Eltern keine Unterstützung erhalten, hätten sie sich jedoch gewünscht?
- Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Kantonen?

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Quantitative Forschungsmethode

Die vorliegende Arbeit gehört zur empirischen Arbeit. Für die Beantwortung der oben stehenden Leitfrage wurde die quantitative Methode gewählt, da es hauptsächlich darum geht, den Erhalt und die Wichtigkeit der fachlichen Angebote subjektiv zu bewerten. Die quantitative Forschungsmethode ist eine Methode, bei der Fragen gestellt werden, „deren Antworten entweder aus Zahlen bestehen oder in Zahlen transformiert und anschliessend mittels statistischer Verfahren ausgewertet werden, ...“ (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2010, S. 107). Zur Datengewinnung werden Interviews mit geschlossenen Fragen oder Fragebögen angewendet, welche zur Überprüfung einer Hypothese oder einer Fragestellung dienen. Die quantitative Forschungsmethode kann bei einer grossen Anzahl Personen benutzt werden, um diese nach ihrer Meinung, Bewertung sowie erlebten oder erinnerten Erlebnisse zu befragen (vgl. Aeppli et al., 2010).

4.2 Erhebungsmethoden: Fragebogen

Um die Meinungen und Einstellungen von möglichst vielen betroffenen Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 zu erhalten, wurde die Erhebung mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt.

„Ein Fragebogen ist ein strukturiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung, in dem Aspekte eines Forschungsgegenstandes erfragt werden. Fragebogen können aber auch sehr offen gefasst sein und qualitative Daten erheben (offene Fragen). Meist wird im Rahmen eines Surveys oder aber einer Evaluation von Entwicklungsprojekten derselbe Fragebogen mehreren Personen vorgelegt und dann statistisch ausgewertet“ (Wissenschaftliches Arbeiten, 2010, S. 3).

Das vorliegende Forschungsprojekt sollte die Bedürfnisse nach fachlicher Unterstützung auf den Ebenen der Beratung, Begleitung und Bildung von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 erfassen. Dazu wurde ein Onlinefragebogen mit Hilfe des Onlineprogramms „Lime Survey“ erstellt. Die Fragen wurden selber erarbeitet, in Anlehnung an den Fragebogen der *FamFrüh-Studie* von Sarimski (2012). Der Fragebogen enthielt acht Fragegruppen zu den drei oben genannten Ebenen. Jede Gruppe enthielt eine verschiedene Anzahl Items. Die Fragegruppen konnten aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beantwortet werden. Zum einen aus der Sicht, wie der Erhalt der Unterstützung empfunden wurde, und zum anderen, wie die Wichtigkeit dieser Unterstützung eingeschätzt wurde. Die Antworten dazu teilten sich in zwei Kategorien auf, mit folgenden Antwortmöglichkeiten: 1. Kategorie: „trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft nicht zu“ sowie in der 2. Kategorie: „finde ich wichtig“ und „finde ich nicht wichtig“. Die Idee war, dass Eltern sich zuerst über den Erhalt der Unterstützung Gedanken machten und danach die Frage der Wichtigkeit beantworten sollten. Die einzelnen Fragegruppen der Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung werden hier kurz vorgestellt:

1. **Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose:**

Begleitung nach der Schwangerschaft ist aus diesem Grunde wichtig, weil Eltern, welche während der Schwangerschaft mit der Diagnose Trisomie 21 konfrontiert werden, sich mit elementaren ethnischen Ansichten und Meinungen auseinandersetzen müssen. Dabei tauchen viele Fragen auf und die Eltern fühlen sich oft mit dieser Situation überfordert. Deshalb benötigen sie in dieser unsicheren Zeit eine einfühlsame Unterstützung. Mit sechs Items wurde versucht, das Bedürfnis der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 nach Unterstützung während der Schwangerschaft zu erfragen. Ein Item lautete z.B. folgendermassen: „Die Entscheidung, mein Kind auszutragen oder nicht, wurde von einer Fachperson einfühlsam begleitet“. Das Item über die positive Aufklärung bezüglich der Folgen der Genanomie ist dem Bereich der Begleitung zugeordnet, obwohl es genauso gut im Bereich der Beratung angesiedelt werden könnte. Zur Entscheidung hat folgende Aussage beigetragen: „Die Art und Weise, wie den Eltern die Diagnose vermittelt wird, wie über das Kind gesprochen und welche Informationen über das Down-Syndrom gegeben wird, haben langfristige Auswirkungen und beeinflussen die Möglichkeiten der Eltern erheblich, ihre neue Lebenssituation zu verarbeiten“ (Wilken, 2009, S. 37). Aus diesem Grund ist eine mehrfache Beratung von Eltern unumgänglich, was somit auf die Ebene der Begleitung gehört.

2. **Begleitung nach der Geburt:**

Während sich bei den meisten Kindern mit einer Beeinträchtigung erst im Laufe der Zeit herausstellt, dass eine Beeinträchtigung vorliegt, erfolgt diese Feststellung bei Kindern mit Trisomie 21 schon in der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt (vgl. Wilken, 2010, S. 23). Die Diagnosemitteilung hinterlässt Schock, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Unsicherheit und die Trauer um das verlorene Wunschkind (vgl. Neugebauer, 2010, S. 40 f.; Wilken, 2010, S. 23 f.). Das kann die Eltern so stark treffen, dass sie regelrecht in eine Krise stürzen und die Diagnosemitteilung zu einem traumatischen Erlebnis wird. Somit kann es sein, dass Eltern nicht selber initiativ werden können, um an die nötigen Kontakte, Angebote und Informationen zu gelangen oder dass die Informationssuche für die Betroffenen eine noch grössere Last bedeutet (vgl. Leemann & Rüedi, 2012, S. 99). Deshalb ist eine Begleitung nach der Geburt bzw. nach der Diagnosestellung überaus wichtig. Auch hier wurde wiederum mit sechs Items versucht, das Bedürfnis der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 zu erfragen. Ein Item lautet z.B.: „Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation.“ Auch hier wurde die Frage, ob eine positive Aufklärung hinsichtlich der Folgen der Genanomalie stattfand, gestellt. Wie schon oben in der Fragegruppe Begleitung *während der Schwangerschaft nach der Diagnose* erklärt, ist dieses Item aus demselben Grund der Ebene der Begleitung zugeordnet.

3. **Begleitung in der ersten Zeit zu Hause:**

Oftmals sind Eltern in den ersten Tagen und Wochen allein zu Hause und müssen das traumatische Erlebnis allein bewältigen. Vielfach sind sie damit überfordert. Eine kompetente fachliche Unterstützung kann die Eltern-Kind-Beziehung gewinnbringend beeinflussen. Mit Hilfe von fünf Items wurde das Bedürfnis nach einer solchen Unterstützung erfragt. Ein Item dazu war folgendes: „Ich hatte Gelegenheit über meine Gefühle zu sprechen.“ Die Items waren immer im Zusammenhang mit der fachlichen Unterstützung zu sehen.

4. **Begleitung bis Schuleintritt bzw. Kindergarten:**

In der Zeit vor dem Schuleintritt werden die meisten Eltern von einer Fachperson der „Heilpädagogischen Früherziehung“ begleitet. Diese Begleitung fängt nach der Geburt an und dauert höchstens bis zwei Jahre nach der Einschulung. In der Studie von Sarimski et al. (vgl. 2013) wurde diese Unterstützung vorwiegend als zufriedenstellend erlebt. Trotzdem gab es Eltern, deren Bedürfnisse nicht ganz abgedeckt wurden. Mit sechs Items konnten Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 ihre Empfindung der Begleitung durch die Fachpersonen ausdrücken. Unter Fachpersonen wurden hier wahrscheinlich vor allem heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher verstanden. Aber auch Seelsorger und Seelsorgerinnen, Hebammen und die Mütter- und Väter-Beratung waren mit dem Begriff „Fachpersonen“ gemeint. Ein Beispiel dazu lautet: „Bei schwierigen Verhaltensweisen meines Kindes erhielt ich kompetente Lösungsvorschläge.“

5. **Begleitung während der Schuljahre:**

Die Schuljahre absolvieren Kinder mit Trisomie 21 entweder in der Heilpädagogischen Sonderschule, in einer Privatschule oder in der Regelschule mit Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen. An jeder Schule und in jedem Schultyp gibt es Fachpersonen, welche die Kinder begleiten und fördern sollen (vgl. https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulstufen/schulstufen.jsp). Zusätzlich sollen die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstützt werden (vgl. https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/aufgaben%20und%20pflichten%20bei%20is.pdf). Hier konnten die Eltern in sechs Items ihre Meinung zum Erhalt dieser Unterstützung durch die Schulleitung, Lehrperson, Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen, der Therapeuten oder die Therapeutin etc. äussern. Ein Item lautete: „Ich erhielt Unterstützung bei negativen Reaktionen der anderen Eltern und Kinder“.

6. **Beratung:**

Bei der Beratung handelt es sich vor allem um die Beschaffung von Informationen für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21. Das kann die Beschaffung einer Adressliste von spezialisierten Ärzten und Ärztinnen sein, eine kurze Information über förderliche Therapieangebote oder Hinweise auf geeignete Bücher oder Broschüren. Eine Beratung

kann immer dann stattfinden, wenn eine Frage auftaucht, die die Eltern nicht selber beantworten können. Dies kann das ganze Leben lang dauern. Eine kompetente Beratung kann den Eltern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, was wiederum die Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation günstig beeinflusst. Dieser Themenbereich bestand aus zehn Items. Zum Beispiel: „Ich wurde beim Beantragen und Ausfüllen der Hilflosenentschädigung unterstützt.“

7. **Beratung bei gesundheitlichen Problemen:**

In diesem Themenbereich geht es um die Beratung bei gesundheitlichen Problemen. Da die Trisomie 21 auf Kinder verschiedene gesundheitliche Auswirkungen haben kann, brauchen Eltern eine Person, die sie kompetent beraten kann. Denn durch eine gute Gesundheitsberatung können Folgebeeinträchtigungen minimiert werden oder gar nicht erst entstehen (vgl. Chahira Kozma, 2011, S. 78). In zehn Items konnten die Eltern den Erhalt der Beratung beurteilen. Diese betrafen folgende Probleme: Problemen der Atemwege, Herzfehler, Probleme des Verdauungstraktes, Augenprobleme, Hörprobleme, Schilddrüsenprobleme, Zahnprobleme, Ernährungsprobleme, der Einnahme von Ernährungsmittelergänzungen und andere gesundheitliche Probleme.

8. **Bildung:**

In dieser Arbeit wird Bildung als Entwicklungsförderung sowie als Vermittlung der Kulturtechniken verstanden. Acht Items forderten Eltern heraus, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Als Beispiel dient das Item: „Ich erhielt Informationen, wie ich mein Kind im mathematischen Bereich fördern konnte.“

Neben diesen Fragebereichen wurde noch das Geschlecht und das Alter der Person, der Wohnkanton, das Alter des Kindes mit Trisomie 21 und die Anzahl Geschwister ermittelt. Des Weiteren wurde nach dem Aufwand der Informationsbeschaffung gefragt und woher die Informationen stammten. Zusätzlich hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, bei Frage 11, ihre Anregungen und Anmerkungen zu diesem Thema mitzuteilen.

4.3 Auswahl der Stichprobe

Um die Bedürfnisse der Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 signifikant erfassen zu können, sollte der Fragebogen möglichst alle betroffenen Eltern in der deutschsprachigen Schweiz erreichen. Weil viele Eltern bei der Selbsthilfegruppe „insieme 21“ Mitglied sind, wurde beschlossen, den Fragebogen an die zuständige Person des Selbsthilfevereins zu schicken. Klar war, dass damit dem Anspruch, alle Eltern zu erreichen, nicht Rechnung getragen werden konnte. Trotzdem wurde dieser Vorgang als der Beste erachtet. So wurde der Fragebogen per Mail an die Leiterin der Selbsthilfegruppe insieme 21 gesandt, mit der Bitte diesen an alle Mitglieder weiterzuleiten. Der Fragebogen wurde als Link an 553 Mitglieder verschickt. Dabei wurden alle Eltern angeschrieben, ohne eine Begrenzung des Alters des Kindes vorzugeben. Die Altersbegrenzung wurde als unwichtig erachtet. Den Onlinefragebogen füllten 121 Personen mehr

oder weniger gut aus. Es gab Fragen, die nur ein paar der Eltern betrafen, wie z.B. Fragen zur Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnosestellung. Da nicht alle Eltern schon in der Schwangerschaft von der Trisomie 21 wussten, konnten somit nicht alle diese Fragen beantwortet werden. Daher war es unmöglich, den Fragebogen vollständig auszufüllen.

4.4 Beschreibung der Stichprobe

In der Umfrage wurde das Geschlecht und das Alter der Eltern, das Alter des Kindes mit Trisomie 21, die Anzahl der Geschwister wie auch der Wohnkanton erfragt. Es nahmen 90 Mütter und 16 Väter sowie eine andere Person daran teil. Diese andere Person konnte nicht evaluiert werden, da der Fragebogen auf Anonymität setzte. Die Vermutung lässt aber zu, dass es sich hier um eine Person, die sich für die Thematik interessiert, handelte, welche mit einem Kind mit Trisomie 21 zu tun hatte. Dies könnte eine Pflegemutter oder ein Pflegevater oder eine Grossmutter bzw. ein Grossvater oder sonst eine verwandte Person sein. 14 Personen machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. Die meisten Eltern waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Niemand war unter 20 und niemand über 60 Jahre alt.

Tabelle 6: Alter der Eltern in Verbindung mit dem Geschlecht

Kreuztabelle Alter der Teilnehmer/innen	Teilnehmer/innen			Gesamtsumme	
		Mutter	Vater		andere
Alter der Person	20–30	3	0	0	3
	30–40	17	5	0	22
	40–50	51	11	1	63
	50–60	19	0	0	19

Die Eltern kamen hauptsächlich aus den Kantonen Zürich, Bern und Aargau. Aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Glarus, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz und Uri beantwortete niemand den Fragebogen. Dies zeigt die nachfolgende Statistik:

Abbildung 2: Wohnkanton der Eltern mit Kindern mit Trisomie 21

Die Kinder mit Trisomie 21 waren im Durchschnitt neun Jahre alt. Das älteste Kind war 28 Jahre alt, das jüngste unter zwölf Monaten. Die meisten Kinder waren zwischen 5 und 7 Jahre alt. Mehrheitlich hatten die Kinder mit Trisomie 21 einen Bruder oder eine Schwester. 31 % hatten zwei Geschwister und etwa ein Fünftel aller Kinder mit Trisomie 21 lebten zum Zeitpunkt der Umfrage als Einzelkind. 14 % lebten mit drei und mehr Geschwistern zusammen. Folgendes Diagramm zeigt die Geschwistersituation der Kinder mit Trisomie 21 auf:

Abbildung 3: Anzahl Geschwister von Kindern mit Trisomie 21

5. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Untersuchung, welche mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS analysiert wurden, dargestellt. Die Darstellung erfolgt mit Hilfe der deskriptiven Statistik. „Die deskriptive Statistik befasst sich mit statistischen Methoden zur Beschreibung und Charakterisierung von Daten in Form von Tabellen, Grafiken und einzelnen Kennwerten“ (Aeppli et al., 2010). Zuerst wird ein Überblick über die Häufigkeit der eingegangenen Antworten der jeweiligen Items in der Antwortkategorie („finde ich wichtig“ und „finde ich nicht wichtig“) gegeben. Danach werden die Mittelwerte der Antwortkategorie („trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft nicht zu“) präsentiert. Anschliessend wird eine Auswahl der Aussagen von Betroffenen angefügt. Die signifikanten Unterschiede zwischen den Kantonen werden nach allen Fragegruppen analysiert. Am Schluss dieses Kapitels werden die dargestellten Ergebnisse zusammengefasst.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Zum besseren Verständnis dieser Darstellung muss erwähnt werden, dass nicht alle Eltern beide Antwortkategorien ausgefüllt haben. Daher kann die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (N) in hohem Masse schwanken.

Bei der Statistik der Mittelwerte steht eins für „trifft nicht zu“ und vier für „trifft zu“. Zwei ist somit der neutralste Wert. Im Fragebogen gab es eine Stelle, an der die Eltern Anregungen und Bemerkungen mitteilen konnten. Es gab viele Bemerkungen der Eltern, welche die Trauer und den Schock nach der Diagnosevermittlung betrafen. Auch die Hilflosigkeit der Fachpersonen und der Eltern war ein Thema. Weiter gab es Bemerkungen zur Informationsgewinnung, die als sehr mühsam beschrieben wurde. Die meisten Aussagen waren eher negativ betont und beim Lesen entstand der Eindruck, dass die Eltern sehr oft die vielen Anforderungen allein zu bewältigen hatten. Hin und wieder gab es auch ein paar positive Bemerkungen. Einige dieser Elternaussagen werden unter der jeweiligen Rubrik erwähnt.

5.1.1 Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21

Die Frage nach dem Erhalt der Unterstützung während der Schwangerschaft haben bis zu 39 Eltern beantwortet. Hinsichtlich der Wichtigkeit dieser Unterstützung gab es bis zu 88 Antworten.

Tabelle 7: Wichtigkeit der *Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21*

Item	N	wichtig	unwichtig
Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt.	88	87	1
Die Entscheidung, mein Kind auszutragen oder nicht, wurde von einer Fachperson einfühlsam begleitet.	83	81	2
Ich konnte meine Bedenken und Ängste mit einer Fachperson besprechen.	85	84	1
Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation.	81	80	1
Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen.	80	79	1
Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden.	81	80	1

In der oben stehenden Tabelle wird ersichtlich, dass generell alle Eltern, ausser höchstens zwei, den Erhalt dieser Unterstützung als „wichtig“ erachten.

Die unten stehende Tabelle zeigt, dass das Item bezüglich des Erhalts der Unterstützung während der Schwangerschaft im Allgemeinen tiefe Mittelwerte aufweist. Auffällig ist der Wert der Situationsbewältigung nach der Diagnosevermittlung. Hier finden 80 Eltern diese Unterstützung durch Fachpersonen wichtig, der Erhalt ist jedoch mit einem Mittelwert von 1.90 ungenügend.

Tabelle 8: Statistik der Mittelwerte: *Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21*

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt.	29	1	4	2.28	1.25
Die Entscheidung, mein Kind auszutragen oder nicht, wurde von einer Fachperson einfühlsam begleitet.	31	1	4	2.16	1.19
Ich konnte meine Bedenken und Ängste mit einer Fachperson besprechen.	32	1	4	2.25	1.24
Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation.	39	1	4	1.90	1.19
Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen.	39	1	4	2.31	1.22
Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden.	38	1	4	2.21	1.17

Aus den Antworten kann nicht evaluiert werden, ob die Eltern, die den Erhalt dieser Unterstützungsleistung beantwortet haben, auch die Frage nach der Wichtigkeit beantworteten. Es wird jedoch davon ausgegangen.

5.1.2 Begleitung nach der Geburt

Die Frage nach der Begleitung nach der Geburt wurde von bis zu 107 Eltern beantwortet. Zur Wichtigkeit haben bis zu 63 Eltern eine Antwort gegeben.

Es kann festgehalten werden, dass generell alle Eltern, ausser Zweien, der Meinung sind, dass die Unterstützung nach der Geburt wichtig ist (siehe unten stehende Tabelle).

Tabelle 9: Wichtigkeit der *Begleitung nach der Geburt*

Item	N	wichtig	unwichtig
Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt.	63	61	2
Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation.	61	61	0
Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen.	59	59	0
Ich erhielt einfühlsame Hilfe, die Diagnose zu verarbeiten.	60	58	2
Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden.	59	59	0
Das Fachpersonal hatte Zeit für mich.	60	60	0

Wird die Statistik der Mittelwerte betrachtet (unten stehende Tabelle), fällt auf, dass sich zwei Werte von den andern stark unterscheiden.

Tabelle 10: Statistik der Mittelwerte: Begleitung nach der Geburt

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt.	105	1	4	2.38	1.1
Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation.	107	1	4	2.18	1.1
Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen.	105	1	4	2.50	1.15
Ich erhielt einfühlsame Hilfe, die Diagnose zu verarbeiten.	106	1	4	2.14	1.08
Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden.	107	1	4	2.34	1.14
Das Fachpersonal hatte Zeit für mich.	107	1	4	2.51	1.1

Die beiden Items „Ich erhielt einfühlsame Hilfe die Diagnose zu verarbeiten“ und „Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation“ weisen nur einen geringen Wert über zwei auf. Wenn davon ausgegangen wird, dass beide Items von fast allen Eltern als wichtig eingeschätzt wurden, ist der Erhalt dieser Unterstützungsleistung nicht

zufriedenstellend ausgefallen. Die angeführten Elternaussagen können diese Ergebnisse bestätigen. „Bei uns lief vieles ziemlich schräg: Wir wurden mit dem Verdacht, geäußert beim Austritt zwischen Tür und Angel, nach der Geburt nach Hause entlassen. Die Diagnose erhielt mein Mann telefonisch. Danach waren wir allein ... Im Jahr 2007“ (unveröffentlichte Elternaussage). „Ich habe nach der Geburt von der Trisomie 21 erfahren. Es war total schrecklich. Sie haben mich distanziert und mitleidvoll behandelt, wie wenn es die grösste Tragödie wäre. Dabei habe ich ein wunderschönes Mädchen“ (unveröffentlichte Elternaussage). „Ich finde es sehr wichtig, dass man daran arbeitet, wie man die Diagnose den Eltern mitteilt. War bei uns eine Katastrophe! Ausserdem wäre es hilfreich gewesen, wenn mir jemand Kompetentes zur Seite gestanden hätte. Erst nach der Mitgliedschaft bei Insieme 21 habe ich viele gute Informationen an den Elternabenden erhalten. Ich denke aber, wer nicht selber aktiv wird, erhält zu wenig Informationen“ (unveröffentlichte Elternaussage).

5.1.3 Begleitung in der ersten Zeit zu Hause

Die Fragen über den Erhalt der Unterstützung während der ersten Zeit zu Hause wurden von etwa 100 Eltern beantwortet. Auf die Frage bezüglich der Wichtigkeit dieser Unterstützung antworteten um die 70 Eltern.

Tabelle 11: Wichtigkeit der Begleitung in der ersten Zeit zu Hause

Item	N	wichtig	unwichtig
Ich hatte Gelegenheit, über meine Gefühle zu sprechen.	71	69	2
Ich hatte Unterstützung, meine Trauer zu bewältigen	72	64	6
Ich bekam Unterstützung, die Situation nach aussen zu kommunizieren.	68	56	12
Ich bekam Hilfe, eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen.	68	58	10
Ich konnte mich an Fachleute wenden mit Fragen, die die Auswirkungen auf unser Familienleben betrafen.	69	67	2

Wird die oben stehende Tabelle betrachtet, fällt auf, dass mehr Eltern diese Frage als unwichtig beantworteten als in den vorhergegangenen Fragebereichen. Dies sind die Items „Unterstützung, die Situation nach aussen zu kommunizieren“ und „Hilfe, eine Beziehung zum Kind aufzubauen“. Hinsichtlich der Möglichkeit, mit Fachpersonen über die Gefühle zu sprechen und Fragen über das Familienleben zu klären, ist sich die Mehrheit der Eltern einig, dass es diese Art von Unterstützung braucht.

Wird die Statistik des Mittelwertes betrachtet, fällt auf, dass das Item „Gelegenheit, über meine Gefühle zu sprechen“ den höchsten Wert aufweist. Den auffälligsten tiefsten Wert zeigt das Item „Unterstützung, die Situation nach aussen zu kommunizieren“ mit einem Wert von 1.81. Dieses Item erhielt auch die meisten Stimmen von Eltern, die finden, diese Unterstützung sei nicht wichtig. Hingegen sind 56 Eltern aber der Meinung, es würde diese Begleitung brauchen.

Tabelle 12: Statistik der Mittelwerte: Begleitung in der ersten Zeit zu Hause

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Ich hatte Gelegenheit, über meine Gefühle zu sprechen.	106	1	4	2.57	1.04
Ich hatte Unterstützung, meine Trauer zu bewältigen.	100	1	4	2.16	1.05
Ich bekam Unterstützung, die Situation nach aussen zu kommunizieren.	103	1	4	1.81	0.96
Ich bekam Hilfe, eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen.	99	1	4	2.13	1.18
Ich konnte mich an Fachleute wenden mit Fragen, die die Auswirkungen auf unser Familienleben betrafen.	104	1	4	2.15	1.12

Aus den Elternaussagen kann entnommen werden, dass die Bewältigung der Trauer ein Bedürfnis ist, welches nur ungenügend abgedeckt wurde. „Unser Sohn ist bereits 16 Jahre alt. Bei seiner Geburt hatten wir sehr wenig bis keine Informationen. Mein Glück war eine sehr einfühlsame Mütterberaterin und ein toller Kinderarzt. Mein Fehler war, dass ich mich auch zu wenig traute, über meine Traurigkeit und unsere Perspektiven zu sprechen. Als wir mal einen Versuch unternommen haben, wurden wir an falsche Beratungsstellen verwiesen und keiner konnte uns weiterhelfen. Wir gaben schnell auf und versuchten einfach unser Bestes zu geben“ (unveröffentlichte Elternaussage).

5.1.4 Begleitung bis Schuleintritt, bzw. Kindergarten

In diesem Themenbereich beantworteten im Durchschnitt 101 Eltern die Frage bezüglich des Erhalts der Unterstützung und 72 antworteten auf die Frage nach der Wichtigkeit. Es kann hier anhand der unten stehenden Tabelle festgehalten werden, dass fast alle Eltern diese Art von Unterstützung als wichtig empfinden und nur zwei bis drei Personen diese Art der Begleitung für unnötig halten.

Tabelle 13: Wichtigkeit der Begleitung bis Schuleintritt bzw. Kindergarten

Item	N	wichtig	unwichtig
Bei Still- und Essproblemen erhielt ich kompetente Unterstützung.	76	74	2
Bei schwierigen Verhaltensweisen meines Kindes erhielt ich kompetente Lösungsvorschläge.	74	72	2
Ich erhielt Informationen, wie ich mit Reaktionen der Geschwister umgehen konnte.	75	72	3

(Die Items bezüglich der Anregungen, wie man mit einem Kind mit Trisomie 21 spielen und die Kommunikation/Sprache fördern kann und der Förderung der Selbständigkeit wurden dem Bereich Bildung zugeordnet. Dies geschah aufgrund der Überlegung, dass die genannten Items inhaltlich mehr zu dem Fragebereich der Bildung passen.)

In der unten stehenden Tabelle ist ersichtlich, dass alle Werte im Bereich „trifft eher nicht zu“ bis „trifft eher zu“ liegen. Die beste Unterstützung dieses Fragebereichs haben die Eltern bei Still- und Essproblemen erhalten. Am schlechtesten wurden sie bei Reaktionen der Geschwister unterstützt.

Tabelle 14: Statistik der Mittelwerte: Begleitung bis Schuleintritt bzw. Kindergarten

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Bei Still- und Essproblemen erhielt ich kompetente Unterstützung.	98	1	4	2.98	1.02
Bei schwierigen Verhaltensweisen meines Kindes erhielt ich kompetente Lösungsvorschläge.	99	1	4	2.57	1.01
Ich erhielt Informationen, wie ich mit Reaktionen der Geschwister umgehen konnte.	81	1	4	2.16	1.1

Die nachfolgende Aussage spiegelt die Bedürfnisse der Eltern nach einer Begleitung wider.

„Unsere erste Frühförderin war ganz gegen Gebärden überhaupt und dabei ist unser Sohn auch noch gehörlos und will die Hörgeräte nicht tragen! Sie gab mir gar keine Tipps weiter bis wir die Frühförderung ganz abbrechen. Später erst wurde sie wieder aufgenommen... Es werden tatsächlich nicht viel Tipps gegeben - das Meiste habe ich mir selber erarbeitet in der Zeit ohne FF, aber wir sind Bauern und die Zeit fehlt...“ (unveröffentlichte Elternaussage).

5.1.5 Begleitung während der Schuljahre

Bei der Befragung, wie die Begleitung während der Schuljahre empfunden wurde, haben unterschiedlich viele Mütter und Väter die Frage bezüglich des Erhalts beantwortet und über siebzig sich zur Wichtigkeit geäußert. Für die meisten der Eltern ist diese Art von Unterstützung wichtig. Nur eine bis sechs Personen sind nicht dieser Meinung.

Tabelle 15: Wichtigkeit der Begleitung während der Schuljahre

Item	N	wichtig	unwichtig
Bei der Entscheidung, welche Schule mein Kind besucht, erhielt ich Unterstützung.	82	81	1
Eine Fachperson setzte sich für meine Anliegen und Bedürfnisse ein.	74	70	4
Ich wurde bei Gesprächen mit der Schulbehörde und den Lehrpersonen unterstützt.	78	75	3
Ich erhielt Unterstützung bei negativen Reaktionen der anderen Eltern und Kinder.	81	75	6
Bei Problemen in der Schule wurde ich fachgerecht unterstützt.	83	81	2
Die Berufswahl wurde kompetent durch eine Fachperson begleitet.	83	81	2

Wird die Statistik der Mittelwerte betrachtet, fällt auf, dass alle Werte zwischen zwei und drei angesiedelt sind. Die Frage zur Berufswahlunterstützung wurde von nur 19 Personen beantwortet. Der Unterstützungserhalt liegt mit 2.84 im oberen Bereich, jedoch ist dies noch nicht vollkommen zufriedenstellend. Schlechter schnitt das Item „Unterstützung bei negativen Reaktionen der anderen Eltern und Kinder“ ab. Es weist nur einen geringen Wert über zwei auf und ist doch von 75 Eltern als wichtig erachtet worden.

Tabelle 16: Statistik der Mittelwerte: Begleitung während der Schuljahre

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Bei der Entscheidung, welche Schule mein Kind besucht, erhielt ich Unterstützung.	85	1	4	2.87	1.1
Eine Fachperson setzte sich für meine Anliegen und Bedürfnisse ein.	83	1	4	2.83	1.14
Ich wurde bei Gesprächen mit der Schulbehörde und den Lehrpersonen unterstützt.	80	1	4	2.52	1.17
Ich erhielt Unterstützung bei negativen Reaktionen der anderen Eltern und Kinder.	54	1	4	2.06	1.11
Bei Problemen in der Schule wurde ich fachgerecht unterstützt.	59	1	4	2.66	1.11
Die Berufswahl wurde kompetent durch eine Fachperson begleitet.	19	1	4	2.84	1.07

Dass Eltern die Unterstützung während der Schuljahre unterschiedlich erlebten, zeigen folgende Aussagen:

„Die Betreuung bis zur Einschulung war hervorragend. Der Bruch anschliessend war dramatisch. Wir Eltern hatten und haben kaum mehr Einfluss auf das was in der Schule läuft. Es fehlt eine Art Case Manager, der mein Kind "neutral" (ohne wirtschaftliche Abhängigkeit) betreut. Ärzte, Schulen, Therapeuten haben alle wirtschaftliche Interessen. Das Wohl und Gedeihen meines individuellen Kindes steht nicht im Zentrum“ (unveröffentlichte Elternaussage).

„Ombudsstelle konnte ich sehr gut gebrauchen, da Reduktion der Logopädie oder auch Lehrpersonen in Personalunion (Kindergarten, Heilpädagogin und Lehrerin in einer Person) das heisst kein Wissensaustausch und verschiedene Sichtweisen austauschbar. Die Eltern werden von den Regulären Schulpersonen auch nicht eingebunden in der Erstellung von "individuellen Lernzielen". Inspektor überprüft keine Details und Schulpflege ist auch auf der Schulseite. Die Eltern haben nach Einschulung keine Fachperson mehr auf ihrer Seite. Schulpsychologischer Dienst hat auch keinen Weisungscharakter mehr als Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Eine Ombudsstelle tut Not, die die Eltern unterstützt im Sinne des geistig beeinträchtigten Kindes..... etc.“ (unveröffentlichte Elternaussage).

5.1.6 Beratung allgemein

Die Fragen der Beratung im Allgemeinen wurden von bis zu 110 Eltern beantwortet. Bei Fragen nach der Wichtigkeit haben bis zu 70 Eltern eine Antwort abgegeben. Die meisten davon hielten die Art der Beratung als „wichtig“, wie der unten stehenden Tabelle zu entnehmen ist. Je nach Item gab es eine bis 14 Personen, die diese Beratung als unwichtig empfanden. Das Item „Informationen in Bezug auf Vergünstigungen der Freizeitangebote“ ist für alle Eltern am wenigsten wichtig. Dagegen ist das Item bezüglich der Information über Therapieangebote nur von einer Person als unwichtig deklariert worden.

Tabelle 17: Wichtigkeit der allgemeinen Beratung

Item	N	wichtig	unwichtig
Ich erhielt eine Liste mit Adressen von Ärzten und Ärztinnen, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben.	70	64	6
Ich erhielt Unterstützung bei der Suche nach finanziellen Mitteln, die mir zustehen.	68	64	4
Ich wurde beim Beantragen und Ausfüllen der Hilflosenentschädigung unterstützt.	66	61	5
Ich erhielt Hilfe beim Umgang mit Behörden und/oder Krankenkassen.	68	63	5
Ich erhielt Hilfe bei der Suche nach familienentlastenden Diensten.	57	55	2
Ich erhielt Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu anderen betroffenen Familien.	64	58	6
Ich wurde über förderliche Therapieangebote informiert.	63	62	1
Ich erhielt Informationen in Bezug auf Vergünstigungen der Freizeitangebote.	63	49	14
Ich erhielt Hinweise auf Bücher, Broschüren, wie andere Familien mit einem Kind ähnlicher Beeinträchtigung ihr Leben gestalten.	63	50	13
Ich erhielt allgemeine Informationen, die mir in meiner Situation weiterhalfen.	64	60	4

Wird die Tabelle der Mittelwerte betrachtet, fallen vier Werte auf, die alle unter dem Durchschnitt liegen. Werden sie mit den Werten der oberen Tabelle verglichen, kann ausgesagt werden, dass Eltern es wichtig finden, eine Liste von Spezialärzten und Spezialärztinnen zu haben, Hilfe im Umgang mit Behörden und/oder Krankenkassen und Hilfe bei der Suche nach familienentlastenden Diensten zu erhalten sowie über Vergünstigungen der Freizeitangebote informiert zu werden. Diese Unterstützung haben sie jedoch nur spärlich erhalten, wie aus der nachfolgenden Tabelle und den Aussagen herauszulesen ist.

Tabelle 18: Statistik der Mittelwerte: *Beratung allgemein*

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Ich erhielt eine Liste mit Adressen von Ärzten und Ärztinnen, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben.	106	1	4	1.17	0.54
Ich erhielt Unterstützung bei der Suche nach finanziellen Mitteln, die mir zustehen.	106	1	4	2.09	1.03
Ich wurde beim Beantragen und Ausfüllen der Hilflosenentschädigung unterstützt.	103	1	4	2.06	1.18
Ich erhielt Hilfe beim Umgang mit Behörden und/oder Krankenkassen.	102	1	4	1.57	0.1
Ich erhielt Hilfe bei der Suche nach familienentlastenden Diensten.	96	1	4	1.80	0.98
Ich erhielt Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu anderen betroffenen Familien.	109	1	4	2.94	1.1
Ich wurde über förderliche Therapieangebote informiert.	111	1	4	2.60	0.98
Ich erhielt Informationen in Bezug auf Vergünstigungen der Freizeitangebote.	110	1	4	1.84	1.08
Ich erhielt Hinweise auf Bücher, Broschüren, wie andere Familien mit einem Kind ähnlicher Beeinträchtigung ihr Leben gestalten.	111	1	4	2.23	1.02
Ich erhielt allgemeine Informationen, die mir in meiner Situation weiterhalfen.	110	1	4	2.43	0.97

„Eine Liste mit den wichtigsten Adressen und Angeboten wäre gut. Dort sollte auch die Hilflosenentschädigung, Windeln bezahlt durch Krankenkasse, Sternschnuppenkarte... vermerkt sein. Diese Infos zusammen zu suchen braucht viel Zeit oder per Zufall von Betroffenen zu erfahren, erweist sich oft als verspätet!“ (unveröffentlichte Elternaussage). „Beim Beantworten der Fragen habe ich bemerkt, dass ich eigentlich total alleine bin/war mit allen Entscheidungen. Keine Fachstelle, keine Infos, alles muss man selber machen. Ich ging selber zum Augenarzt, niemand hat mir geraten dahin zu gehen, da Kinder mit Down-Syndrom oft Sehschwierigkeiten hätten, etc.“(unveröffentlichte Elternaussage).

5.1.7 Beratung bei gesundheitlichen Problemen

Die Mehrheit der Eltern, die diesen Fragebogen ausfüllten, bezeichnete die Wichtigkeit der Beratung bei gesundheitlichen Fragen als „wichtig“. Diese Werte sind in der unten stehenden Tabelle zu finden. Die nächsten Aussagen von Eltern zeigen, dass bei gesundheitlichen Problemen Unterstützungsbedarf besteht. „Unser Sohn hat Zöliakie, das mussten wir selber herausfinden, obwohl 20 % der DS-Kinder dies haben. Das Gesundheitscheckbüchlein von Deutschland wäre für die CH auch wünschenswert“ (unveröffentlichte Elternaussage). „Hatte das grosse Glück einen Kinderarzt an meiner Seite zu haben, der sich auf die Trisomie 21 Kindern spezialisiert hat“ (unveröffentlichte Elternaussage).

Auffällig ist die hohe Zahl der Antworten in der Spalte „unwichtig“ zum Item „Beratung bei der Einnahme von Ernährungsergänzungen“. Trotzdem sind es fast 70 Eltern, die diese Unterstützung für wichtig empfinden.

Tabelle 19: Wichtigkeit der *Beratung bei gesundheitlichen Problemen*

Item	N	wichtig	unwichtig
Beratung bei einem Herzfehler	84	82	2
Beratung bei Probleme des Verdauungstraktes	81	80	1
Beratung bei Probleme der Atemwege	87	86	1
Beratung bei Augenproblemen	80	79	1
Beratung bei Hörproblemen	80	79	1
Beratung bei Schilddrüsenproblemen	88	87	1
Beratung bei Zahnproblemen	82	81	1
Beratung bei Ernährungsproblemen	80	77	3
Beratung bei der Einnahme von Ernährungsergänzungen	81	69	12
Beratung bei andere gesundheitlichen Problemen	81	80	1

Wird die Statistik der Mittelwerte in der unteren Tabelle genauer betrachtet, fällt auf, dass die meisten Werte grosszügig über dem Wert zwei und sogar über dem Wert drei liegen. Den höchsten Wert weist das Item „Herzfehler“ auf. Nur das Item „Beratung bei der Einnahme von Ernährungsergänzungen“ liegt knapp unter dem Durchschnitt mit einem Wert von nur 1.98. Hier liegt eine Diskrepanz zur Wichtigkeit dieses Items vor.

Tabelle 20: Statistik der Mittelwerte: *Beratung bei gesundheitlichen Problemen*

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Beratung bei einem Herzfehler	63	1	4	3.48	1.01
Beratung bei Probleme des Verdauungstraktes	47	1	4	2.40	1.16
Beratung bei Probleme der Atemwege	60	1	4	2.88	1.01
Beratung bei Augenproblemen	73	1	4	3.07	0.99
Beratung bei Hörproblemen	63	1	4	3.06	1.01
Beratung bei Schilddrüsenproblemen	52	1	4	2.69	1.13
Beratung bei Zahnproblemen	63	1	4	2.68	1.13
Beratung bei Ernährungsproblemen	59	1	4	2.32	1.09
Beratung bei der Einnahme von Ernährungsmittelergänzungen	48	1	4	1.98	1.25
Beratung bei andere gesundheitlichen Problemen	47	1	4	2.57	1.21

5.1.8 Entwicklungsförderung

In der nachfolgenden Tabelle wird ersichtlich, dass fast alle Eltern die Unterstützung zur Förderung des Kindes als wichtig erachteten, was auch aus der folgenden Aussage herausgehört werden kann. „Mein Sohn ist bereits 9 Jahre. Heute arbeiten wir mit Yes we can, jedoch vor Schuleintritt, war dem Heilpädagoge dieses Lehrmittel noch kein Begriff. Guk kannte er, konnte es jedoch selbst nicht anwenden. Wir haben uns aber für Portmann entschieden und Portmann kam für Schulungen direkt in die Klasse. Mit hätte es geholfen - wenn via Insieme 21 auch Kurse zum Erlernen der Gebärden stattgefunden hätten und nicht nur Info Abende“ (unveröffentlichte Elternaussage).

Tabelle 21: Wichtigkeit der *Entwicklungsförderung*

Item	N	wichtig	unwichtig
Ich wurde über die Entwicklungsschritte meines Kindes auf dem Laufenden gehalten.	84	82	2
Ich erhielt Anregungen, wie ich mit meinem Kind spielen konnte.	67	64	3
Ich erhielt Anregungen, wie ich mein Kind in der Kommunikation/Sprache fördern konnte.	70	70	0
Ich wurde unterstützt, die Selbständigkeit meines Kindes zu fördern.	72	68	4
Ich wurde auf die Möglichkeit der Unterstützten Kommunikation hingewiesen.	81	80	1
Ich erhielt Anregungen, wie ich die Unterstützte Kommunikation anwenden konnte.	87	86	1
Ich wurde auf die Möglichkeit des Frühen Lesens (Manske, Oelwein) hingewiesen.	80	79	1
Ich erhielt Informationen, wie ich Frühes Lesen zu Hause anwenden konnte.	80	79	1
Ich erhielt Informationen, wie ich mein Kind im mathematischen Bereich fördern konnte.	88	87	1
Ich erhielt Anregungen, wie ich mein Kind in der Motorik (Grob-, Fein- und Graphomotorik) fördern konnte.	82	81	1
Ich wurde angeleitet, wie ich mein Kind allgemein fördern konnte.	80	77	3

Aus der unten stehenden Tabelle kann entnommen werden, dass der Unterstützungserhalt in sechs Items relativ hohe Werte aufweist. Vier davon zeigen Mittelwerte, die sogar über drei liegen. Dem gegenüber sind die Werte der Items „Frühes Lesen“, „Anwendung Frühes Lesen“ und „Mathe“ sehr niedrig ausgefallen. Werden sie mit der oberen Tabelle verglichen, wird ersichtlich, dass zwischen der Wichtigkeit und dem Erhalt eine grosse Diskrepanz vorliegt.

Tabelle 22: Statistik der Mittelwerte: *Entwicklungsförderung*

Item	N	Min.	Max.	M	SD
Ich wurde über die Entwicklungsschritte meines Kindes auf dem Laufenden gehalten.	108	1	4	3.16	0.85
Ich erhielt Anregungen, wie ich mit meinem Kind spielen konnte.	110	1	4	3.36	0.70
Ich erhielt Anregungen, wie ich mein Kind in der Kommunikation/Sprache fördern konnte.	110	1	4	3.17	0.82
Ich wurde unterstützt, die Selbständigkeit meines Kindes zu fördern.	108	1	4	3.04	0.93
Ich wurde auf die Möglichkeit der Unterstützten Kommunikation hingewiesen.	105	1	4	2.96	1.12
Ich erhielt Anregungen, wie ich die Unterstützte Kommunikation anwenden konnte.	104	1	4	2.73	1.10
Ich wurde auf die Möglichkeit des Frühen Lesens (Manske, Oelwein) hingewiesen.	95	1	4	1.77	1.06
Ich erhielt Informationen, wie ich Frühes Lesen zu Hause anwenden konnte.	94	1	4	1.61	0.98
Ich erhielt Informationen, wie ich mein Kind im mathematischen Bereich fördern konnte.	93	1	4	1.86	1.13
Ich erhielt Anregungen, wie ich mein Kind in der Motorik (Grob-, Fein- und Graphomotorik) fördern konnte.	101	1	4	2.93	0.95
Ich wurde angeleitet, wie ich mein Kind allgemein fördern konnte.	105	1	4	2.79	0.91

5.1.9 Wie erleben Eltern die Beschaffung von Informationen?

Zu dieser Fragegruppe kann keine verlässliche Angabe gemacht werden. Da die Fragen zu kompliziert gestellt wurden, wird angenommen, dass die Antworten der Eltern nicht mit ihrer Meinung übereinstimmen. Die Daten können, bei Interesse, im Anhang nachgelesen werden.

5.1.10 Wo suchen Eltern nach Informationen?

Die nachfolgende Abbildung zeigt auf, wo Eltern ihre Informationen herholen. Es ist gut erkenntlich, dass dies vor allem im „Austausch mit Betroffenen“ und durch spezielle Internetseiten erfolgt.

Wo beschaffen sich Eltern ihrer Informationen ?

Abbildung 4: Beschaffungsort von Informationen

5.2 Vergleiche zwischen den Kantonen

In diesem Kapitel geht es darum, die Frage zu beantworten, ob es hinsichtlich der Kantone signifikante Unterschiede gibt. Mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse wurden die Unterschiede zwischen den drei Kantonen Aargau, Bern und Zürich berechnet. Diese drei Kantone sind ausgewählt worden, weil von ihnen die meisten Antworten eingegangen sind. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es auf allen Ebenen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kantonen gibt, ausser in der Beurteilung der Wichtigkeit der Bildung. Hier ist der Unterschied signifikant zwischen den drei Kantonen. Das Ergebnis kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 23: Signifikante Unterschiede bei der Wichtigkeit der Kulturtechniken

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wichtigkeit Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	1.559	2	0.779	7.659	0.001
	Innerhalb der Gruppen	4.376	43	0.102		
	Gesamtsumme	5.935	45			
Wichtigkeit Anwendung Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	1.282	2	0.641	6.140	0.004
	Innerhalb der Gruppen	4.697	45	0.104		
	Gesamtsumme	5.979	47			
Wichtigkeit Mathe	Zwischen Gruppen	1.031	2	0.515	6.596	0.003
	Innerhalb der Gruppen	3.437	44	0.078		
	Gesamtsumme	4.468	46			

In der unten stehenden Tabelle wird ersichtlich, dass sich im Kanton Bern die positiven und negativen Antworten nicht stark voneinander abheben, in den beiden anderen Kantonen jedoch schon.

Tabelle 24: Unterschiede der Wichtigkeit der Kulturtechniken zwischen den Kantonen

Kanton	Wichtigkeit Frühes Lesen		Wichtigkeit Anwendung Frühes Lesen		Wichtigkeit Mathe	
	ja	Nein	ja	Nein	ja	nein
Aargau	13	0	13	0	12	0
Bern	8	6	10	6	11	5
Zürich	18	1	18	1	19	0

Im Gegensatz zur Wichtigkeit ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zum Erhalt dieser Unterstützungsleistungen.

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der Studie haben bis zu 121 Eltern ihre Meinung zum Unterstützungserhalt und der Wichtigkeit der fachlichen Unterstützung abgegeben.

Mit Blick auf die Fragestellung dieser Studie kann festgehalten werden, dass die meisten Eltern eine fachliche Unterstützung auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung für wichtig erachten. Weiter kann festgestellt werden, dass der Erhalt dieser Unterstützung nur teilweise den Bedürfnissen der Eltern gerecht wurde.

In dieser Arbeit gelten Bedürfnisse als abgedeckt, wenn sie einen höheren Wert als drei aufweisen. Werte zwischen zwei und drei werden als mehr oder weniger abgedeckt eingestuft und Werte unter zwei besagen, dass es sich hier um eine minimale Abdeckung handelt. Somit kann als abgedeckt die Förderung der Kommunikation und Sprache (3.17⁹) in den Jahren vor dem Schuleintritt bezeichnet werden. Auch die Spielförderung (3.36*) sowie die Förderung zur Selbständigkeit (3.04*) des Kindes erfüllten die Bedürfnisse der Eltern weitgehend. Eltern fühlten sich unterstützt bei gesundheitlichen Problemen mit dem Herz (3.48*), den Ohren (3.06*) und den Augen (3.07*). Ausserdem empfanden sie die Informationen der Fachpersonen zur Entwicklung (3.16*) ihres Kindes als ausreichend.

Demgegenüber gibt es Bedürfnisse, die von den Fachpersonen nur minimal abgedeckt wurden. Auf der Ebene der Begleitung sind das die Bewältigung der Situation während der Schwangerschaft und die Diagnoseverarbeitung vor und nach der Geburt. Werden diese Items zusammengezogen, aufgrund der ähnlichen Merkmale, liegt der Mittelwert nur ganz knapp über zwei

⁹ Mittelwert

(2.07*). Aus diesem Grund zählen sie in dieser Arbeit zu den minimal abgedeckten Unterstützungsleistungen. Klarer zeigt sich der fehlende Unterstützungserhalt im Item „Unterstützung, die Situation nach aussen zu kommunizieren“ (1.81*).

In der beratenden Unterstützung zeigt das Item hinsichtlich der Liste mit Adressen von Ärzten und Ärztinnen, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben, (1.17*) die grösste Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Erhalt. Auch die Bedürfnisse nach fachlicher Hilfeleistung im Umgang mit Behörden (1.57*), nach Unterstützung bei der Suche nach Entlastungsdiensten (1.80*) und Angeboten für Freizeitvergünstigungen (1.84*) sowie Informationen zu Ernährungsmittelergänzungen (1.98*) zeigen Werte, die als nicht zufriedenstellend abgedeckt betrachtet werden können.

Aus einer weiteren Analyse lässt sich schliessen, dass Eltern bei der Vermittlung der Kulturtechniken (1.61–1.86*) vor dem Schuleintritt ungenügend unterstützt wurden.

Weitere Ergebnisse der Analyse der vorliegenden Studie zeigen, dass sich Eltern Informationen vor allem durch den Austausch mit anderen Betroffenen und durch spezielle Internetseiten beschaffen.

Eine Analyse der Beziehungen zwischen den Kantonen und der Unterstützungsleistung ergab keine signifikanten Unterschiede. Eine Analyse der Beziehungen zwischen den Kantonen und der Einschätzung der Wichtigkeit der Unterstützungsleistungen ergab einen signifikanten Unterschied bei der Vermittlung der Kulturtechniken. Hier ist der Kanton Bern im Gegensatz zu den anderen Kantonen eher der Meinung, diese Unterstützung sei unwichtig.

Diese Ergebnisse sind Zusammenfassungen aller Antworten. Sie schliessen Abweichungen der subjektiven Empfindungen von einzelnen Eltern nicht aus.

6. Diskussion

In der vorliegenden Studie stand die Frage, *wie die Bedürfnisse der Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 nach fachlicher Unterstützung in der deutschsprachigen Schweiz abgedeckt werden.*

Neben einem Fragebogen lieferte die theoriegeleitete Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit, die Ergebnisse aus verschiedenen Studien (Sarimski et al., 2013; Eckert, 2008; Wilken, 2009) sowie persönliche Erlebnisse und Erfahrungen wichtige Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfrage.

Ein selbst erstellter Fragebogen erfasste die Unterstützungsbedürfnisse der Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung. Den Fragebogen füllten 121 Mitglieder der Selbsthilfegruppe „insieme 21“ online aus. Die Daten wurden mit der Onlinesoftware SPSS ausgewertet.

Die Ergebnisse werden nachfolgend interpretiert und diskutiert. Darauf folgen die Beantwortung der Fragestellung und die Schlussfolgerung. Schliesslich wird die Methode kritisch reflektiert und Anregungen zur weiteren Forschung werden aufgezeigt.

6.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden Aussagen zu den auffälligsten Befunden formuliert, interpretiert und diskutiert.

- 1) *Das Bedürfnis nach emotionaler Begleitung und Stärkung wurde zu wenig abgedeckt.*
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie wird ersichtlich, dass vor allem die Bedürfnisse nach Unterstützung zur Bewältigung der Situation während der Schwangerschaft und die Diagnoseverarbeitung vor und nach der Geburt nicht genügend abgedeckt wurden. Weiter haben viele Eltern eine Hilfe von Fachpersonen, um die besondere Situation nach aussen zu kommunizieren, nicht zufriedenstellend erhalten. Diese Ergebnisse decken sich mit früheren Studien von Sarimski et al. (vgl. 2013) und Eckert (2008). Eine emotionale Begleitung von Fachpersonen ist wichtig, damit die Eltern so schnell wie möglich gut mit ihrer besonderen Lebenssituation umgehen und ihr Leben zusammen mit ihrem Kind selbstbestimmt und glücklich führen können.

Die Wissenschaft ist sich einig über die Wichtigkeit der emotionalen Begleitung und Stärkung der Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung. Angesichts dessen stellt sich die Frage, warum die Eltern diese Art von Unterstützung nicht oder nur ungenügend erhalten haben.

Eine mögliche Erklärung dazu liefert Neugebauer (vgl. 2010, S. 64 ff.). Er meint, dass vor allem in der pränatalen Diagnostik die Zeit und das Interesse der Ärzte und Ärztinnen, welche die Untersuchungen führen, fehlt. Möglicherweise kann diese Aussage auf weitere Ärzte und Ärztinnen ausgeweitet werden. Des Weiteren findet er, dass es zu wenig oder keine Vernetzungen unter den fachlichen Unterstützungspersonen gibt.

Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die Zuständigkeit unter den Unterstützungspersonen nicht geklärt ist, dass es zu wenig geschultes Personal gibt oder dass finanzielle Gründe vorliegen. Vielleicht liegt es auch an den unterschiedlichen Bestimmungen in den verschiedenen Kantonen.

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass hier noch viel Entwicklungsbedarf besteht.

2) *Die Eltern wünschen sich eine Liste von spezialisierten Ärzten und Ärztinnen.*

Die Befunde der vorliegenden Studie zeigen, dass Eltern sich eine Liste von Ärzten und Ärztinnen, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben, wünschen.

Da diese Liste noch nicht existiert, können verschiedene Vermutungen angestellt werden. Einerseits könnte es daran liegen, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, eine solche Liste zu erstellen. Oder es wurde noch niemand gefunden, der den Aufwand zur Erstellung der Liste nicht scheut. Möglicherweise gibt es ein Abwehrverhalten der Ärzte und Ärztinnen, sodass niemand sich in eine Liste eintragen möchte. Vielleicht haben sie Angst, dem anderen die Patienten und Patientinnen wegzunehmen oder sich in einen fremden Arbeitsbereich einzumischen.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass Fachleute bezüglich Trisomie 21 in der Schweiz fehlen (vgl. Bird & Buckley, 2011, S. 7).

Spezialisierte Fachpersonen sind jedoch ausserordentlich wichtig, um Eltern in Bezug auf medizinische Probleme kompetent zu beraten, weil Folgeerscheinungen, welche die Entwicklung beeinträchtigen können, mit einer guten Gesundheitsberatung minimiert werden können oder erst gar nicht entstehen (vgl. Chahira Kozma, 2011, S. 78).

Um eine solche Liste zu erstellen, müsste zuerst definiert werden, welche Eigenschaften dazu beitragen, dass eine Person spezialisiert ist oder nicht. Danach könnte, basierend auf einer neuen Umfrage bei den Eltern sowie den Ärzten und Ärztinnen wie auch anderen Fachpersonen, die Liste erstellt werden. Für ein Gelingen ist ausserdem die Bereitschaft der jeweiligen Gruppe eine Voraussetzung.

3) *Das Bedürfnis nach Informationsgewinnung wurde zu wenig beachtet.*

Allgemein ist eine Informationsvermittlung für Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 sehr wichtig, da sie oft nicht selber initiativ werden können und sich durch die Suche nach

Antworten noch belasteter fühlen. Diese Belastungen sind aus den Bemerkungen der Eltern gut herauszulesen.

Auf der Homepage von insieme 21 finden sich ganz viele wertvolle und wichtige Informationen. Warum reichen diese nicht aus?

Möglicherweise braucht es zu viel Energie und Zeit, um zu einer zufriedenstellenden Antwort zu gelangen. Diese Initiative können Eltern evtl. in der Situation, in der sich die Frage stellt, nicht aufbringen. Vielleicht bereitet es ihnen Mühe, die Beantwortung der jeweiligen Frage im Internet zu suchen. Deshalb wäre eine Person, welche die Eltern begleitet und diese Fragen beantworten könnte, von Vorteil. Als weitere Idee käme eine Beratungsstelle in Frage, in der die Eltern mit einem Anruf oder per E-Mail zu ihrer persönlichen Frage eine kompetente Antwort erhalten. Damit könnten Unsicherheiten aufgefangen werden und die Belastungen würden minimiert.

- 4) *Das Bedürfnis nach Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen war nicht zufriedenstellend.* Die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen ein Bedürfnis nach fachlicher Beratung im Umgang mit Behörden und bei der Suche nach Entlastungsdiensten. Ähnliche Ergebnisse wurden in früheren Studien von Sarimski et al. (2013) und Eckert (2008) erzielt (vgl. Kapitel 2.2.1).

Diese Art von Unterstützung ist wichtig, da Eltern möglicherweise vorher noch nie mit sozialrechtlichen Fragen konfrontiert worden sind und sich sehr unsicher und dadurch belastet fühlen können (vgl. Neugebauer, 2010, S. 62). Auch hier finden sich auf der Homepage von insieme21 verschiedene Informationen, die eine wertvolle Hilfe in dieser Rubrik anbieten.

Möglicherweise kann der Grund der Unzufriedenheit in der fehlenden Passung liegen. Vielleicht sind die beschriebenen Informationen nicht das, was Eltern brauchen. Möglicherweise würden diese Bedürfnisse durch eine Beratungsstelle oder eine begleitende Person besser abgedeckt werden. Um hier eine fundierte Antwort liefern zu können, müssten Eltern befragt werden, wie ihrer Ansicht nach eine zufriedenstellende Beratung in sozialrechtlichen Fragen auszusehen hätte.

- 5) *Das Bedürfnis, Kinder mit Trisomie 21 im Erwerb der Kulturtechniken zu unterstützen, wurde nicht abgedeckt.*

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Unterstützung der Fachpersonen zur Vermittlung der Kulturtechniken nicht den Erwartungen und Bedürfnissen der Eltern entsprach.

Es gibt immer wieder Stimmen, die behaupten, dass Eltern ihre Kinder mit den Förderangeboten überfordern, dass sie die Beeinträchtigung der Kinder nicht akzeptieren können und mit den Therapien nur ihr schlechtes Gewissen erleichtern wollen (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.). Weiter wird behauptet, dass sie aus ihren Kindern sogenannte „normale“ Kinder machen wollen (vgl. Jeltsch-Schudel, 2009, o.S.).

Fachpersonen vertreten oft die Meinung, dass Eltern ihre Kinder so lassen sollen, wie sie sind.

Diese Fachpersonen haben das Gefühl, dass Menschen mit Trisomie 21 nur bedingt lernfähig sind und verhalten sich dementsprechend (vgl. Wilken, 2009, S. 82). Dieses Verhalten kann dazu führen, dass die Eltern sich nicht verstanden fühlen und das Gefühl haben, für die adäquate Förderung allein verantwortlich zu sein. In Schulen kann dieses Phänomen oft beobachtet werden. Lehrpersonen neigen oftmals von Anfang an schon zu einer genauen Vorstellung von der Begrenzung der kognitiven Leistung eines Kindes mit Trisomie 21 (vgl. Manske, 2008, 28 ff.). Dies führt schliesslich dazu, dass den Kindern die Möglichkeit zum Erwerb der Kulturtechniken zu wenig angeboten wird (vgl. Wilken, 2009, S. 82).

Dabei wollen Menschen mit Trisomie 21 vollständig dazugehören, nicht länger unterdrückt werden, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen und eine Gesellschaft, die an ihre Fähigkeiten glaubt (vgl. deutsches down-syndrom infocenter, 2011, S. 23).

So forderte Karen Gaffney¹⁰ (2009, zit. nach deutsches down-syndrom infocenter, 2011) auf dem 10. DS-Weltkongress Eltern und Fachleute auf: „Schauen Sie auf die Möglichkeiten und Stärken Ihrer Kinder, Ihrer Schüler! Entwickeln Sie Visionen, machen Sie Pläne. Haben Sie hohe Erwartungen in uns, glauben Sie an unsere Fähigkeiten, bieten Sie uns genügend gute und vielfältige Lernangebote, arbeiten Sie mit uns und Sie werden staunen, wie wir uns entwickeln können!“ (S. 23)

Viele Eltern haben das schon lange verstanden. Sie versuchen mit ihrer Förderungen den Wünschen der Menschen mit Trisomie 21 nachzukommen. Sie glauben an ihre Kinder und an deren Fähigkeiten und versuchen die Fachpersonen davon zu überzeugen. Diese neigen jedoch oft dazu, die Kinder auf die Diagnose zu reduzieren. „Mein Kind wurde immer von der Heilpädagogik unterschätzt und das Förderpotential von ihr nicht ausgeschöpft“ (unveröffentlichte Elternaussage). Oft bleibt den Eltern nichts anderes übrig, als die Kinder selber zu fördern.

Die Diskussion führt schliesslich zur Aussage, dass Eltern und Fachpersonen enger und wertschätzender sowie unvoreingenommener zusammenarbeiten sollten, um Kinder mit

¹⁰ Karen Gaffney (mit Trisomie 21) aus den USA sprach 2009 auf dem 10. Down-Syndrom-Weltkongress in Dublin zur Öffentlichkeit.

Trisomie 21, ihren Fähigkeiten entsprechend, angemessen fördern zu können. Dies sollte in allen Entwicklungsbereichen geschehen, eingeschlossen der Vermittlung der Kulturtechniken.

6) *Eltern holen sich ihre Informationen eher selten von Fachpersonen.*

Eltern gaben in dieser Studie an, dass sie sich Informationen hauptsächlich in Gesprächen mit anderen Betroffenen holen oder spezielle Internetseiten nutzen. Nur ca. 12 % der Eltern erhielten hilfreiche Informationen von Fachpersonen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Eltern nicht wissen, an wen sie sich wenden können oder Hemmungen haben, ihr Unwissen preiszugeben. Ein anderer Grund könnte darin liegen, dass die Eltern an Fachpersonen geraten, welche die gefragten Kompetenzen nicht aufweisen oder es sich selber nicht zutrauen. Um hier eine fundierte Antwort geben zu können, müssten die Eltern sowie die Fachpersonen genauer danach befragt werden.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Diese Arbeit ging von der Frage aus:

Inwiefern sind die Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz nach fachlicher Unterstützung auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung abgedeckt worden?

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass vor allem in der gesundheitlichen Beratung bei Herz-, Ohren- und Augenproblemen die Unterstützung zufriedenstellend war. Dies ist eine positive Bilanz und zeigt, dass Ärzte und Ärztinnen bei sachlichen Informationen wenig Mühe haben, die Eltern kompetent zu unterstützen.

Weitere Ergebnisse zeigen, dass die allgemeine Entwicklungsförderung den Bedürfnissen der Eltern mehrheitlich entsprach. Dieser Unterstützungsbereich fällt vor allem in die Zuständigkeit der Früherziehung¹¹. Das Angebot der Früherziehung ist in der deutschsprachigen Schweiz gut abgedeckt.

Somit sind die Befunde nicht weiter verwunderlich. Auch in Deutschland waren die Eltern mit der Frühförderung mehrheitlich zufrieden, was in den Forschungsergebnisse von Sarimski et al. (vgl. 2013, S. 43) bestätigt wurde.

In allen anderen Bereichen auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung wurden die Bedürfnisse nach fachlicher Unterstützung der Eltern nicht oder nur unzulänglich erfüllt.

¹¹ Früherziehung ist ein von den Kantonen anerkanntes und finanziertes sonderpädagogisches Angebot. Sie richtet sich an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten. Sie bietet den Eltern Beratung und Begleitung an (<http://www.frueherziehung.ch/>).

Dies zeigt sich vor allem in den tiefen Werten der emotionalen Unterstützung, der Informationsgewinnung, der Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen und der Vermittlung der Kulturtechniken.

Als Hauptergebnis kann somit festgehalten werden, dass 1.) generell alle Eltern ein Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung haben und dass 2.) die Mehrheit dieser Bedürfnisse unzureichend erfüllt wurde.

6.3 Kritische Reflexion

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studie nur das subjektive Erleben der Eltern widerspiegeln. Kritisch anzumerken ist hier zusätzlich, dass der Fragebogen einige Unzulänglichkeiten aufweist. Das sind unter anderem unpräzise Formulierungen, wie z.B. „meine Bedürfnisse wurden ernst genommen“ oder „das Fachpersonal hatte Zeit für mich“, die eine Vielzahl von Deutungen zuließ. Weiter sind die Antwortmöglichkeiten der Frage nach der Informationsbeschaffung verwirrend gestellt worden, so dass Eltern evtl. diese ungewollt falsch beantworteten. Zum Beispiel: „Ist die Informationsbeschaffung für dich kompliziert, mühsam, leicht oder unkompliziert?“ Diese Fragestellungen ergaben bei der Auswertung keine eindeutigen Werte, weshalb die Daten nicht dargestellt wurden. An den Zahlen des Rücklaufs wird ersichtlich, dass knapp ein Fünftel der Angeschriebenen sich die Mühe machte, den Fragebogen auszufüllen. Das ist ein gutes Resultat, jedoch kleiner als erwartet. Es kann vorkommen, dass eine Onlinebefragung einen niedrigeren Rücklauf haben kann, weil E-Mails schnell im Briefkasten verschwinden können und dann vergessen gehen. Es ist auch möglich, dass eine Onlineumfrage weniger persönlich ist und sich Menschen daher weniger angesprochen fühlen (vgl. Aeppli et al. S. 162 f.). Ein Grund, den Fragebogen nicht auszufüllen, könnte an der Länge des Fragebogens liegen, was einige Eltern vielleicht abgeschreckte, ihn nicht oder nur unzureichend auszufüllen. Dies würde die vielen fehlenden Werte erklären. Vielleicht wollten sie das Ausfüllen des Fragebogens auf später verschieben. Dies ging jedoch nicht, da der Fragebogen nicht abgespeichert werden konnte. Der Grund dafür war Unwissenheit seitens der Autorin und nicht bewusst inszeniert.

Ebenfalls könnte es sein, dass sich Eltern von älteren Kindern nicht mehr angesprochen fühlten, weil dieser Teil ihres Lebens schon abgeschlossen war. Ein weiterer Grund, warum nicht an der Umfrage teilgenommen wurde, lag evtl. am Verständnis der deutschen Sprache. Das Sprachgebiet wurde zwar bewusst auf die deutschsprachige Schweiz eingegrenzt, aber auch in diesem Teil der Schweiz sprechen nicht alle Menschen die deutsche Sprache. So war der Fragebogen für diese Menschen vermutlich nicht ausführbar.

Positiver formuliert, kann der Rücklauf von über hundert Antworten auch bedeuten, dass vor allem die Eltern den Fragebogen ausfüllten, die ein besonderes Interesse am Thema hatten. Das waren höchstwahrscheinlich Eltern, die sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt hatten oder nun bereit waren, es zu tun.

Die Handhabung des Auswertungsverfahrens SPSS erwies sich als sehr komplex. Die Arbeit damit war sehr spannend. Für eine fundierte Anwendung bräuchte es jedoch mehr Zeit für Übung und Erfahrung. Weiter muss eingeräumt werden, dass wegen der eigenen Betroffenheit persönliche Färbungen nicht ausgeschlossen sind. Somit kann die Interpretation der vorliegenden Forschungsergebnisse trotz einiger Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus anderen Studien nicht als repräsentativ bewertet werden. Die Ergebnisse zeigen jedoch eine ernstzunehmende Tendenz auf.

6.4 Schlussfolgerung

Insgesamt zeigen die Befunde der vorliegenden Studie, dass sich Eltern eine fachliche Unterstützung auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung wünschen, jedoch nicht zufriedenstellend erhalten. Dabei könnte eine Beratung während der Schwangerschaft dazu beitragen, dass Eltern sich nicht unter Druck der Gesellschaft für einen Abort entscheiden, sondern dies eigenverantwortlich tun. Eine engere Begleitung nach der Diagnosestellung könnte sich positiv auf die Gesundheit der Eltern sowie auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Weiter könnte ein verbessertes Beratungsangebot dazu beitragen, dass Eltern mehr Zeit für sich und ihre Familie sowie für weitere soziale Interaktionen haben. Schliesslich könnte die Vermittlung der Kulturtechniken die Eltern in ihrem Förderanliegen entlasten und den Kindern mit Trisomie 21 zu mehr Selbständigkeit verhelfen.

Was ist der Grund, dass diese Unterstützungsleistungen von Fachpersonen ungenügend erbracht werden?

Die Gründe hierfür liegen allenfalls in der Frage der Zuständigkeit, den zeitlichen und finanziellen Ressourcen, den fehlenden Kompetenzen der Fachpersonen sowie einem falschen Bild über die Trisomie 21.

Angesichts dieser Vermutungen lassen sich folgende Entwicklungsanregungen ableiten:

Zuständigkeitsklärung

Anhand einer Liste von Fachpersonen, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben, wären die Probleme der Zuständigkeit zu beheben. Diese Liste sollte allen Menschen zur Verfügung stehen und leicht abrufbar sein. Sie könnte zum Beispiel auf der Homepage von insieme 21 platziert werden. In diesem Fall müssten die zuständigen Ärzte und Ärztinnen bei Bedarf einer fachlichen Unterstützung die Eltern nur auf die Homepage verweisen. Die Homepage könnten die Eltern auch selber konsultieren.

mehr Kenntnisse über die Auswirkungen und Folgeerscheinungen der Trisomie 21

Fachpersonen wären in diesem Bereich spezifischer zu schulen. Es könnten Kurse zu den verschiedenen Ebenen angeboten werden. Für Eltern böte eine Art „Pro Juventute

Elternbrief¹², spezialisiert auf die Themen und Probleme der Trisomie 21, eine Unterstützungshilfe an. Hier könnten Erstinformationen stehen, Adressen von Fachpersonen angegeben werden, Anleitungen zum Ausfüllen und Beantragen der Hilflosenentschädigung, Beantwortung sozialrechtlicher Fragen, Informationen über Freizeitangebote und Vergünstigungen sowie andere Themen, welche für die Eltern und ihr Kind im Moment wichtig sein könnten. Andere Fachzeitschriften, wie auch das *insieme21*-Heft, greifen diese Themen kompetent auf und leisten einen wertvollen Unterstützungsbeitrag. Aber nicht alle Themen, die gerade beschrieben werden, sind für alle Eltern gleich relevant. So kann es sein, dass die Passung fehlt. In einem Monats- oder Halbjahresbrief könnte dieses Problem gelöst werden.

zeitliche und finanzielle Ressourcen

Eine Liste von Fachpersonen würde die Eltern sowie die zuständigen Fachpersonen bei der Suche nach geeigneten Unterstützungshilfen zeitlich entlasten, weil diese Informationen zentral an einem Ort abzuholen sind. Um Eltern diesen Link auszuhändigen, braucht es keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen. Andererseits benötigt es für die Erstellung der Liste sicherlich Zeit und evtl. auch Geld.

ein Umdenken über die Fähigkeiten von Menschen mit Trisomie 21

Es müssten mehr aktuelle Informationen über die Fähigkeiten der Menschen mit Trisomie 21 publiziert werden. Das alte Bild von Menschen mit Trisomie 21 muss aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Möglicherweise hilft hier schon die Umbenennung von Down-Syndrom in die Bezeichnung „Trisomie 21“.

die Bereitschaft von kompetenten Fachpersonen

Es müssten sich Fachpersonen finden, die sich bereit erklären, die Bedürfnisse der Eltern auf den Ebenen der Begleitung, Beratung und Bildung abzudecken. Sie könnten in die Liste der Fachpersonen aufgenommen werden. Die Vernetzung all dieser Fachpersonen könnte innerhalb eines Kompetenzzentrums stattfinden. Ein Kompetenzzentrum ist ein zentraler Ort, in dem viele Kompetenzen von verschiedenen Fachpersonen zusammenreffen und diese als niederschwellige Angebote an Eltern weitergegeben werden.

Im Ausland gibt es ein paar Kompetenzzentren, die sich mit der Thematik Trisomie 21 auseinandersetzen, wie z. B. das Down Syndrom Zentrum „Leben Lachen Lernen“ im österreichischen Leoben (vgl. <http://www.downsyndromzentrum.at/>). „In der Schweiz fehlt ein "Down-Syndrom" Center wie dies in Österreich (Leoben) besteht! Dieses Kompetenzzentrum ermöglicht es einem schnell und unkompliziert zu spezifischen Informationen zum Kind mit Trisomie 21 zu erhalten. An einem solchen Ort könnte das Wissen zur Trisomie 21 geballt und weiter vertieft

12 Der „Pro Juventute Elternbrief“ enthält wichtige Informationen rund um das Elternsein. Er wird den Eltern seit über 40 Jahren zugeschickt. Er begleitet Eltern von 1. bis zum 6. Lebensjahr ihres Kindes (<http://www.projuventute.ch/Elternbriefe.18.0.html>).

werden. So bietet das Down-Syndrom Center in Leoben die Möglichkeit einer Standortbestimmung für das Kind mit Trisomie 21 an und berät danach die Eltern ganz konkret, welche weiteren Schritte zur Unterstützung zu tun sind z.B. mit konkreter Angabe eines Spieles! Das fehlt bei uns!!!“ (unveröffentlichte Aussage eines Elternteils).

Aus weiteren Bemerkungen und Anregungen, welche die Eltern im Fragebogen gegeben haben, ist ein erhöhtes Bedürfnis nach einem solchen Kompetenzzentrum zu vermuten. Somit stellt sich die Frage, ob ein Kompetenzzentrum in der deutschsprachigen Schweiz die Bedürfnisse nach Begleitung, Beratung und Bildung von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 grösstenteils abdecken könnte.

6.5 Ausblick/Entwicklungsideen

Aus der Diskussion der vorliegenden Studie ergeben sich folgende Themen und Fragen, welche zu einem weiteren Zeitpunkt untersucht werden könnten:

Fragen, welche die Liste der spezialisierten Fachpersonen betreffen

- Wo wird die Liste publiziert?
- Nach welchen Kriterien werden die Fachpersonen ausgesucht?
- Wie werden die Adressen der spezialisierten Fachpersonen erworben?
- Wer erstellt die Liste?

Fragen, die sich stellen um einen Monats- oder Halbjahresbrief anbieten zu können (ähnlich dem des Pro Juventute Elternbriefs)

- Bedarfsabklärung bei den Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21
- Was steht wann im Brief? Was ist zu welchem Zeitpunkt im Leben mit einem Kind mit Trisomie 21 relevant?
- Wer ist für das Senden des Briefes zuständig?
- Woher werden die Adressen der Eltern bezogen?

Fragen, die sich zum Thema „Kompetenzzentrum“ stellen

- Wie müsste das Konzept eines Kompetenzzentrums aussehen?
- Wie werden die finanziellen Ressourcen beschafft?
- Welche Dienstleistungen würden angeboten werden?
- Welche Fachpersonen würden im Kompetenzzentrum beschäftigt werden?
- Wo sollte das Kompetenzzentrum stehen, damit möglichst alle Eltern der deutschsprachigen Schweiz Zugang dazu haben?

Abschliessend lässt sich sagen, dass nicht allein weitere Forschungsaktivitäten nötig sind, um Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 adäquater unterstützen und entlasten zu können, sondern, dass unbedingt auch ein Fokus auf die Umsetzung gelegt werden muss.

7. Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2010). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bärtsch, A. (2013). *Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung-eine Möglichkeit der Elternstärkung? Eine Analyse am Beispiel einer Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bernet, W. (2014). Gemeinsam mit und für Menschen mit geistiger Behinderung. *Magazin insieme*. Gemeinsam mit und für Menschen mit geistiger Behinderung, 1, 3.

Bird, G. & Buckley, S. (2011). *Handbuch für Lehrer von Kindern mit Down-Syndrom*. (3. Auflage). Zirndorf: G & S Verlag.

Bolliger, U. (2013). Entwicklungs-Zentren für Menschen mit Down-Syndrom. *aktuell* 21, 1, 16 - 17.

Braun, C., Köppel- Bächler, I. & Tschirky, D. (2012). *Mütter- und Väterberatung im Kanton St. Gallen für Eltern mit entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Chahira Kozma, M. D. (2011). Was ist das: Down-Syndrom? In K. Stray-Gundersen (Hrsg.), *Babys mit Down-Syndrom. Erstinformationen für Eltern und alle anderen Interessierten* (S. 15 - 49), (Deutschsprachige Ausgabe). Zirndorf: G & S Verlag.

Chahira Kozma, M. D. (2011). Medizinische Probleme und Behandlungsmöglichkeiten. In K. Stray - Gundersen (Hrsg.), *Babys mit Down Syndrom. Erstinformationen für Eltern und alle anderen Interessierten* (S. 76-104), (Deutschsprachige Ausgabe). Zirndorf: G & S Verlag.

Diewald, M. & Sattler, S. (2010). Soziale Unterstützungsnetzwerke. In C. Stegbauer & R. Häussling (Hrsg.), *Handbuch Netzwerkforschung* (S. 689-713). Wiesbaden: VS Verlag.

deutsches down-syndrom infocenter (2011). Down-Syndrom. Was bedeutet das? (5. überarbeitete Auflage). *deutsches down-syndrom infocenter*, 1 - 29.

Eckert, A. (2008). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac`.

Klauss, K., Laux, M. & Hertel, S. (2011). *Soziale Kompetenzen gezielt fördern. Praktische Übungen, Spiele und Geschichten für den Kindergarten* (2. Auflage). Danauwörth: Auer Verlag.
Leemann, N. & Rüedi, L. (2012). *Eltern in Erwartung eines Kindes mit einer Behinderung-Bedarf an Begleitung durch Fachpersonen*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Manske, C. (2008). *Jenseits von Pisa. Lernen als Entdeckungsreise*. Hamburg: Christel Manske.

Meyer, K. (2011). *Bildung*. Berlin / Boston: De Gruyter GmbH & Co. KG.

McConnaughey, F. & Quinn, P. (2011). Die Entwicklung ihres Babys. In K. Stray - Gundersen (Hrsg.), *Babys mit Down Syndrom. Erstinformationen für Eltern und alle anderen Interessierten* (S. 151-176), (Deutschsprachige Ausgabe). Zirndorf: G & S Verlag.

Mohr, L. (2014). Werte vermitteln bei schwerer und mehrfacher Behinderung? Überlegungen zum basalen Erziehen. In A. Fröhlich und Freunde (Hrsg.), *Bildung-ganz basal* (S. 53 - 67). Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben.

Palm, L. & Eckert, A. (2008). Zur Lebenssituation von Vätern behinderter Kinder - eine Analyse möglicher Belastungen und Ressourcen. In A. Eckert (Hrsg.), *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (S. 113 - 188). Hamburg: Verlag Dr. Kovac`.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung- Analysen und Zusammenhänge. In *Frühförderung interdisziplinär*, 31, S. 56 – 70.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

Stieler, J. & Eckert, A. (2008). Empowerment von Familien mit behinderten Kindern im Internet. In A. Eckert (Hrsg.), *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (S. 189 - 285). Hamburg: Verlag Dr. Kovac`.

Stray-Gundersen, K. (2011). *Babys mit Down Syndrom. Erstinformationen für Eltern und alle anderen Interessierten* (Deutsche Erstausgabe). Zirndorf: G & S Verlag.

Stupf, A.M. (2014). Diagnostik: Was für eine Gesellschaft wollen wir? In *Magazin insieme. Gemeinsam mit und für Menschen mit geistiger Behinderung*, 1, 16-18.

Wilken, E. (2009). *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Wilken, E. (2010). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom* (11. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Zimpel, A. F. (2010). *Zwischen Neurobiologie und Bildung*. Göttingen: Hubert.

7.2 Internet

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. *Was ist heilpädagogische Früherziehung?* Internet: <http://www.frueherziehung.ch/> [31.10.2014].

bzga. *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung*. Internet: <http://www.bzga.de/leitbegriffe/?uid=269d24cc3651ce740f751221a03749dc&id/> [08.04.2014].

deutsches down-syndrom infocenter. Internet: <https://www.ds-infocenter.de/html/dswasistdas.html> [05.09.2014].

Downsyndromzentrum.at. Herzlich Willkommen im Down Syndrom Zentrum "Leben Lachen Lernen"! Internet: <http://www.downsyndromzentrum.at/> [25.10.2014].

Gabriel, B. (2009). *Stress und Belastungsbewältigung bei Eltern von Kindern mit einem Down-Syndrom*. Internet: <http://www.insieme21.ch/typo21/stressbewaeltigung/> [07.04.2014].

Gelb, M. J. (2001). *TNI- Erfahrungen aus der Kinderpraxis*. Internet: http://www.insieme21.ch/typo21/fileadmin/user_upload/downloads/TNI_2010.pdf [01.12.2014].

HfH (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*.

Unveröffentlichtes Skript. Internet:
http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_13151_download&client_id=ilias-hfh.ch.
[28.09.2014].

insieme schweiz. Internet: <http://insieme.ch>

insieme 21. Internet: <http://www.insieme21.ch/typo21/home/>

Jeltsch - Schudel, B. (2009). *Anmerkungen zur Erstvermittlung der Diagnose Down-Syndrom aus sonderpädagogischer Sicht*. Internet:
http://www.insieme21.ch/typo21/down_syndrom_diagnose/ [3.5.2014].

Kehr, D. (2014). *Früheste bekannter Fall von Down-Syndrom entdeckt*. Internet:
<http://www.down-kind.de/tag/down-syndrom/> [3.10.2014].

Neugebauer, J. (2010). *Gesundheitsförderung für Angehörige von Menschen mit Down-Syndrom. Neuaufbau und Erhalt von Resilienz, durch die schnellstmögliche Implementierung von sozialen Netzwerken nach traumatischen Ereignissen*. Bachelorarbeit. Fachhochschule Magdeburg / Stendal (FH). Internet:
<http://down-syndrom-netzwerk.de/> [08.04.2014].

Rauh, H. & Calvet, C. (2004) Entwicklungsdiagnostik. Ist Bindungssicherheit entwicklungsfördernd für Kinder mit Down-Syndrom? *Kindheit und Entwicklung*, 13, (4), 217 - 225.
Internet: <http://www.hogrefe.de/zeitschriften/kindheit-und-entwicklung> [08.04.2014].

Schulen Aargau. Kanton Aargau. Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule. 428.513 - *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*. Internet:
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulstufen/schulstufen.jsp [30.10.2014].

Schulen Aargau. Kanton Aargau. Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule (2008). *Aufgaben und Pflichten bei integrativer Schulung*. Internet:
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/aufgaben%20und%20pflichten%20bei%20is.pdf
[30.10.2014].

UN-Konvention (2006/2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>. [13.10.2014].

Wikipedia. *Beratung*. Internet: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beratung&oldid=134463080>. [10.10.2014]

7.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Bild gemalt von meinem Sohn Silas, 7 Jahre	1
Abbildung 1:	Freie Trisomie 21	12
Abbildung 2:	Wohnkanton der Eltern mit Kindern mit Trisomie 21	41
Abbildung 3:	Anzahl Geschwister von Kindern mit Trisomie 21	42
Abbildung 4:	Beschaffungsort von Informationen	55

7.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Körperliche Auswirkungen der Trisomie 21	13
Tabelle 2:	Familiäre Grundbedürfnisse	18
Tabelle 3:	Belastungsebenen	20/21
Tabelle 4:	Inhalte der sozialen Unterstützung	25
Tabelle 5:	Die drei Ebenen der sozialen Netzwerke	26
Tabelle 6:	Alter der Eltern in Verbindung mit dem Geschlecht	41
Tabelle 7:	Wichtigkeit der Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21	44
Tabelle 8	Statistik der Mittelwerte: Begleitung während der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21	44
Tabelle 9:	Wichtigkeit der Begleitung nach der Geburt	45
Tabelle 10:	Statistik der Mittelwerte: Begleitung nach der Geburt	45
Tabelle 11:	Wichtigkeit der Begleitung in der ersten Zeit zu Hause	46
Tabelle 12:	Statistik der Mittelwerte: Begleitung in der ersten Zeit zu Hause	47
Tabelle 13:	Wichtigkeit der Begleitung bis Schuleintritt bzw. Kindergarten	47
Tabelle 14:	Statistik der Mittelwerte: Begleitung bis Schuleintritt bzw. Kindergarten	48
Tabelle 15:	Wichtigkeit der Begleitung während der Schuljahre	48
Tabelle 16:	Statistik der Mittelwerte: Begleitung während der Schuljahre	49
Tabelle 17:	Wichtigkeit der allgemeinen Beratung	50
Tabelle 18:	Statistik der Mittelwerte: Beratung allgemein	51
Tabelle 19:	Wichtigkeit der Beratung bei gesundheitlichen Problemen	52
Tabelle 20:	Statistik der Mittelwerte: Beratung bei gesundheitlichen Problemen	52
Tabelle 21:	Wichtigkeit der Entwicklungsförderung	53
Tabelle 22:	Statistik der Mittelwerte: Entwicklungsförderung	54
Tabelle 23:	Signifikante Unterschiede bei der Wichtigkeit der Kulturtechniken	55
Tabelle 24:	Unterschiede der Wichtigkeit der Kulturtechniken zwischen den Kantonen	56

8. Anhang

8.1 Codebuch

Projekt: „Bedarfsabklärung von Eltern von Kindern mit Trisomie 21 in Bezug auf Begleitung, Beratung und Bildung“

Codebuch Schlussfragebogen Eltern

Definition fehlender Wert (missing values):

999 = keine Angaben

99 = logisch fehlender Wert

Erläuterungen zur untenstehenden Tabelle:

Nr: Bezieht sich auf die (Nummer der) Frage im entsprechendem Elternfragebogen

File: Position der Variablen im Datensatz (D5_N351_Elt00.sav.)

Var_name: Variablenname im Datensatz

Var_label: Variablenerläuterung

Skala: Skalennamen & Skalenzugehörigkeit von Items

Codes: Verwendete Variablencodes

Rec: Für Skalenbildung umzupolende Items

Übersicht über Position der Variablen im Fragebogen (Nr.) & im Datenfile (File), über Variablen-Definition & -Erläuterungen

Nr	File	Var_ Name	Var_label	Skala	Codes	Rec.	Bemerkungen
	17	Id	Fallnummer Eltern				
	18	erh-jahr	Kalenderjahr der Erhebung				
	1	BiS01 BiS02 BiS03 BiS04 BiS05 BiS06	positiv aufgeklärt Entscheidung Abtreibung Bedenken und Ängste kompetent Unterstützung Bewältigung Bedürfnisse ernst genommen worden offen über Ängste/ Unsicherheit reden		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		BiS= Begleitung während der Schwangerschaft nach Diagnose Items teilweise aus „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“, K. Sarimski, M. Hintermair, M. Lang (2012)

Nr	File	Var_ Name	Var_label	Skala	Codes	Rec.	Bemerkungen
	2	BnG01 BnG02 BnG03 BnG04 BnG05 BnG06	positiv aufgeklärt Unterstützung Bewältigung Bedürfnisse ernst genommen Diagnose verarbeiten offen über Ängste reden Zeit für mich		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		BnG=Begleitung nach der Geburt
	3	BzH01 BzH02 BzH03 BzH04 BzH05	Gelegenheit über Gefühle zu sprechen Hilfe Trauer zu verarbeiten Hilfe Situation nach aussen zu kommuniz. Hilfe Beziehung zum Kind aufzunehmen Auswirkung Familienleben		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		BzH= Begleitung in der ersten Zeit zu Hause Items teilweise aus „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“, K. Sarimski, M. Hintermair, M. Lang (2012)
	4	BbS01 BbS02 BbS03 BbS04 BbS05 BbS06	Stillen und Essen Spielen Kommunikation/ Sprache Schwierige Verhaltensweisen Reaktionen von Geschwister Selbständigkeit		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		BbS= Begleitung bis Schuleintritt (Kindergarten) Items teilweise aus „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“, K. Sarimski, M. Hintermair, M. Lang (2012)

Nr	File	Var_ Name	Var_label	Skala	Codes	Rec.	Bemerkungen
	5	BwS01 BwS02 BwS03 BwS04 BwS05 BwS06	Einschulungsent- scheidung Anliegen und Bedürfnisse Gesprächen mit Schulbehörden Reaktionen Umfeld (Eltern /Kinder) bei Problemen Berufswahl		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		BwS= Begleitung während der Schuljahre Items teilweise aus „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“, K. Sarimski, M. Hintermair, M. Lang (2012)
	6	Berat01 Berat02 Berat03 Berat04 Berat05 Berat06 Berat07 Berat08 Berat09 Berat10	Infos Adressen Ärzte Suche finanzielle Mittel Beantragen der Hilf- losenentschädigung Umgang Behörden und KK Entlastungsdienste Kontaktaufnahme Therapien Freizeitangebote hilfreiche Literatur allgem. Infos		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		Berat=Beratung Items teilweise aus „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“, K. Sarimski, M. Hintermair, M. Lang (2012)
	7	Gesund01 Gesund02 Gesund03 Gesund04 Gesund05 Gesund06 Gesund07 Gesund08 Gesund09 Gesund10	Herzfehler Verdauung Atemwege Augen Ohren Schilddrüse Zähne Ernährung Ernährungsergän- zungen Zähne		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		Gesundheitliche Probleme (Stray-Gunersen, K. (2011). <i>Babys mit Down Syndrom. Erstinformationen für Eltern und alle ande- ren Interessierten.</i> G&S Verlag: Zirndorf.)

Nr	File	Var_ Name	Var_label	Skala	Codes	Rec.	Bemerkungen
	8	Bild01 Bild02 Bild03 Bild04 Bild05 Bild06 Bild07 Bild08	Entwicklungsabkl. Unterstützte Kommunikation Anwendung UK Frühes Lesen Anwendung Frühes Lesen Mathe Yes we can Motorische Übungen Allgemeine Förderung		1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu 0 = finde ich wichtig 1 = finde ich nicht wichtig		Bild= Bildung
	9	InfA01 InfA02 InfA03 InfA04 InfA05 InfA06 InfA07	Einfach kompliziert zeitintensiv anstrengend unkompliziert mühsam leicht		0 = nein 1 = ja		Wie ist der Aufwand der Informations- beschaffung
	10	lwo 01 lwo 02 lwo 03 lwo 04 lwo 05 lwo 06 lwo 07	Internet allg. spezifische Internetseiten Forum Austausch mit anderen Betroffenen Fachpersonen Bücher/Zeitschriften Anderes		0 = nein 1 = ja		Wo erhalte ich Informationen
	11	Anre	Anregungen/ Anmerkungen				
	12	ausPer	Ausfüllende Person		A1 = Mutter A2 = Vater A3 = andere		
	13	altausPer 1	Person unter 20 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		
		altausPer 2	20-30 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		

Nr	File	Var_ Name	Var_label	Skala	Codes	Rec.	Bemerkungen
		altausPer 3	30-40 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		
		altausPer 4	40-50 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		
		altausPer 5	50-60 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		
		altausPer 6	über 60 Jahre alt		0 = nein 1 = ja		
	14	altKi	Alter des Kindes mit T21				
	15	Geschw.	Anzahl Geschwister des Ki mit T21				
	16	KT	Wohnkanton		1= AG 11= OW 2= AI 12= SH 3= AR 13= SG 4= BE 14= SO 5=BL 15= SZ 6=BS 16= TG 7=GL 17= UR 8=G 18= ZG 9=LU 19= ZH 10=NW 20= andere		

8.2 Fragebogen

Fragebogen zur Bedarfsabklärung von Eltern von Kindern mit Trisomie 21 in Bezug auf Begleitung, Beratung und Bildung in der deutschsprachigen Schweiz.

Guten Tag

Ich bin Mutter eines 7-jährigen Kindes mit Trisomie 21 (Down Syndrom) und studiere zur Zeit an der Hochschule für Heilpädagogik.

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie Eltern von Kindern mit Trisomie 21 mit dem Angebot hier in der deutschsprachigen Schweiz in Bezug auf Begleitung, Beratung und Bildung zufrieden sind und wo noch Entwicklungsbedarf besteht.

Im Vordergrund dieser Umfrage stehen die Bedürfnisse der Eltern nach Unterstützung und wie die Fachpersonen (Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Seelsorger, Therapeuten, Schulbehörden, Lehrpersonen, etc.) darauf eingegangen sind. Der Fragebogen dauert ca. 15 Minuten. Sämtliche Daten werden anonymisiert bearbeitet. Der Fragebogen wird nach der Eingabe in die Auswertungsdatenbank nicht weiter gespeichert. Die Vorgaben und Regelungen des Datenschutzes werden jederzeit eingehalten!

Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir nimmst!

Claudia Jochem

1. Begleitung in der Schwangerschaft nach der Diagnose Trisomie 21

Vielleicht hast du schon während der Schwangerschaft erfahren, dass dein Kind Trisomie 21 hat. Wie ist das Fachpersonal auf deine Bedürfnisse eingegangen? Findest du die Unterstützung wichtig oder nicht? Falls die Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob dies für dich wichtig wäre oder nicht)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt							
2	Die Entscheidung mein Kind auszutragen oder nicht, wurde von einer Fachperson einfühlsam begleitet							
3	Ich konnte meine Bedenken und Ängste mit einer Fachperson besprechen							
4	Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation							
5	Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen							
6	Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden							

2. Begleitung nach der Geburt

Als du nach der Geburt erfahren hast, dass dein Kind Trisomie 21 hat, wie ist das Fachpersonal auf deine Bedürfnisse eingegangen? War dies wichtig oder nicht? (Falls diese Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Ich wurde positiv über die Folgen dieser Genanomalie aufgeklärt							
2	Nach der Diagnose bekam ich eine kompetente Unterstützung zur Bewältigung der Situation							
3	Meine Bedürfnisse wurden ernst genommen							
4	Ich erhielt einfühlsame Hilfe die Diagnose zu verarbeiten							
5	Ich konnte offen über meine Ängste und Unsicherheiten reden							

3. Begleitung in der ersten Zeit zu Hause

Wie hast du die Unterstützung der Fachpersonen in den ersten paar Monaten nach der Geburt zu Hause erlebt? Ist diese Unterstützung wichtig oder nicht? (Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, überlege dir bitte, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Ich hatte Gelegenheit über meine Gefühle zu sprechen							
2	Ich hatte Unterstützung meine Trauer zu bewältigen							
3	Ich bekam Unterstützung die Situation nach aussen zu kommunizieren							
4	Ich bekam Hilfe eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen							
5	Ich konnte mich an die Fachleute wenden mit Fragen, die die Auswirkungen auf unser Familienleben betrafen.							

4. Begleitung bis Schuleintritt

Wie wurdest du während den Jahren vor dem Schuleintritt bzw. Kindergarten begleitet? (Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Bei Still- oder Essproblemen erhielt ich kompetente Unterstützung							
2	Ich erhielt Anregungen, wie ich mit meinem Kind spielen konnte							
3	Ich erhielt Anregungen, wie ich mein Kind in der Kommunikation/Sprache fördern konnte							
4	Bei schwierigen Verhaltensweisen meines Kindes erhielt ich kompetente Lösungsvorschläge							
5	Ich erhielt Informationen, wie ich mit Reaktionen der Geschwister umgehen konnte							
6	Ich wurde unterstützt, die Selbständigkeit meines Kindes zu fördern							

5. Begleitung während der Schuljahre

Wie hast du die Unterstützung der Fachpersonen (SHP, Lehrkraft, etc.) während der Schulzeit deines Kindes empfunden? Ist diese Art von Unterstützung wichtig oder nicht? (Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Bei der Entscheidung, welche Schule mein Kind besucht, erhielt ich eine Beratung und Unterstützung							
2	Eine Fachperson setzte sich für meine Anliegen/Bedürfnisse und die meines Kindes ein							
3	Ich wurde bei Gesprächen mit der Schulbehörde / Lehrer unterstützt							
4	Ich erhielt Unterstützung bei negativen Reaktionen der anderen Eltern und Kinder							
5	Bei Problemen in der Schule wurde ich fachgerecht unterstützt							
6	Die Berufswahl wurde kompetent durch eine Fachperson begleitet							

6. Beratung allgemein

Wie bist du bis jetzt von Fachpersonen beraten worden? (Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, überlege dir bitte, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Ich erhielt eine Liste mit Adressen von Ärzten, die sich auf Trisomie 21 spezialisiert haben							
2	Ich erhielt Unterstützung bei der Suche nach finanziellen Hilfen, die mir zustehen							
3	Ich wurde beim Beantragen und Ausfüllen der Hilflosenentschädigung unterstützt							
4	Ich erhielt Hilfe beim Umgang mit Behörden und/oder Krankenkassen.							
5	Ich erhielt Hilfe bei der Suche nach familienentlastenden Diensten							
6	Ich erhielt Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu anderen betroffenen Familien							
7	Ich wurde über förderliche Therapieangebote informiert							
8	Ich erhielt Informationen in Bezug auf Freizeitangebote (z. B. Sternschnuppe, Tanzen, Theater, etc.)							
9	Ich erhielt Hinweise auf Bücher oder Broschüren, wie andere Familien mit einem Kind ähnlicher Beeinträchtigung ihr Leben gestalten.							
10	Ich erhielt allgemeine Informationen, die mir in meiner Situation weiterhalfen							

7. Beratung bei gesundheitlichen Problemen

Ich erhielt bei gesundheitlichen Problemen meines Kindes eine kompetente Beratung bei.....
(Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	einem Herzfehler							
2	Problemen des Verdauungstraktes							
3	Problemen der Atemwege							
4	Augenproblemen							
5	Hörproblemen							
6	Schilddrüsenproblemen							
7	Zahnproblemen							
8	Ernährungsproblemen Ernährungsergänzungen							
9	der Einnahme von Ernährungsmittelergänzungen							
10	anderen gesundheitlichen Problemen							

8. Entwicklungsförderung

Wie wurdest du von den Fachpersonen in Bezug auf die Förderung deines Kindes beraten und unterstützt? (Wenn die Situation nicht für dich zutrifft, antworte bitte nur, ob es für dich wichtig wäre oder nicht.)

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
1	Ich wurde über die Entwicklungsschritte meines Kindes auf dem Laufenden gehalten							
2	Ich wurde auf die Möglichkeit der Unterstützten Kommunikation hingewiesen							
3	Ich erhielt Anregungen, wie ich die Unterstützte Kommunikation anwenden konnte							
4	Ich wurde auf die Möglichkeit des frühen Lesen (z. B. Manske, Oelwein) hingewiesen							
5	Ich erhielt Informationen, wie ich Frühes Lesen zu Hause anwenden konnte							
6	Ich erhielt Informationen, wie ich mein Kind im mathematischen Bereich fördern konnte (z. B. Yes we can)							

		trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	finde ich wichtig	finde ich nicht wichtig	keine Antwort
7	Ich erhielt Anregungen wie ich mein Kind in der Motorik (Grob-, Fein- und Grafomotorik) fördern konnte							
8	Ich wurde angeleitet, wie ich mein Kind allgemein fördern und unterstützen konnte							

9. Informationsbeschaffung Aufwand

Brauchbare Informationen zu beschaffen ist für mich? (auch mehrere Antworten möglich)

1. einfach
2. kompliziert
3. zeitintensiv
4. anstrengend
5. unkompliziert
6. mühsam
7. leicht

10. Informationsort

Brauchbare Informationen erhalte ich hauptsächlich? (auch mehrere Antworten möglich)

1. Internet allgemein
2. Internetseite speziell zum Thema Trisomie 21 (z.B. insieme21, Down-Syndrom.de, etc.)
3. Forum (z. B. Down Syndrom)
4. Gesprächen mit Betroffenen
5. Fachpersonen
6. Bücher / Zeitschriften
7. anderes _____

11. Anregungen und Bemerkungen

Hier hast du Platz für Anregungen oder Bemerkungen?

Nun bitte ich dich noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person zu beantworten.

12. Personelle Angaben

Wer hat den Fragebogen ausgefüllt?

1. Mutter
2. Vater
3. andere

13. Zu welcher Altersgruppe gehörst du?

1. unter 20 Jahre
2. 20 - 30 Jahre
3. 30 - 40 Jahre
4. 40 - 50 Jahre
5. 50 - 60 Jahre
6. über 60 Jahre

14. Wie alt ist dein Kind mit Trisomie 21?

15. Wieviele Geschwister hat dein Kind mit Trisomie 21?

16. In welchem Kanton wohnst du?

1. AG	8. GR	15. SZ
2. AI	9. LU	16. TG
3. AR	10. NW	17. UR
4. BE	11. OW	18. ZG
5. BL	12. SH	19. ZH
6. BS	13. SG	20. Anderer
7. GL	14. SO	

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast meinen Fragebogen auszufüllen.

Ich freue mich diesen auszuwerten. Nach Abschluss meiner Arbeit werde ich die erworbenen Erkenntnisse insieme 21 zurückmelden.

Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.

Mit lieben Grüßen

Claudia Jochem

8.3 Begleitbrief

Liebe Frau

Ich bin Mutter eines 7-jährigen Kindes mit Trisomie 21 und bin seit sieben Jahren auch Mitglied bei insieme 21.

Zur Zeit studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik. Am Ende der Ausbildung wird eine Masterarbeit verlangt. Gerne würde ich diese Arbeit gewinnbringend für uns Eltern mit Kindern mit Trisomie 21 einsetzen.

Von einigen Mitgliedern habe ich den leisen Wunsch nach einem Kompetenzzentrum vernommen und möchte darum im Rahmen meiner Masterarbeit herausfinden, wie Eltern, von Kindern mit Trisomie 21, mit dem Angebot hier in der deutschsprachigen Schweiz in Bezug auf Begleitung, Beratung und Bildung zufrieden sind und wo eventuell noch Entwicklungsbedarf besteht.

Im Vordergrund meiner Umfrage stehen die Bedürfnisse der Eltern nach einer kompetenten Unterstützung und wie die Fachpersonen (Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Seelsorger, Therapeuten, Schulbehörden, Lehrpersonen, etc.) darauf eingegangen sind oder eingehen. Um möglichst eine präzise Aussage machen zu können, brauche ich bei meiner Umfrage die Unterstützung von vielen betroffenen Eltern.

Darf ich Sie deshalb bitten, diesen Fragebogen an alle insieme 21 - Mitglieder zu senden?

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüssen

8.4 Weitere Ergebnisse

8.4.1 Signifikanz zwischen den Kantonen Aargau, Bern und Zürich beim Erhalt der Unterstützungsleistungen durch Fachpersonen

		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
positiv aufgeklärt in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	3.896	2	1.948	1444	0.272
Entscheidung Abtreibung	Zwischen Gruppen	1.650	2	0.825	0.591	0.569
Bedenken und Ängste in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	1.596	2	0.798	0.510	0.612

Anhang

Bewältigungsunterstützung in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0.217	2	0.108	0.058	0.944
Bedürfnisse ernst genommen in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	1.817	2	0.908	0.618	0.551
offen über Ängste reden in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0.300	2	0.150	0.093	0.912
positive Aufklärung nach Geburt	Zwischen Gruppen	1.565	2	0.783	0.686	0.508
Unterstützung zur Bewältigung nach Geburt	Zwischen Gruppen	2.239	2	1.119	1.069	0.350
Bedürfnisse ernst genommen nach Geburt	Zwischen Gruppen	3.262	2	1.631	1.527	0.226
Diagnose Verarbeitung nach Geburt	Zwischen Gruppen	0.644	2	0.322	0.325	0.724
offen Ängste reden nach Geburt	Zwischen Gruppen	3.974	2	1.987	1.755	0.182
Zeit für mich nach Geburt	Zwischen Gruppen	0.824	2	0.412	0.365	0.696
Gelegenheit über Gefühle zu sprechen	Zwischen Gruppen	2.538	2	1.269	1.534	0.224
Hilfe Trauerbewältigung	Zwischen Gruppen	3.045	2	1.523	1.535	0.224
Hilfe Situation nach aussen kommunizieren	Zwischen Gruppen	1.798	2	0.899	1.213	0.305
Hilfe Beziehung zu Kind aufzunehmen	Zwischen Gruppen	2.898	2	1.449	1.187	0.313
Auswirkungen Familienleben	Zwischen Gruppen	2.077	2	1.038	0.839	0.437
Stillen und Essen	Zwischen Gruppen	3.931	2	1.966	2.244	0.115
Spielen	Zwischen Gruppen	1.058	2	0.529	1.436	0.246
Kommunikation/Sprache	Zwischen Gruppen	0.910	2	0.455	0.918	0.404
Schwieriges Verhalten	Zwischen Gruppen	2.814	2	1.407	1.677	0.196
Geschwisterreaktionen	Zwischen Gruppen	0.140	2	0.070	0.061	0.941
Selbständigkeit	Zwischen Gruppen	2.039	2	1.019	1.645	0.201
Einschulungsentscheid	Zwischen Gruppen	2.532	2	1.266	1.138	0.329
Anliegen und Bedürfnisse	Zwischen Gruppen	0.864	2	0.432	0.320	0.728

Anhang

Gespräche mit Schulbehörde	Zwischen Gruppen	4.065	2	2.032	1.531	0.228
Reaktion Umfeld	Zwischen Gruppen	4.923	2	2.462	2.052	0.146
sonstigen Problemen	Zwischen Gruppen	6.390	2	3.195	2.986	0.065
Berufswahl	Zwischen Gruppen	4.233	2	2.117	2.223	0.179
Adressen Ärzte	Zwischen Gruppen	0.064	2	0.032	0.076	0.927
Suche nach finanziellen Mitteln	Zwischen Gruppen	3.980	2	1.990	2.137	0.126
Hilflosenentschädigung	Zwischen Gruppen	4.192	2	2.096	1.521	0.227
Umgang mit Behörden	Zwischen Gruppen	1.399	2	0.699	0.903	0.411
Entlastungsdienste	Zwischen Gruppen	3.001	2	1.501	1.459	0.241
Kontaktaufnahme	Zwischen Gruppen	3.047	2	1.523	1.400	0.254
Therapiehinweise	Zwischen Gruppen	1.148	2	0.574	0.700	0.500
Freizeitangebote	Zwischen Gruppen	1.891	2	0.945	0.875	0.421
Literatur	Zwischen Gruppen	0.375	2	0.187	0.226	0.798
allg. Infos	Zwischen Gruppen	1.467	2	0.733	0.915	0.405
Herzfehler	Zwischen Gruppen	1.622	2	0.811	0.842	0.439
Verdauung	Zwischen Gruppen	1.879	2	0.940	0.696	0.507
Atemwege	Zwischen Gruppen	2.760	2	1.380	1.412	0.256
Augen	Zwischen Gruppen	0.649	2	0.324	0.325	0.724
Ohren	Zwischen Gruppen	0.845	2	0.423	0.434	0.651
Schilddrüse	Zwischen Gruppen	3.219	2	1.610	1.751	0.191
Zähne	Zwischen Gruppen	6.469	2	3.234	2.991	0.062
Ernährung	Zwischen Gruppen	2.048	2	1.024	0.917	0.409
Ernährungsergänzungen	Zwischen Gruppen	1.092	2	0.546	0.307	0.738

andere gesundheitliche Probleme	Zwischen Gruppen	4.951	2	2.475	1.851	0.176
Entwicklungsabklärung	Zwischen Gruppen	1.676	2	0.838	1.213	0.304
Unterstützte Kommunikation	Zwischen Gruppen	4.387	2	2.194	1.684	0.194
Anwendung UK	Zwischen Gruppen	3.095	2	1.548	1.329	0.272
Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	0.681	2	0.341	0.326	0.723
Anwendung Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	0.588	2	0.294	0.274	0.761
Mathe	Zwischen Gruppen	0.642	2	0.321	0.235	0.792
Motorik	Zwischen Gruppen	2.626	2	1.313	1.985	0.146
Allg. Förderung	Zwischen Gruppen	1.086	2	0.543	0.789	0.459

8.4.2 Signifikanz zwischen den Kantonen Aargau, Bern und Zürich bei der Wichtigkeit der Unterstützung

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wichtigkeit positiv aufgeklärt in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Entscheidung Abtreibung	Zwischen Gruppen	0.021	2	0.011	0.510	0.604
Wichtigkeit Bedenken und Ängste in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Bewältigungsunterstützung in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Bedürfnisse ernst genommen in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit offen über Ängste reden in Schwangerschaft	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit positive Aufklärung nach Geburt	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Unterstützung zur Bewältigung nach Geburt	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Bedürfnisse ernst genommen nach Geburt	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Diagnose Verarbeitung nach Geburt	Zwischen Gruppen	0.026	2	0.013	0.235	0.792
Wichtigkeit offen Ängste reden nach Geburt	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Zeit für mich nach Geburt	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.

Anhang

Wichtigkeit Gelegenheit über Gefühle zu sprechen	Zwischen Gruppen	0.031	2	0.016	0.331	0.720
Wichtigkeit Hilfe Trauerbewältigung	Zwischen Gruppen	0.220	2	0.110	1.261	0.295
Wichtigkeit Hilfe Situation nach aussen kommunizieren	Zwischen Gruppen	0.100	2	0.050	0.379	0.687
Wichtigkeit Auswirkungen Familienleben	Zwischen Gruppen	0.033	2	0.016	0.713	0.496
Wichtigkeit Stillen und Essen	Zwischen Gruppen	0.041	2	0.021	0.967	0.388
Wichtigkeit Spielen	Zwischen Gruppen	0.026	2	0.013	0.279	0.758
Wichtigkeit Kommunikation/Sprache	Zwischen Gruppen	0.000	2	0	.	.
Wichtigkeit Schwieriges Verhalten	Zwischen Gruppen	0.045	2	0.023	0.1070	0.352
Wichtigkeit Geschwisterreaktionen	Zwischen Gruppen	0.035	2	0.017	0.441	0.646
Wichtigkeit Selbständigkeit	Zwischen Gruppen	0.121	2	0.061	0.970	0.387
Wichtigkeit Einschulungsentscheid	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Anliegen und Bedürfnisse	Zwischen Gruppen	0.201	2	0.100	2.574	0.088
Wichtigkeit Gespräche mit Schulbehörde	Zwischen Gruppen	0.037	2	0.018	0.460	0.634
Wichtigkeit Reaktion Umfeld	Zwischen Gruppen	0.095	2	0.048	0.637	0.533
Wichtigkeit Berufswahl	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Adressen Ärzte	Zwischen Gruppen	0.219	2	0.110	1.157	0.324
Wichtigkeit Suche nach finanziellen Mitteln	Zwischen Gruppen	0.119	2	0.060	0.935	0.401
Wichtigkeit Hilfenentschädigung	Zwischen Gruppen	122	2	61	725	0.490
Wichtigkeit Umgang mit Behörden	Zwischen Gruppen	0.120	2	0.060	0.747	0.480
Wichtigkeit Entlastungsdienste	Zwischen Gruppen	0.031	2	0.016	0.286	0.753
Wichtigkeit Kontaktaufnahme	Zwischen Gruppen	0.095	2	0.047	0.685	0.510
Wichtigkeit Therapiehinweise	Zwischen Gruppen	0.042	2	0.021	0.861	0.431
Wichtigkeit Freizeitangebote	Zwischen Gruppen	0.291	2	0.146	0.761	0.474
Wichtigkeit Literatur	Zwischen Gruppen	0.332	2	0.166	0.941	0.399
Wichtigkeit allg. Infos	Zwischen Gruppen	0.171	2	0.086	1.929	0.159
Wichtigkeit Herzfehler	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Verdauung	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Atemwege	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Augen	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Ohren	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Schilddrüse	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Zähne	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.
Wichtigkeit Ernährung	Zwischen Gruppen	0.172	2	0.086	2.353	0.106
Wichtigkeit Ernährungsergänzungen	Zwischen Gruppen	0.239	2	0.119	0.825	0.444
Wichtigkeit andere gesundheitliche Probleme	Zwischen Gruppen	0	2	0	.	.

Wichtigkeit Entwicklungsabklärung	Zwischen Gruppen	0.193	2	0.096	2.248	0.119
Wichtigkeit Unterstützte Kommunikation	Zwischen Gruppen	0.159	2	0.080	1.864	0.168
Wichtigkeit Anwendung UK	Zwischen Gruppen	0.161	2	0.081	1.933	0.157
Wichtigkeit Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	1.559	2	0.779	7.659	0.001
Wichtigkeit Anwendung Frühes Lesen	Zwischen Gruppen	1.282	2	0.641	6.140	0.004
Wichtigkeit Mathe	Zwischen Gruppen	1.031	2	0.515	6.596	0.003
Wichtigkeit Motorik	Zwischen Gruppen	0.041	2	0.020	0.935	0.401
Wichtigkeit Allg. Förderung	Zwischen Gruppen	0.159	2	0.080	1.864	0.168

8.4.3 Kreuztabelle Wohnkanton/ausfüllende Person

Anzahl		ausfüllende Person			Gesamtsumme
		Mutter	Vater	andere	
Wohnkanton	AG	13	2	1	16
	BE	16	6	0	22
	BL	3	2	0	5
	BS	2	1	0	3
	GR	6	0	0	6
	LU	5	1	0	6
	NW	1	0	0	1
	SG	8	0	0	8
	TG	5	0	0	5
	ZG	2	0	0	2
	ZH	28	4	0	32
	andere	1	0	0	1
Gesamtsumme		90	16	1	107

8.4.4 Alter des Kindes

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente	
Gültig	0	2	1,7	1,9	1,9
	1	1	,8	,9	2,8
	1	6	5,0	5,6	8,4
	2	1	,8	,9	9,3
	2	1	,8	,9	10,3
	3	1	,8	,9	11,2
	3	9	7,4	8,4	19,6
	4	1	,8	,9	20,6
	4	3	2,5	2,8	23,4
	5	10	8,3	9,3	32,7
	6	11	9,1	10,3	43,0
	7	1	,8	,9	43,9
	7	10	8,3	9,3	53,3
	8	8	6,6	7,5	60,7
	9	3	2,5	2,8	63,6
	10	2	1,7	1,9	65,4
	11	5	4,1	4,7	70,1
	12	4	3,3	3,7	73,8
	13	4	3,3	3,7	77,6
	14	3	2,5	2,8	80,4
	15	5	4,1	4,7	85,0
	16	2	1,7	1,9	86,9
	17	3	2,5	2,8	89,7
	18	3	2,5	2,8	92,5
	19	1	,8	,9	93,5
	20	2	1,7	1,9	95,3
23	1	,8	,9	96,3	
25	1	,8	,9	97,2	
28	3	2,5	2,8	100,0	
	Gesamtsumme	107	88,4	100,0	
Fehlend	System	14	11,6		
Gesamtsumme		121	100,0		

8.4.5 Geschwisteranzahl

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Keine	23	19,0	21,5	21,5
	1	36	29,8	33,6	55,1
	2	33	27,3	30,8	86,0
	3	10	8,3	9,3	95,3
	mehr als 3	5	4,1	4,7	100,0
	Gesamtsumme	107	88,4	100,0	
Fehlend	System	14	11,6		
Gesamtsumme		121	100,0		

8.4.6 Kreuztabelle Alter des Kindes mit Alter der ausfüllenden Person

Anzahl						
		Alter ausfüllende Person				Gesamt- summe
		20-30	30-40	40-50	50-60	
Alter des Kindes	0	1	1	0	0	2
	1	1	4	2	0	7
	2	0	2	0	0	2
	3	0	7	3	0	10
	4	0	2	2	0	4
	5	0	1	7	2	10
	6	0	2	8	1	11
	7	0	3	8	0	11
	8	0	0	7	1	8
	9	0	0	3	0	3
	10	0	0	2	0	2
	11	0	0	3	2	5
	12	0	0	3	1	4
	13	0	0	3	1	4
	14	0	0	2	1	3
	15	0	0	3	2	5
	16	0	0	2	0	2
17	0	0	3	0	3	

	18	0	0	2	1	3
	19	0	0	0	1	1
	20	1	0	0	1	2
	23	0	0	0	1	1
	25	0	0	0	1	1
	28	0	0	0	3	3
Gesamtsumme		3	22	63	19	107

8.4.7 Wie erleben Eltern die Beschaffung von Informationen?

	N	Häufigkeit Ja	Häufigkeit Nein	Prozent Ja	Prozent Nein
Zeitintensiv	121	87	34	71.9	28.1
Mühsam	121	28	93	23.1	96.9
Anstrengend	121	26	95	21.5	78.5
Kompliziert	121	25	96	20.7	79.3
Einfach	121	25	96	20.7	79.3
unkompliziert	121	9	112	7.4	92.6
Leicht	121	3	118	2.5	97.5

Wird die untere Tabelle betrachtet, kann die Aussage gemacht werden, dass die meisten Eltern die Informationsbeschaffung als „nicht leicht“, „nicht einfach“ und „zeitintensiv“ empfanden. Da jedoch viele Eltern angaben, die Informationsbeschaffung sei für sie nicht „mühsam“ und nicht „anstrengend“, kann hier keine klare Aussage gemacht werden.

	N	Häufigkeit Ja	Häufigkeit Nein	Prozent Ja	Prozent Nein
nicht leicht	121	118	3	97.5	2.5
nicht einfach	121	96	25	79.3	20.7
zeitintensiv	121	87	34	71.9	28.1
Mühsam	121	28	93	23.1	96.9
anstrengend	121	26	95	21.5	78.5

(Die Items „kompliziert“ und „unkompliziert“ wurden aus der Darstellung entfernt, da sie sich mehr oder weniger aufheben. Die Items „leicht“ und „einfach“ wurden zum besseren Verständnis in „nicht leicht“ und „nicht einfach“ umgewandelt).

8.5 Informationen zu TNI von Dr. M. Gelb

TNI-Erfahrungen von Dr. M. Gelb

<http://www.kinderarzt-bretten.de/frame.htm>

...aus einer Kinderarztpraxis

TNI oder targeted nutritional intervention kann man versuchen als **gezielte Nahrungsmittelergänzung** zu übersetzen.

Schon in den 60-er Jahren wurde immer wieder diskutiert, ob es sinnvoll sein könnte, Menschen mit Down-Syndrom zusätzlich mit Vitaminen und Spurenelementen etc. zu versorgen, so z.B. von Schmidt oder Wiedemann.

Diese **empirischen Empfehlungen** wurden jedoch in keinen wissenschaftlich belegbaren Studien verifiziert. Auch wir haben Anfang der 90-er Jahre Versuche gemacht mit einem **Mineral- und Spurenelementpräparat**, die Infektanfälligkeit der Kinder zu reduzieren, was wohl auch in dem einen oder anderen Fall gelang.

Sicher kann man für und wider diskutieren, ob man das **Down-Syndrom** als Krankheit verstehen soll oder nicht. Es ist jedoch Fakt, dass das zusätzliche Chromosom 21 nicht inaktiv in den Körperzellen liegt. Man kann nachweisen, dass dieses Chromosom sich am Zellstoffwechsel beteiligt und dass teilweise 40-50% mehr Genprodukte des **Chromsoms 21** in den Körperzellen vorliegt. Zwei dieser Substanzen stehen heute im zentralen Interesse, die Zink/Kupfer-Superoxid-Dismutase (SOD) und die Cystathionin- β -Synthase.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Down-Syndrom eine veränderte **Stoffwechselsituation** haben. So konnte z.B. schon LeJeune nachweisen, dass es Veränderungen im Kohlehydrat- und Purin-Stoffwechsel gibt.

Ein interessantes Problem scheint mit dem Anfall und der Neutralisation von freien Radikalen verknüpft zu sein und hier spielt die **SOD** eine zentrale Rolle. Freie Radikale machen Schäden an Zellmembran und Zellorganellen und können zum vorprogrammierten **Zelltod** führen. 1995

konnten Buscioglio und Yankner demonstrieren, dass fetale Nervenzellen von gesunden Embryonen und DS-Embryonen unterschiedlich wachsen, bei Zusatz von antioxidativen Substanzen, welche freie Radikale binden, verbesserte sich das Wachstum der DS-Nervenzellen.

Mit welchen Problemen müssen wir umgehen?

- Immunologische Probleme, Menschen mit DS haben häufig niedrige Immunglobulin-A-Spiegel, eine verringerte Anzahl weisser Blutkörperchen und eine niedrige Zahl an sog.T-Zellen. Diese Defizite dürften zumindest mitverantwortlich für die Häufung an Infekten der Luftwege, des Ohres und des Verdauungstraktes sein.
- Wachstum, Menschen mit DS wachsen langsamer und bleiben kleiner.
- Fett-Stoffwechsel, wir finden gehäuft einen reduzierten Fettsäure-Stoffwechsel mit niedrigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Cholesterin ist häufig erhöht, die Relation zwischen HDL/LDL ist zum ungünstigen verschoben, was zu einem vermehrten Risiko für cardiovaskuläre Erkrankungen führt.
- Alzheimer, offensichtlich ist, dass Menschen mit DS ein erhöhtes Risiko haben, früher und häufiger einen Alzheimer zu entwickeln.

Was kann getan werden?

Es muss überlegt werden, welche Möglichkeiten bestehen, diese Probleme zu beeinflussen.

TNI scheint eine solche Möglichkeit zu sein. Es gilt folgendes festzustellen:

1. TNI heilt nicht.
 2. TNI ist eine Behandlungsstrategie, bei der Nahrungsergänzungen auf folgende Punkte Einfluss nehmen soll:
 - a) verbesserte Funktion des Immunsystems
 - b) verbessertes Wachstum
 - c) Verbesserung der Entwicklung
 - d) Vorsorge bzw. Abschwächung der Langzeit-Degeneration
- TNI darf den Menschen mit DS mit seinen Inhaltsstoffen nicht gefährden.

Was wird benutzt?

Insbesondere auf dem amerikanischen Markt gibt es inzwischen eine Vielzahl von Anbietern spezifischer Präparate, interessanterweise ist bisher kein vergleichbares Präparat in Deutschland registriert.

Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns für die Produkte der Firma International Nutrition INC, Owing Mills, entschieden. Gründe für die Entscheidung waren die grosse Anzahl der mit diesen Präparaten behandelten Menschen, sowie die Dauer der Anwendung, sowie die Empfehlung von TRISOMY 21 Research. Zusätzlich verabreichen wir in fast allen Fällen Piractam.